

Master's Thesis

A Framework for Smart Mobility
Planning in a Super-Aging Society

Graduate School of Human Services
Seoul Cyber University

Eun Hak Lee

February 2026

Abstract

A Framework for Smart Mobility Planning in a Super-Aging Society

LEE, EUN HAK

Department of Social Welfare

Graduate School of Human Service

Seoul Cyber University

This study aims to develop an integrated smart mobility framework that enables a more comprehensive understanding of mobility rights for older adults in preparation for a super-aging society. Rapid population aging is accompanied by a wide range of mobility-related constraints, including declining individual mobility capacity, difficulties in using transportation facilities, limited access to public transportation networks, and reduced accessibility to welfare and healthcare services. These constraints structurally restrict older adults' social participation and their ability to access essential welfare services. In this context, mobility rights for older adults cannot be sufficiently ensured through improvements to a single transport mode or isolated infrastructure elements alone. Rather, there is a growing need to reconceptualize elderly mobility from an integrated

perspective that considers the entire travel process as a connected whole.

This study redefines mobility rights for older adults through an integrated travel chain perspective that links four key stages: individual mobility, accessibility to transportation facilities, connectivity within public transportation networks, and accessibility to welfare infrastructure. While previous studies in transportation and social welfare have typically examined these components as independent analytical domains, such fragmented approaches are limited in their ability to capture the actual travel experiences of older adults. For instance, even when improvements are achieved at a specific stage, constraints at other stages may disrupt travel continuity and ultimately undermine effective mobility. To better reflect real-world mobility experiences, this study integrates accumulated research findings across each stage into a single conceptual structure and interprets them in a unified manner.

To this end, the proposed integrated smart mobility framework is constructed based on four prior studies conducted during the author's degree program. At the individual mobility stage, the analysis focuses on the operational characteristics of mobility support services and usage patterns to examine older adults' ability to initiate trips and their initial mobility conditions. At the transportation facility accessibility stage, the study evaluates the feasibility of mode switching by older adults based on physical accessibility and ease of use of public transportation facilities. At the public transportation network connectivity stage, the efficiency of transfer and connection structures is examined to assess travel continuity and intermediate burdens. Finally, at the welfare infrastructure accessibility

stage, the spatial distribution and accessibility of welfare and healthcare facilities are analyzed to evaluate the feasibility of achieving final travel purposes. Rather than reanalyzing each individual study in isolation, this research emphasizes their reinterpretation and integration under a shared problem awareness of a super-aging society, using the travel chain perspective as a unifying lens.

The contribution of this study lies in addressing the limitations of conventional stage-specific and fragmented approaches by presenting mobility rights for older adults within an integrated framework that encompasses individual mobility support, transportation facilities, transportation networks, and welfare infrastructure. In addition, the study repositions smart mobility not merely as a collection of transportation technologies, but as a conceptual tool for realizing transportation welfare. The proposed integrated framework is expected to serve as a foundational analytical structure for future transportation welfare policies and smart mobility services in super-aging societies, supporting a strategic shift from isolated improvements toward approaches that prioritize connectivity and coordination across the entire travel chain.

Keywords : Super-Aging Society, Mobility Rights, Smart Mobility, Travel Chain, Transportation Welfare

석사학위논문

초고령화 시대를 대비한 스마트
모빌리티 프레임워크 구축 방안 연구

서울사이버대학교 휴먼서비스대학원

사회복지전공

이은학

2026년 2월

국문초록

본 연구는 초고령화 시대를 대비하여 고령자의 이동권을 보다 종합적으로 이해하고, 이를 지원하기 위한 스마트 모빌리티 통합 프레임워크 구축 방안을 제시하는 것을 목적으로 한다. 급속한 고령화는 개인의 이동 능력 저하, 교통 시설 이용의 어려움, 대중교통 네트워크 이용 제약, 복지시설 접근성 문제 등 다양한 이동 관련 제약을 동반하며, 이는 고령자의 사회참여와 복지 서비스 이용을 구조적으로 제한하는 요인으로 작용하고 있다. 이러한 맥락에서 고령자의 이동권은 단일 교통수단이나 개별 인프라의 개선만으로는 충분히 보장되기 어렵고, 이동 전 과정이 연계된 통합적 관점에서 재조명될 필요성이 제기된다.

본 연구는 고령자의 이동권을 개인 이동성, 교통시설 접근성, 대중교통 네트워크 연계성, 복지 인프라 접근성이라는 네 가지 단계를 연결된 통행사슬의 관점에서 통합적으로 재정의한다. 기존의 교통 및 복지 관련 연구들은 이들 요소를 주로 독립적인 분석 대상으로 다루어 왔으나, 이러한 분절적 접근은 고령자가 실제로 경험하는 통행 과정을 충분히 설명하지 못하는 한계를 지닌다. 예를 들어, 특정 단계의 개선에도 불구하고 다른 단계의 제약으로 인해 통행의 연속성이 저해되는 문제가 발생하기 때문이다. 이에 본 연구는 고령자의 이동 경험을 보다 실질적으로 이해하기 위해, 각 단계에서 축적된 연구 성과들을 하나의 개념적 구조로 결합하여 통합적으로 해석하고자 한다.

이를 위해 본 연구는 학위 과정 동안 수행된 네 가지 선행 연구를 기반으로 스마트 모빌리티 통합 프레임워크를 구성하였다. 개인 이동성 단계에서는 이동 지원 서비스의 운영 특성과 이용 행태를 중심으로 고령자의 외출 가능성과 초기 이동 여건을 분석한다. 교통시설 접근성 단계에서는 대중교통 시설의 물리적 접근성과 이용 편의성을 통해 고령자의 교통수단 전환 가능성을 살펴본다. 대중교통 네트워크 연계성 단계에서는 환승과 연결 구조의 효율성을 중심으로

이동의 연속성과 중간 과정의 부담 요인을 검토한다. 마지막으로 복지 인프라 접근성 단계에서는 복지시설의 입지와 접근성을 통해 이동의 최종 목적 달성 가능성을 조망한다. 본 연구는 이러한 개별 연구들을 재분석하는 데 목적을 두기보다, 초고령화 사회라는 공통된 문제의식 아래 통행사슬 관점에서 재구성하고 통합적으로 해석하는 데 초점을 둔다.

본 연구의 의의는 고령자 이동권을 개인 이동지원, 교통시설, 교통 네트워크, 복지 인프라라는 네 가지 영역을 포괄하는 통합 프레임워크로 제시함으로써, 기존의 단계별·분절적 접근이 갖는 한계를 보완하였다는 데 있다. 또한 스마트 모빌리티를 단순한 교통기술의 집합이 아닌, 교통복지 실현을 위한 개념적 도구로 재위치시켰다는 점에서도 의의를 지닌다. 본 연구에서 제안한 통합 프레임워크는 향후 초고령 사회를 대비한 교통복지 정책과 스마트 모빌리티 서비스가 개별 요소의 개선을 넘어, 통행사슬 전반의 연계성과 우선순위를 고려한 전략적 접근으로 확장되는 데 기초적인 분석 틀로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

주제어 : 초고령화 시대, 이동권, 스마트 모빌리티, 통행사슬, 교통복지

목 차

I. 서론	1
1. 연구의 배경	1
2. 연구의 목적	7
II. 이론적 배경 및 선행연구	12
1. 초고령 사회와 교통복지	12
2. 교통복지와 스마트 모빌리티	20
3. 고령자 개인 이동성	26
4. 고령자 시설 편의성	28
5. 고령자 교통 네트워크 연계성	31
6. 고령자 복지 인프라 접근성	33
7. 시사점	35
III. 연구방법	39
1. 연구 프레임워크	39
2. 개인 이동성 평가 모형	42
3. 교통 시설 편의성 모형	44
4. 교통 네트워크 연계성 모형	46
5. 복지 인프라 접근성 모형	48
IV. 스마트 모빌리티 통합 프레임워크 구축 : 개인 이동성 최적화	51
1. 데이터	52
2. 분석 결과	53

V. 스마트 모빌리티 통합 프레임워크 구축 : 교통 시설 편의성	60
1. 데이터	61
2. 분석 결과	63
VI. 스마트 모빌리티 통합 프레임워크 구축 : 교통 네트워크 연계성	67
1. 데이터	68
2. 분석 결과	69
VII. 스마트 모빌리티 통합 프레임워크 구축 : 복지 인프라 접근성	74
1. 데이터	75
2. 분석 결과	76
VIII. 결론	82
1. 요약	82
2. 기여도	85
3. 시사점	86
4. 향후 연구	89

표 · 그림 목차

<표 1> 장애인 콜택시 최적 운영 전략	56
<표 2> 이용자 유형별 택시 운영 전략	59
<표 3> 편의성 평가 결과	64
<표 4> 상관 분석 결과	66
<표 5> 토빗회귀 분석 결과	66
<표 6> 환승 연계성 평가 결과	72
<표 7> 복지시설 입지 최적화 분석 결과	77
<표 8> 복지시설이 지역사회에 미치는 영향	80
[그림 1] 초고령화 사회를 대비한 스마트 모빌리티 통합 프레임워크	40
[그림 2] 서울시 장애인 콜택시 통행 분포	52
[그림 3] GMM 기반 장애인 택시 이용자 군집화 결과	53
[그림 4] 장애인 콜택시 최적운영 전략	57
[그림 5] 서울시 고령자 지하철 통행 밀도	62
[그림 6] 편의성 점수와 인풋 변수의 관계	65
[그림 7] 고령자 환승시간 공간적 분포	69
[그림 8] 환승 연계성 평가 결과	70
[그림 9] 연계성 점수와 투입 변수간 관계	73
[그림 10] 서울시 노인복지시설 현황	76
[그림 11] 최적 복지시설 수 분석 결과	78
[그림 12] 신규 복지시설 15개소 설치가 지역사회에 미치는 영향	81

I. 서론

1. 연구의 배경

오늘날 복지의 개념은 단순히 최소한의 생존을 보장하는 차원을 넘어, 삶의 질 향상과 사회적 참여의 기회 보장이라는 포괄적이고 다차원적인 방향으로 진화하고 있다. 과거 복지의 초점이 인간의 기본적 생리 욕구를 충족시키는 ‘의식주’에 맞춰져 있었다면, 현대 복지의 패러다임은 ‘행(行)’으로 전환되고 있다(Lee and Lee, 2025; Ravensbergen et al., 2022). 이는 자유롭게 안전하게 이동할 수 있는 권리를 의미하며, 이는 단순한 편의가 아니라, 사회적 평등과 인간의 존엄을 실현하기 위한 핵심 복지 요소로 자리 잡고 있다.

이동권은 단순히 한 장소에서 다른 장소로 이동할 수 있는 물리적 능력만을 의미하지 않는다. 그것은 개인이 원하는 시점에 사회적 자원(교육, 노동, 의료, 문화, 복지 등)에 자율적이고 동등하게 접근할 수 있도록 보장하는 사회적 권리이다. 따라서 이동의 제약은 곧 기회의 제약으로 이어진다. 예컨대 교통 접근성이 떨어지는 지역이나 계층은 의료 서비스 이용률이 낮고, 교육·취업·문화 참여 기회가 제한되는 등 사회적 배제를 경험하게 된다. 이러한 맥락에서 이동권은 단순히 물리적 이동을 넘어 접근성, 공간적 형평성, 사회적 포용성까지 포괄하는 복합적 권리 개념으로 확장되고 있다(Litman, 2017). 다시 말해, 원하는 시점에 원하는 목적지로 안전하고 편리하게 도달할 수 있는 자유는 더 이상 선택적 편의가 아닌, 인간다운 삶을 영위하기 위한 필수적 권리이다.

복지 패러다임의 이러한 전환은 인류가 오랜 세월을 걸쳐 인간의 존엄성과 기본권 보장을 확립하기 위해 노력해 온 역사적, 사회적 맥락 속에서 형성되어 왔다. 전쟁, 빈곤, 인종차별, 이주 제한 등으로 인해 수많은 사람들이 이동의 자유조차 보장받지 못했던 역사적 경험은 국제사회가 이동권을 인권의 핵심 요소로 인식하게 만든 계기가 되었다. 1948년 채택된 세계인권선언(Universal

Declaration of Human Rights) 제13조는 “모든 사람은 각국 내에서 자유롭게 이동하고 거주할 권리를 가지며, 자국을 떠나거나 돌아올 자유를 가진다”고 명시하였다. 이후 1966년 제정된 시민적 및 정치적 권리에 관한 국제규약(International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR) 제12조는 이동의 자유를 명시적으로 인간의 기본적 권리로 규정하였다. 이러한 국제 규범들은 단지 국가 간 이동의 자유뿐 아니라, 한 사회 내부에서의 공간적 접근의 평등과 생활권 내 이동의 자유까지 확대하는 토대가 되었다.

나아가, 2006년 채택된 유엔 장애인권리협약(UN, 2006)은 이동의 자유를 신체적 능력이나 연령과 관계없이 모든 인간이 향유해야 할 보편적 권리로 규정하고 있다. 특히, 고령자와 장애인의 독립적 이동과 접근성 보장을 국제적 의무로 명시하였다. 이는 이동이 단순히 교통정책의 일부가 아니라 사회복지 체계의 핵심 요소이자, 인간의 자율성과 사회참여를 실현하는 필수 조건임을 보여준다. 복지 패러다임의 변화와 함께, 전 세계적으로 고령화가 빠르게 진행되면서, 고령자의 이동권이 중요한 사회적 의제로 부상하고 있다(UN, 2024; Lee and Jeong, 2024). UN에 따르면 2021년 기준 전 세계 65세 이상 인구는 약 7억 6,100만 명으로 전체 인구의 약 9.6%에 해당한다. 2050년에는 이 수치가 약 16억 명으로 증가해 전 세계 인구의 16%를 차지할 것으로 전망하였다(UN, 2024). 이는 단순한 인구 구조 변화에 그치지 않고, 고령층의 의료·복지·사회 참여 수요가 빠르게 확대되고 있음을 의미한다.

특히, 한국은 2050년 기준 전체 인구의 40% 이상이 65세 이상이 될 것으로 전망되며, 세계에서 고령화 속도가 가장 빠른 국가 중 하나로 평가되고 있다(KOSIS, 2023). 특히, 한국은 초고령화 사회로 진입함에 따라 생산가능인구 10명당 노인 7명을 부양하는 구조에 직면할 것으로 예상된다(OECD, 2021). 또한, 이러한 급속한 인구 고령화는 사회보장제도의 지속 가능성, 경제 생산성, 그리고 세대 간 형평성 등 다양한 영역에 중대한 영향을 미칠 것으로 전망된다.

이러한 추세에서 이동권의 개념은 단순한 교통수단의 이용에서 벗어나 사회적 복지의 핵심 요소로 확장되고 있다. 고령층의 이동권은 의료, 돌봄, 사회활동 등 일상적 접근성을 결정짓는 요인이자, 삶의 질과 사회적 참여를 유지하기 위한 기본 조건으로 인식되고 있다(Benjamin, 2006; Cochran & Chatman, 2021). 국내에서는 2005년 제정된 교통약자의 이동편의 증진법을 통해 이동권이 제도적으로 보장되기 시작하였다. 법률은 고령자를 포함한 ‘교통약자’를 정의하고, 이들의 이동 편의 증진을 국가와 지방자치단체의 책무로 규정하고 있다. 이는 이동이 단순한 개인의 문제가 아니라 공공복지의 핵심 영역임을 국가 차원에서 명확히 인식한 계기가 되었다.

그러나 고령층의 통행 행태에 대한 정량적 분석이나 지역 간 접근성 격차를 반영한 정책적 지원은 여전히 충분하지 않다. 고령자는 보행 속도 저하와 시각·청각 기능 감소로 인해 빠르게 작동하는 대중교통 환경에서 불편을 겪는 경우가 많으며, 장애인의 경우 엘리베이터, 경사로, 저상버스 등 접근 가능한 기반 시설의 지속적인 확충이 요구된다. 이러한 한계는 기존 교통 시스템이 운영 효율성과 보편적 이동 패턴을 중심으로 설계되어 왔기 때문이다. 교통 인프라와 서비스는 주로 통근·통학과 같은 정형화된 수요를 기준으로 발전해 왔으며, 그 결과 다양한 생활 형태와 복합적인 이동 수요를 충분히 반영하지 못하고 있다. 따라서 이러한 다양성을 반영한 교통체계 개선의 필요성이 점차 부각되고 있다.

최근 스마트 모빌리티 서비스의 확산은 교통약자의 이동권 보장을 위한 핵심 정책 수단이자 기술적 해결방안으로 급부상하고 있다. 스마트 모빌리티는 정보통신기술(ICT), 인공지능(AI), 빅데이터, 사물인터넷(IoT) 등 다양한 디지털 기술을 결합하여 이용자의 이동 수요에 실시간으로 대응하는 개인화된 교통 서비스를 제공한다(Bagchi & White, 2005; Ji et al., 2020). 특히, 이러한 기술 기반 서비스는 개인 이동 → 접근시설 → 교통네트워크 → 복지 인프라로

이어지는 통행사슬(Trip Chain) 전체를 하나의 통합 구조에서 관리·지원할 수 있게 함으로써, 기존의 단편적 교통복지 접근을 연속적 체계로 확장시키는 데 기여한다(Ravensbergen et al., 2022; Asgharpour et al., 2023). 나아가 스마트 모빌리티는 수요응답형 교통수단(Demand Responsive Transport, DRT)·장애인 콜택시와 같은 온디맨드 방식부터 환승 안내, 네트워크 최적화, 목적지 접근성 강화까지 다양한 단계의 이동 수요에 유연하게 대응함으로써, 초고령 사회에서 필수적인 사용자 맞춤형 이동권 보장 체계로 주목받고 있다(Riggs and Pande, 2022). 이는 고정적이고 획일적인 기존 교통체계와 달리, 이용자의 위치, 시간대, 목적지, 신체적 제약, 이동 패턴 등을 실시간으로 분석하여 맞춤형 이동 지원이 가능하다는 점에서 교통약자 친화적이다(Lee & Jeong, 2024).

또한, 고령층의 시설 편의성은 이동권 보장을 구성하는 또 다른 핵심 요소로, 초고령 사회에서 특히 강조되는 분야이다. 대중교통은 여전히 고령층이 가장 빈번하게 이용하는 주요 교통수단이지만, 정류장까지의 접근 거리, 보행 환경, 승하차 편의성, 수직 이동체계(엘리베이터·에스컬레이터), 환승 동선에서 다양한 물리적 제약이 발생한다(Jang et al., 2017; Han et al., 2022; Ravensbergen et al., 2022; Lee and Jeong, 2023). 이러한 문제는 고령층의 일상적 이동 지속성과 사회적 참여에 직접적인 영향을 미치며, 특히 보행 속도 저하나 균형 능력 약화 등 고령화로 인한 기능 저하와 결합할 경우 이동 자체가 크게 제한될 수 있다(Murman, 2015; Liu et al., 2020). 이를 개선하기 위해 여러 도시에서는 지하철역과 버스정류장을 대상으로 승강장 설치, 수직 이동지원시설 확충, 보행 동선 개선, 안내 표지 정비, 실시간 정보 제공 시스템 구축 등 물리적·디지털 인프라를 동시에 강화하고 있다(Bezyak et al., 2017; Cho et al., 2024). 특히, 최근에는 고령층의 실제 이동 경험을 반영하기 위해, 시설 접근성 평가가 단순한 인프라 존재 여부의 점검을 넘어 데이터 기반 정량적 분석으로 확장되고 있다(Yun et al., 2021; Lee et al., 2019a). 이러한 데이터 기

반 접근 방식은 교통 성능 평가에 중요한 역할을 하고 있다(Asgharpour et al., 2023; Lee et al., 2021; Lee et al., 2025c; Lee & Stoeltje, 2025).

나아가, 고령자의 교통 네트워크 연결성은 초고령 사회에서 교통복지의 지속 가능성을 평가하는 핵심 지표이다. 고령자는 버스, 지하철, 택시, DRT 등 여러 교통수단을 조합해 이동하는 경우가 많아, 환승 과정의 보행거리, 대기시간, 안내체계, 정보 복잡성 등이 이용 의사에 직접적인 영향을 미친다(Hong et al., 2024; Liu et al., 2020). 이러한 여건은 신체적·인지적 변화로 인해 더욱 악화되며, 복잡한 환승체계와 낮은 네트워크 연결성은 이용 포기나 이동 축소로 이어진다(Ravensbergen et al., 2022; Park et al., 2023). 이러한 맥락에서 여러 도시와 연구기관은 고령자의 이동 특성을 반영한 대중교통 네트워크 연계성 강화를 전략적 과제로 설정하고 있다. 최근에는 환승거리·환승시간 분석(Lee et al., 2019a)이나 Iterative Data Envelopment Analysis 기반 환승 효율성 평가(Lee and Lee, 2025) 등 데이터 기반 접근을 통해 연구되었다.

인프라 접근성은 초고령 사회에서 고령자의 이동권과 사회참여를 결정짓는 핵심 요소로, 단순한 교통 연결성을 넘어 일상생활 유지의 기반 조건으로 기능한다(Litman, 2017). 의료시설, 복지시설, 상업시설, 공공기관 등 주요 생활 인프라에 대한 접근성은 고령자의 자립 생활 가능성과 직결되며, 접근성이 저하될 경우 의료 이용 감소, 사회적 고립 심화, 삶의 질 저하로 이어질 수 있다. 특히, 보행 환경, 대중교통 접근성, 환승 편의성, 정보 제공 체계 등은 고령자의 실제 이용 가능성을 좌우하는 중요한 요인으로 작용한다. 이에 따라 최근 연구들은 교통 네트워크 구조와 도시 인프라의 공간적 배치를 통합적으로 고려한 접근성 평가의 필요성을 강조하고 있으며, 이는 고령친화적 도시계획과 교통복지 정책 수립의 핵심 근거로 활용되고 있다(Lee and Jeong, 2025).

이와 함께, 고령층의 연속적 이동을 지원하기 위한 기술적·서비스적 해법으로서 통합 모빌리티 서비스(Mobility as a Service, MaaS) 도입이 적극적으로

논의되고 있다. MaaS는 버스, 지하철, 택시, DRT, 차량공유, 보행지원서비스 등 다양한 교통수단을 하나의 플랫폼에서 통합하여 예약·결제·경로안내를 제공하는 서비스로, 고령자가 복잡한 환승절차를 직접 관리하지 않아도 되는 장점이 있다(Atasoy et al., 2015; Riggs & Pande, 2022). 특히 MaaS 플랫폼은 실시간 교통정보와 이용자 데이터를 기반으로 가장 적합한 경로를 자동으로 추천하거나, 고령자 맞춤형 옵션(계단 회피 경로, 최소 환승 경로, 낮은 혼잡도 경로 등)을 제공할 수 있어 고령층의 이동 불편을 크게 줄일 수 있는 잠재력을 가진다(Eisenberg et al., 2022).

이와 같이 고령자의 이동권은 개인의 이동 능력, 대중교통 접근성, 교통 네트워크의 연계 구조, 복지·의료시설의 입지 등 여러 단계가 연속적으로 연결될 때 보장이 가능하다. 그러나 기존의 교통 및 복지 연구와 정책은 이러한 통행 과정을 통합된 체계로 다루기보다, 개별 단계에 대한 분절적 접근에 머무르는 경향이 있어왔다. 그 결과, 특정 단계의 개선에도 불구하고 다른 단계의 제약으로 인해 이동이 단절되거나, 이동권 보장의 효과가 제한적으로 나타나는 문제가 반복되어 왔다. 특히, 초고령 사회에서는 통행의 어느 한 단계라도 취약할 경우 전체 통행사슬이 연속성이 저해될 가능성이 높아지며, 이는 고령자의 사회참여와 복지 서비스 접근을 구조적으로 제한한다. 따라서 고령자 이동권은 단일 교통수단이나 개별 인프라의 문제가 아닌, 개인 이동에서 목적지 도달까지 이어지는 연속적 통행사슬의 관점에서 재구성될 필요가 있다. 이는 고령자의 통행 경험을 보다 실질적으로 설명하고, 정책 개입의 우선순위를 판단하기 위한 분석 체계로서 스마트 모빌리티 통합 프레임워크의 필요성을 뒷받침한다.

2. 연구의 목적

본 연구는 초고령 사회를 대비한 고령자의 이동권을 보장하기 위한 스마트 모빌리티 통합 프레임워크 구축의 개념적 틀을 제시하는 것을 목적으로 한다. 급속한 고령화는 도시공간 구조, 교통수요, 복지서비스 체계 전반에 걸쳐 근본적인 변화를 초래하고 있으며, 단순히 교통수단을 제공하는 차원을 넘어 복지·접근성·자립적 이동의 통합이라는 새로운 패러다임이 요구되고 있다(Lee and Jeong, 2023; Lee and Lee, 2025).

따라서, 초고령 사회에서 고령자가 출발지에서 목적지까지 이동하는 모든 과정을 하나의 연속적 체계로 통합하여 지원할 필요가 있다. 초고령 사회에서는 이동권이 단순히 특정 교통수단의 이용 가능성만을 의미하지 않으며, 개인의 신체·인지 능력, 대중교통 접근성, 환승 과정, 복지·의료시설 접근성 등 서로 다른 층위의 이동 요소들이 연속적으로 연결될 때 비로소 이동이 완성된다. 이러한 관점에서 고령자의 이동은 단일 행위가 아니라 개인 → 접근시설 → 교통네트워크 → 복지 인프라로 이어지는 통행사슬로 이해하는 것이 필요하다(Ravensbergen et al., 2022; Asgharpour et al., 2023).

스마트 모빌리티 통합 프레임워크가 필요한 이유는 선행연구가 기존의 정책과 연구는 주로 개별 단계에만 초점을 맞춘 분절적 접근에 머무르는 경향을 보여왔기 때문이다. 예를 들어, 이동지원 서비스는 개인의 이동능력 보완에 집중했고(Benjamin, 2006; Cochran & Chatman, 2021), 접근성 연구는 주로 역·정류장 등 물리적 시설의 개선에 국한되었다(Jang et al., 2017; Han et al., 2022). 교통망 분석 역시 환승 효율성이나 네트워크 구조 최적화를 중심으로 진행되었으며(Lee et al., 2019a; Lee and Lee, 2025), 복지시설 입지 연구는 사회서비스 제공의 문제를 주로 다루었다(Shariff et al., 2012; Lee & Jeong, 2025). 이는 단계별 연구의 성과를 축적하는 데 기여해 왔으나, 고령자가 실제로 경험하는 이동 전 과정을 고려하지 못한다는 한계를 지닌다.

가령, 실제로 개인 이동지원이 강화되어도 대중교통 접근성이 낮다면 ‘집 앞에서만 이동 가능한 상태’에 머물게 된다. 역과 정류장 시설이 아무리 우수해도 교통망의 연계성이 낮으면 목적지까지 도달하기 어렵고, 교통망이 잘 갖춰져 있어도 복지·의료시설이 접근이 어려운 위치에 있다면 이동 자체가 무의미해진다. 즉, 모빌리티의 어느 한 단계가 아닌 전체 사슬의 연속성이 확보될 때 비로소 이동권이 실질적으로 보장된다(Ravensbergen et al., 2022). 즉, 초고령 사회에서 요구되는 교통복지는 단일 교통수단 제공이나 특정 인프라 확충에 머무르지 않고, 이동의 전 단계(개인→접근시설→교통네트워크→복지 인프라)를 연계하는 통합적 체계로 전환될 필요가 있다(Asgharpour et al. 2023).

이러한 관점에 기반하여 본 연구는 초고령화 시대를 대비한 통합 스마트 모빌리티 프레임워크를 구축하고자 한다. 여기서, 통합 스마트 모빌리티 프레임워크란, 고령자의 이동을 개인 서비스, 접근시설, 대중교통망, 복지 인프라가 연속적으로 연결된 하나의 통행사슬로 설계하고, 이를 데이터와 운영 최적화를 통해 통합적으로 관리하는 체계를 의미한다. 이러한 통합 프레임워크가 필요한 이유는 고령자의 이동 제약이 특정 수단이나 시설의 부족만으로 설명되지 않기 때문이다. 실제 이동에서는 개인 이동지원이 충분해도 접근시설이 불편하면 대중교통 이용으로 이어지기 어렵고, 접근시설이 개선되어도 환승 구조가 복잡하거나 변동성이 크면 목적지 도달이 지연되거나 포기될 수 있다. 또한 교통망이 잘 구축되어 있더라도 복지·의료 인프라가 생활권 내에서 접근 가능하지 않다면 이동의 최종 성과는 제한된다. 따라서 통합 스마트 모빌리티 프레임워크는 단계별 대안을 병렬적으로 나열하는 방식이 아니라, 통행사슬의 연계성과 균형을 기준으로 병목을 진단하고 우선순위를 설정할 수 있는 관리 체계를 제공한다는 점에서 필요성을 가진다. 본 연구에서는 통합 스마트 모빌리티 프레임워크 구축을 위해 네 단계를 고려한다.

첫째, 개인 이동성 단계에서는 고령자 및 교통약자를 대상으로 하는 이동지

원 서비스의 효율화와 맞춤형 운영 전략을 다룬다. 고령자의 이동은 신체 기능의 제약, 의료·복지 시설 중심의 목적지, 특정 시간대에 집중되는 수요 등 일반적인 교통 이용과 뚜렷하게 다른 특성을 보인다. 본 단계에서는 대표적인 수단으로 콜택시 서비스를 사례로 분석하여, 이동행태 데이터를 기반으로 한 운영 최적화 방안을 제시한다. 통계적 수요 분류 기법인 가우시안 혼합모형(Gaussian Mixture Model, GMM)과 차량 경로 문제(Vehicle Routing Problem, VRP)를 결합하여, 이용자의 이동 패턴을 예측하고 차량 배차 및 운행 경로를 효율적으로 설계하는 체계를 구축한다.

둘째, 대중교통 시설 편의성 단계에서는 고령층이 실제로 이용하는 교통시설의 물리적 접근성과 이용 편의성을 평가한다. 특히 지하철역과 버스정류장 내의 수직 이동체계(엘리베이터, 에스컬레이터 등), 보행 동선, 환승 거리 등은 고령자의 이동 지속성과 사회적 참여에 직접적인 영향을 미치는 요소이다. 본 단계에서는 지하철 역사를 중심으로 효율성 평가기법을 적용하여 역별 시설 설치 수준과 이용 여건의 형평성을 비교·분석한다.

셋째, 네트워크 연계성 단계에서는 고령자가 여러 교통수단을 연계하여 이용하는 과정의 효율성과 연속성을 분석한다. 초고령 사회에서는 환승 과정에서의 대기시간, 이동 거리, 정보 인지 수준, 안내 체계의 복잡성이 복합적인 이동저해 요인으로 작용한다. 본 단계에서는 지하철 - 버스 간 환승 서비스를 대상으로 하여, 반복형 데이터포락분석(Iterative DEA)을 활용한다. 이를 통해 각 환승 노드의 효율성을 정량적으로 평가하고, 교통망 전반의 연계성과 환승 효율성을 진단한다. 나아가 고령자 이용 패턴을 반영한 통합적 환승 운영 구조를 제시함으로써, 교통망을 단편적 수단의 집합이 아닌 도시 네트워크 내에서의 연속적 이동 경로로 인식한다.

넷째, 복지 인프라 접근성 단계에서는 고령층의 생활권과 교통 접근성을 통합적으로 고려한 복지시설 입지 전략을 다룬다. 노인복지시설, 의료기관, 돌봄

센터 등 복지 인프라는 고령자의 일상적 활동과 직접적으로 연결되며, 그 위치와 접근성은 이동 가능성과 서비스 이용률을 결정짓는 중요한 요인이다. 본 단계에서는 다기준 의사결정과 입지선정모형(FLP)을 적용하여, 복지서비스 제공의 형평성과 효율성을 동시에 고려한 입지 체계를 설계한다.

이러한 접근을 통해 본 연구는 교통과 복지를 분리된 정책 영역이 아닌 상호 보완적 통합체계로 인식하고, 초고령 사회를 대비한 스마트 모빌리티 통합 프레임워크의 개념적 방향을 제시한다. 이를 바탕으로 고령층이 지역사회 내에서 자율적이고 존엄한 이동을 실현할 수 있는 사회적 기반을 구축하는 것을 지향한다.

이에 본 연구는 기존 단계별 접근의 축적된 성과를 기반으로 하면서도, 이를 단일한 통합 프레임워크로 결합하는 새로운 관점을 제시하였다. 이를 위해 학위 기간 동안 수행하고 게재한 네 개의 연구 성과를 하나의 통합 프레임워크 관점에서 재구성하였다.

- ① 개인 이동: Accessible taxi routing strategy based on travel behavior of people with disabilities incorporating vehicle routing problem and Gaussian mixture model(Lee & Jeong, 2024),
- ② 시설 접근: Assessing equity of vertical transport system installation in subway stations for mobility handicapped using data envelopment analysis(Lee & Jeong, 2023),
- ③ 교통 네트워크 연계: Iterative DEA for public transport transfer efficiency in a super-aging society(Lee & Lee, 2025),
- ④ 복지 인프라 편익: Facility location problem for senior centers in an upcoming super-aging society(Lee & Jeong, 2025)

본 연구의 핵심 목적은 초고령 사회에서 고령자의 이동권을 개인 이동지원,

교통시설 접근성, 대중교통 네트워크 연계성, 복지 인프라 접근성이라는 네 가지 단계를 연속적으로 연결된 통행사슬의 관점에서 통합적으로 조망하는 데 있다. 기존 연구들은 이들 요소를 주로 독립적인 분석 대상으로 다루어 왔으나, 이러한 접근은 고령자가 실제로 경험하는 이동 과정을 단계 간 연계 구조 속에서 이해하는 데 한계를 지닌다. 이에 본 연구는 네 가지 단계를 하나의 개념적 구조로 결합함으로써, 개별적으로 축적된 연구 성과들을 통합적으로 해석하고 고령자 이동권을 연속적 통행사슬의 관점에서 재구성하고자 한다.

II. 이론적 배경 및 선행연구

1. 초고령 사회와 교통복지

이동권 패러다임의 전환: 초고령 사회의 도래는 교통정책을 전통적 수송 효율성 중심에서 이동권·형평성·사회적 포용을 중시하는 복지 중심 패러다임으로 전환시키고 있다(Lee and Lee, 2025; Ravensbergen et al., 2022). 기존 교통정책은 인프라 확충과 통행속도 개선과 같은 물리적 성과를 우선시했지만, 최근 연구들은 이동을 단순한 물리적 행위가 아니라 사회참여, 의료·교육·경제활동 접근성을 결정짓는 사회적 권리로 규정하고 있다(Bruker & Rollins, 2016; Ravensbergen et al., 2022). 특히 고령층·장애인 등 이동취약계층의 이동 제약이 사회적 배제의 주요 원인이라는 연구들이 축적되면서(Church et al., 2000; Lucas, 2012), 교통은 더 이상 공학적 영역에 머물지 않고 복지정책의 핵심 구성 요소로 재해석되고 있다. 이러한 인식 변화는 국제기구 차원에서도 제도적 기반을 갖추고 있다. WHO(2018)는 고령친화도시 정책에서 교통을 고령층 건강·사회참여의 필수영역으로 규정하였으며, UN(2018)은 지속가능발전목표(SDGs)에서 고령자·장애인의 교통 접근성 향상을 주요 목표로 제시하였다. 국내에서도 교통약자의 이동편의 증진법 제정 이후 이동권은 복지정책의 핵심 축으로 자리 잡았으며, 최근에는 이동취약계층의 접근성 격차를 데이터 기반으로 정량화하려는 연구가 확대되고 있다(Lee et al., 2023; Yoon et al., 2021). 결과적으로 초고령 사회에서 ‘이동은 얼마나 빠르게 이동하는가’보다 누가 어디까지 접근할 수 있는가라는 복지적 가치로 전환되고 있으며, 이동권 보장은 사회적 참여와 삶의 질을 결정하는 핵심 제도가 되었다(Alsnih & Hensher, 2003; Kim et al., 2019). 이러한 관점의 전환은 교통체계를 포용적 체계로 재구성해야 한다는 필요성을 강조하며, 본 연구가 지향하는 스마트 모빌리티 통합 프레임워크 구축의 이론적 기반을 제공한다.

이동권과 사회적 배제-교통복지 개념의 등장: 이동권은 2000년대 이후 교통 연구와 사회정책 분야에서 사회적 배제를 설명하는 핵심 개념으로 부상하였다. 특히 Church et al.(2000)은 이동 제약을 교육, 노동, 의료, 사회·문화 활동 등 여러 사회참여 기회로부터의 배제를 유발하는 구조적 문제로 규정하며, 교통 접근성 부족이 단순한 불편이 아니라 사회적 불평등을 심화시키는 기제임을 강조하였다. 이후 Lucas (2012)는 교통 접근성의 불균형이 개인의 사회적 자원 활용 기회 자체를 제한한다고 분석하며, 이동권을 복지정책의 핵심 요소로 확장하였다. 이러한 논의는 이동 제약이 곧 경제적·사회적 배제의 출발점이라는 실증적 근거와 함께(Bruker & Rollins, 2016; Van Rooy et al., 2012), 교통정책이 단순한 인프라 투자에서 벗어나 사회적 포용을 목표로 재정의되어야 한다는 방향성을 제시하였다. 특히 고령층·장애인·저소득층 등 이동취약계층의 이동성 저하는 사회참여 가능성 전반을 약화시키는 것으로 나타났다. Ravensbergen et al.(2022)은 고령자가 대중교통 접근성 부족으로 인해 의료·복지 목적의 통행을 포기하는 사례가 증가함을 보여주며, 이동권이 건강·돌봄·사회적 유대 등 광범위한 영역과 연결된다고 분석하였다. 또한 Wu et al.(2018)과 Asgharpour et al.(2023)은 교통 접근성의 형평성 문제를 도시 내 권역별로 비교·평가함으로써, 이동권 불평등이 지역 간 복지 격차를 심화시킬 수 있음을 실증적으로 제시하였다. 이러한 접근은 교통을 단순한 이동수단이 아니라 사회적 기회에 대한 접근권으로 이해하는 전환을 이끌었다. Kenyon et al.(2002)은 가상 모빌리티 개념을 통해 이동 제약이 정보·서비스 접근의 제약과 결합할 때 사회적 배제가 더욱 심화된다고 분석하였으며, Giuliano(2005)는 저소득층의 대중교통 접근성 부족이 노동시장 진입 가능성을 저해하는 구조적 요인임을 강조하였다. 이처럼 이동권 논의는 사회정책, 사회복지학, 도시계획, 교통공학 분야가 교차하는 학제적 연구로 확장되었다. 결국 이러한 연구 축적은 이동권을 복지체계의 일부로 공식적으로 포함시키는 교통복지 개념을 등장시키는 기반

이 되었다. 이동권은 더 이상 선택적 서비스가 아니라 사회참여, 건강, 자립적 생활을 위한 필수 조건으로 규정되었고(WHO, 2018; UN, 2018), 교통정책은 접근성의 형평성과 사회적 포용을 강화하는 방향으로 재편되기 시작했다. 이는 이동취약계층이 경험하는 구조적 불평등을 완화하는 데 교통복지가 수행할 수 있는 역할을 부각시키며, 초고령 사회에서 교통복지 체계를 재설계해야 할 필요성이 강화하고 있다.

국제 사회의 고령층 이동권 논의와 정책적 대응: 고령 인구 증가가 가속화되면서, 국제 사회는 고령층의 이동권을 보편적 복지권리의 핵심 요소로 규정하고 이를 제도적으로 보장하기 위한 다양한 정책적 대응을 추진하고 있다. 세계보건기구(WHO)는 2007년 Global Age-Friendly Cities 가이드라인에서 교통을 고령친화도시의 여덟 가지 핵심 영역 중 하나로 제시하며, 안전하고 접근 가능한 이동환경이 고령층의 건강, 사회참여, 독립적 생활을 유지하는 데 필수적이라고 강조하였다(WHO, 2007). 이후 WHO(2015, 2018)는 고령층 이동성을 활동능력 유지의 기반적 조건으로 규정하며, 이동권 보장을 도시 정책과 복지 체계의 핵심 목표로 포함할 것을 권고하였다. 유엔(UN) 또한 지속가능발전목표(SDGs) 11.2를 통해 ‘모든 사람, 특히 고령자·장애인이 안전하고 저렴하며 접근 가능한 교통수단을 이용할 수 있도록 보장해야 한다.’고 명시하며(UN, 2018), 교통 접근성이 국제적 차원의 인권·복지 아젠다로 제도화되었음을 보여준다. 유럽연합(EU)은 교통약자 보호를 위한 European Accessibility Act(2019)를 도입하여 교통 시스템·정보제공·디지털 서비스 전반에 걸쳐 접근성 기준을 의무화하였다. 특히 EU의 ‘Mobility for All’ 전략은 고령층 이동성 저하를 사회적 배제의 주요 요인으로 규정하고, 보행환경 개선, 통합 모빌리티 서비스(MaaS) 구축, 고령친화 대중교통 인프라 확충 등을 국가 차원의 정책 의제로 포함하고 있다. 미국에서도 고령층 이동권은 복지정책의 필수 요소로 인식되고 있다. 미국 교통부(DOT)는 고령층의 환승 부담을 완화하고, 보행환경·정류장

환경을 개선하는 프로젝트를 지원하고 있으며, AARP(2020)는 고령친화 교통 지수를 도입하여 지역별 고령자 이동권 수준을 체계적으로 평가하고 있다. 또한 미국 연방고속도로청(FHWA)은 고령자의 운전·보행 특성을 반영한 가이드(FHWA, 2016)를 제시해 물리적 교통환경의 설계 기준을 고령 친화적으로 재정립하였다. 아시아 국가들 또한 고령층 이동권을 중요한 정책과제로 다루고 있다. 일본은 초고령사회 진입에 대응해 교통배리어프리법을 개정하여 역사의 엘리베이터 설치 의무화, 저상버스 비율 확대, 보행환경 정비 등을 체계적으로 추진하고 있다. 대만·싱가포르 등도 환승센터 중심의 통합 모빌리티 체계를 구축하며, 고령층 이동편의를 고려한 정보 안내·환승 동선 개선 정책을 확대하고 있다(Loo & Banister, 2016; Zhao et al., 2021). 국제적 연구 동향 또한 고령층 이동권 보장을 위한 다층적 접근을 강조하고 있다. Alsnih & Hensher(2003)와 Musselwhite(2017)는 고령자의 이동 제한이 사회참여와 건강 유지에 직접적인 영향을 미치는 것으로 분석하였으며, Yang et al.(2018)과 Takemoto et al.(2015)은 고령층의 환승저항, 보행거리 한계, 정보인지 어려움 등이 기존 대중교통 이용을 제약하는 핵심 요인임을 실증적으로 밝혔다. 또한 Ravensbergen et al.(2022)과 Van Rooy et al.(2012)은 접근성 격차가 고령층의 사회적 고립(social isolation)을 심화시키는 핵심 기제로 작용한다고 지적하였다. 이처럼 국제 사회의 연구 및 정책적 대응은 이동권을 단순한 이동수단의 문제로 보지 않고, 건강·사회참여·돌봄·삶의 질을 연결하는 복지권리로 인식하는 방향으로 수렴하고 있다. 또한, 통행사슬 전 단계(개인 이동지원 → 접근시설 → 대중교통 네트워크 → 생활·복지 인프라)를 통합적으로 개선해야 한다는 공통된 방향성이 강조되고 있으며, 이는 본 연구가 지향하는 스마트 교통복지 체계 구축의 국제적 정당성을 제공한다.

국내 교통복지 제도화와 이동약자 정책 발전: 국내에서 교통복지 논의는 교통약자의 이동편의 증진법 제정을 기점으로 제도적 기반을 갖추기 시작하였

다. 2005년 법 제정 이후, 고령자·장애인·임산부 등 이동약자를 보호해야 할 국가와 지방자치단체의 책무가 법적으로 명시되면서, 교통은 단순한 서비스 영역이 아니라 보편적 복지권의 일부로 규정되었다(MOLIT, 2006; MOLIT, 2021). 이어서 ‘교통약자 이동편의 증진계획’을 통해 저상버스 확대, 특별교통수단 공급, 철도·지하철 역사의 엘리베이터 의무 설치, 보행환경 및 환승센터 개편 등이 단계적으로 이루어지면서, 교통 인프라 전반이 이동약자 중심으로 재구조화되었다(MOLIT, 2016). 또한, 장애물 없는 생활환경 인증제가 도입되면서 역·정류장·보행공간의 접근성을 체계적으로 평가·관리하는 제도적 장치가 마련되었다(MOLIT, 2019). 이처럼 제도적 기반이 구축된 이후, 최근에는 교통복지의 실질적 성과를 계량화하려는 연구가 확대되고 있다. 스마트카드 데이터, GIS 네트워크, 환승 데이터 등을 활용한 대중교통 접근성 및 환승 효율성 평가(Yun et al., 2021; Lee et al., 2019a), 데이터포락분석(DEA)을 적용한 역·정류장 수준의 시설 효율성 및 형평성 분석(Lee & Jeong, 2023; Lee & Jeong, 2025), 지역별 이동약자 서비스 공급 격차 분석(Lee, 2024) 등이 대표적이다. 이러한 연구들은 인프라의 단순 공급량을 넘어, 누가 어느 지역에서 얼마나 이동권의 제약을 겪는지를 정량화함으로써, 교통복지를 성과 기반·형평성 기반의 정책 영역으로 진전시키고 있다. 아울러 국내 정책은 점차 고령층의 특성을 반영한 맞춤형 서비스 중심으로 재편되고 있다. 수요응답형 교통(DRT), 장애인 콜택시, 환승지원 서비스 등은 단순한 보조적 수단이 아니라 이동약자의 기본권 보장을 위한 핵심 서비스로 정의되고 있으며(Yun et al., 2024; Kim et al., 2019), 데이터 기반 운영, 배차 최적화, 통합 모빌리티 플랫폼 구축과 같은 기술적 시도도 함께 이루어지고 있다. 이는 교통복지를 단순한 이동 지원을 넘어, 초고령 사회에서의 통합적 복지 인프라로 재위치시키는 흐름으로 해석할 수 있으며, 본 연구가 지향하는 스마트 모빌리티 통합 프레임워크의 설계 논리를 뒷받침한다.

고령자의 이동제약과 사회참여의 관계: 고령자의 이동제약은 단순한 교통적 불편을 넘어, 사회참여와 삶의 질에 직접적인 영향을 미치는 핵심 요인으로 규정되고 있다. WHO(2015, 2018)는 고령층의 이동성을 기능적 능력과 사회적 연결성을 유지하는 필수 조건으로 제시하며, 이동제약이 심화될 경우 건강, 사회적 유대, 경제적 활동 전반이 위축된다고 지적하였다. Alsnih & Hensher(2003) 또한 고령자의 이동 감소가 의료기관, 복지시설, 상점과 같은 필수 목적지 접근을 제한하고, 이는 곧 사회적 활동 빈도의 저하로 이어진다고 분석하였다. 이동제약은 고령층의 사회적 고립(social isolation)을 증가시키는 주요 요인으로 작용한다. Van Rooy et al.(2012)은 고령자의 이동성이 저하될 경우 정서적·사회적 관계망에 접근하는 빈도가 감소하며, 이는 우울감, 스트레스, 고립감을 유발할 수 있음을 실증적으로 제시하였다. AgeUK(2020)는 영국 고령자의 절반 이상이 ‘교통 불편 때문에 사회적 활동을 포기한 경험이 있다’고 보고하며, 이동제약이 사회적 단절을 구조적으로 확대한다고 분석하였다. Musselwhite(2017) 역시 고령층이 환승·보행·정보 인지 등의 어려움 때문에 외출을 자제할 경우, 사회참여뿐 아니라 심리적 안정감과 정체성 유지에도 부정적 영향을 준다고 설명하였다. 또한, 이동제약은 고령층의 건강 및 돌봄 서비스 접근성을 감소시켜, 건강 격차를 심화시키는 요인으로 지적된다. Ravensbergen et al.(2022)은 대중교통 접근성이 낮은 지역일수록 고령자가 건강검진·의료상담·재활 서비스를 이용하는 빈도가 통계적으로 감소한다고 보고하였다. Wu et al.(2018)은 이동거리, 환승 부담, 접근시설 부족이 결합될 경우 고령층의 의료 접근성이 특히 크게 저하되며, 이는 건강 상태 악화와 의료비 증가로 이어지는 악순환을 설명하였다. 이러한 연구는 고령층의 이동권 보장이 건강 형평성 달성의 필수 조건임을 강조한다. 그리고, 이동제약은 경제적·문화적 활동 participation을 약화시켜 지역사회 참여력의 저하로 이어진다. Metz(2000)는 고령층 이동의 감소가 지역경제 참여도와 사회공헌 활동의 감소

를 유발한다고 분석했으며, Schwanen et al.(2012)은 대중교통 접근성이 낮은 지역일수록 고령층의 여가·문화 활동 참여율이 현저히 낮게 나타난다고 보고하였다. 이는 이동제약이 개인의 활동 축소뿐 아니라 지역사회 전체의 활력과 통합성에도 영향을 미칠 수 있음을 보여준다(Oh et al., 2026; Lee and Lee, 2026). 이처럼 고령자의 이동제약은 단일 요인이 아니라, 보행능력 저하, 환승 부담, 정보 접근성 결핍, 시설 입지의 불균형 등이 복합적으로 작용하여 사회 참여의 전 단계를 제약하는 구조적 문제이다(Yang et al., 2018; Takemoto et al., 2015). 이러한 특성은 통행사슬의 어느 한 지점이 취약해도 전체 참여 과정이 붕괴될 수 있음을 의미한다. 예를 들어, 개인 이동이 가능하더라도 정류장까지의 접근성이 낮거나, 환승이 어렵거나, 복지시설이 멀리 위치해 있으면 사회참여는 실질적으로 제한된다(Geurs & Halden, 2015; Vuchic, 2002). 결국 고령자의 이동제약과 사회참여의 관계는 교통을 단순한 이동수단이 아니라 사회적 기회에 대한 접근권으로 이해해야 할 필요성을 강조한다(Lee et al., 2025a).

고령자 이동행태 특성과 교통복지의 필요성: 고령자의 이동행태는 다른 연령집단과 뚜렷하게 구분되는 특성을 보이며, 이러한 특성은 교통복지 정책의 필요성을 구조적으로 강화하고 있다. 여러 연구에 따르면, 고령층은 전반적으로 통행 빈도가 낮고(Alsnih & Hensher, 2003), 의료·돌봄·생계형 목적지 중심의 이동 비중이 높으며(Kim et al., 2019), 혼잡시간대를 회피하는 비혼잡형(off-peak) 이동 패턴을 나타낸다(Takemoto et al., 2015). 이러한 특성은 신체 기능 저하, 정보 인지 능력 감소, 긴 보행거리 및 환승 부담에 따른 행동적 제약과 밀접히 연관되어 있으며, 기존 대중교통 체계로는 고령층의 이동 수요를 충분히 충족하기 어렵다는 점을 시사한다. 보행 한계는 고령자의 이동 전 과정에서 가장 큰 제약 요인으로 지적된다. Yang et al.(2018)은 고령층의 평균 허용 보행거리가 일반 성인의 절반 수준에 불과하다고 보고했으며, 이로 인해 정류장까지의 접근 단계에서 이동권이 크게 제한된다고 분석하였다. 또한 지하철

역 내 엘리베이터 부족, 장거리 환승 동선, 복잡한 지하공간 구조는 고령층의 대중교통 이용률을 더욱 떨어뜨린다(Jang et al., 2017). 또한, 환승 회피경향 또한 고령층 이동의 핵심 제약이다. 고령자는 환승 과정에서의 보행, 대기시간 증가, 안내정보 부족에 특히 취약하며, Musselwhite(2017)는 고령층이 ‘환승이 필요한 경로’를 거의 선택하지 않는 경향을 실증적으로 제시하였다. Takemoto et al.(2015) 역시 이러한 환승 부담이 고령층의 대중교통 이용 감소와 사회참여 활동 축소로 이어진다고 보고하였다. 그리고, 정보 인지 및 접근성의 격차 또한 이동행태에 중요한 영향을 미친다. Ravensbergen et al.(2022)는 고령층의 정보 인지 능력 저하가 실시간 정보 안내, 복잡한 경로 검색, 디지털 교통서비스 접근을 어렵게 만들어 이동권의 불평등을 심화시킨다고 지적하였다. 이는 최근 MaaS와 같은 디지털 기반 교통 시스템에서 고령층 배제 가능성이 높아지고 있음을 시사한다. 이러한 이동 특성은 단순한 교통 영역의 문제가 아니라, 고령층의 건강, 돌봄, 사회적 관계, 경제활동 참여에 직접적인 영향을 미치는 복지적 문제로 연결된다. WHO(2018) 또한 이동권 보장이 사회참여·건강·유지·삶의 질 향상의 핵심 기반이라고 강조하였다. 유사하게, Van Rooy et al.(2012)과 AgeUK(2020)는 이동권 부족이 고령층의 사회적 고립과 정신건강 저하를 초래한다는 실증적 기반을 제시하였다. 따라서 초고령 사회에서 고령층 통행행태의 특성을 이해하는 것은 교통복지 정책 설계의 기초일 뿐 아니라, 통행사슬 전 단계-개인 이동지원 → 접근시설 → 대중교통 네트워크 → 생활·복지 인프라-를 통합적으로 개선해야 할 필요성을 이론적으로 뒷받침하는 요소이다. 고령층의 이동 제약은 어느 한 계층의 문제가 아니라 복지·건강·사회참여 전반과 직결되는 구조적 문제이기 때문에, 교통복지는 선택적 정책이 아닌 생애주기 기반 보편복지로 접근할 필요가 있다. 이러한 배경은 본 연구가 스마트 모빌리티 통합 프레임워크 구축을 제안하는 근거가 된다.

2. 교통복지와 스마트 모빌리티

최근의 연구들은 기존 교통복지가 가진 구조적 한계를 극복하고, 이동취약 계층의 실질적 이동권을 보장하기 위한 새로운 접근으로서 스마트 모빌리티 기반 교통복지 모델을 제시하고 있다(Atasoy et al., 2015; Riggs & Pande, 2022). 이제 교통복지는 장애인콜택시나 특별교통수단 제공 등 개별 서비스 중심의 보완적 접근에서(Benjamin, 2006; Bezyak et al., 2017), 고령자·장애인 등 취약계층의 이동패턴과 수요를 데이터 기반으로 분석하고, 이를 서비스 설계에 통합하는 방향으로 진화하고 있다(Cochran & Chatman, 2021; Eisenberg et al., 2022). 이러한 변화의 중심에는 스마트 모빌리티가 있으며, 이는 교통 부문과 복지 부문을 통합하여 모빌리티를 사회서비스의 플랫폼으로 확장하는 개념으로 이해되고 있다(Kenyon et al., 2002; Wong et al., 2018).

스마트 모빌리티는 기술적 관점에서 ICT, 인공지능(AI), 빅데이터, IoT 등 다양한 디지털 기술을 결합하여 통합적인 교통운영 체계를 구축하는 개념으로 정의된다(Bagchi & White, 2005; Ji et al., 2020, Min et al., 2023; Yun and Lee, 2025; Lee & Lee, 2026). 그러나 최근의 연구 흐름은 기술 자체보다 이동을 구성하는 개별 단계들을 구조적으로 개선하는 방향에 초점을 맞추고 있다(Lee, 2023; Lee, 2024; Lee and Lee, 2024; Lee, 2025; Lee & Park, 2025;). 특히 도시교통·교통복지 연구에서는 이동을 단일 행위로 보지 않고, 개인→접근 시설→교통네트워크→도시 인프라로 이어지는 통행사슬로 분석하는 것이 일반적이다(Geurs & Halden, 2015; Vuchic, 2002).

통행사슬 접근법은 개인의 이동을 단일한 물리적 행위로 보지 않고, 서로 연속된 복수의 단계들이 연결된 구조적 과정으로 이해하는 관점으로, 최근 교통복지 연구에서 핵심적인 분석 틀로 자리 잡고 있다. 기존 교통계획은 이동행위를 교통수단 이용이나 도로·철도 인프라 공급 중심으로 파편화하여 다뤄왔지

만(Vuchic, 2002; Lee et al., 2019a; Lee et al., 2019b; Lee et al., 2019c), 고령자·장애인과 같은 이동취약계층의 이동은 실제로 개인 능력 → 접근시설 → 교통네트워크 → 복지 인프라로 이어지는 복합적 구조를 가지며, 어느 한 단계의 결핍만으로 전체 이동이 불가능해지는 특성을 나타낸다(Geurs & Halden, 2015). 이러한 특성 때문에 통행사슬 관점은 고령자 이동권을 분석하는 데 있어 기존의 단일수단·단일단계 접근을 대체하는 필수적 분석 틀이 되고 있다. 특히, 통행사슬 접근은 교통과 복지를 통합하는 연구에서 중요한 역할을 해왔다. Kenyon et al.(2002)은 이동 제한이 교육·노동·복지서비스 접근 등 다양한 사회참여 기회와 직결된다는 점을 강조하며, 교통서비스, 환승시설, 보행환경, 목적지 시설 이용이 단계별로 연계되어야 한다고 지적하였다. 또한 Geurs and Halden(2015)은 접근성을 단순 거리나 시간 개념이 아닌, 이동의 여러 단계가 결합된 ‘누적적 접근성 구조’로 정의하며, 각각의 단계가 상호 독립적이 아니라 연속적·의존적 관계에 있음을 강조하였다. 이러한 연구는 통행사슬 접근이 단순 이론이 아니라, 교통 불평등, 사회적 배제, 서비스를 제공하는 공간적 형평성을 평가하는 데 중요한 실증적 틀임을 보여준다. 고령자의 이동행태 연구는 통행사슬 접근법의 필요성을 더욱 명확하게 뒷받침한다. 고령자는 보행거리의 한계, 시각·청각 기능 저하, 환승 회피 성향 등으로 인해 특정 단계를 단독으로 개선하는 방식으로는 이동권을 충분히 보장하기 어렵다(Takemoto et al., 2015; Yang et al., 2018). 예를 들어, 개인을 위한 이동지원 서비스가 강화되어도 접근시설(정류장·역사)의 보행 동선이 불편하면 이동이 단절되고, 역사의 편의시설이 아무리 우수해도 교통망 연결성이 낮으면 목적지까지 도달할 수 없다. 반대로 교통망이 아무리 잘 구축되어 있어도 의료·복지 시설의 입지가 부적절하면 최종 목적지 접근성은 확보되지 않는다(Tao & Cheng, 2019; Van Rooy et al., 2012). 이처럼 이동취약계층의 이동은 단계 간 상호작용의 결과로 나타나므로, 통행사슬 전체를 구조적으로 분석하는 것이 필수적이다. 나아가, 최근 스마

트 모빌리티 기술의 확산은 통행사슬 접근을 더욱 정교하게 구현할 수 있는 기반을 제공하고 있다. ICT, 빅데이터, 인공지능 기반 서비스는 개인의 이동특성뿐 아니라 정류장 접근성, 네트워크 혼잡도, 복지시설의 위치 등을 단계별로 수집·연계·예측할 수 있게 함으로써(Atasoy et al., 2015; Ji et al., 2020), 기존에 단절되어 있던 이동단계를 하나의 연속된 시스템으로 통합할 수 있는 가능성을 보여준다. Riggs and Pande(2022)는 스마트 모빌리티가 고령층·장애인 등 이동취약계층에게 특히 효과적이며, 통행사슬의 모든 단계에서 발생하는 이동저항을 줄이는 역할을 수행할 수 있다고 평가된다.

최근 MaaS 연구는 스마트 모빌리티를 단순한 기술 결합이 아니라, 출발지에서 목적지까지의 전 과정을 하나의 통합 서비스로 묶는 체계로 규정하고 있으며(Boer et al., 2022; Alyavina et al., 2022), 이는 이동을 개인 → 접근시설 → 교통네트워크 → 복지 인프라로 분석하는 통행사슬 관점과 긴밀하게 맞아 있다. MaaS는 복수의 교통수단을 한 플랫폼에서 제공하는 수준을 넘어, 통행사슬 전 단계에서 발생하는 저항요인을 결합적으로 해소하는 구조적 기능을 수행하는 것으로 해석되고 있다(Wong & Hensher, 2021; Musolino et al., 2022). 이러한 접근은 스마트 모빌리티가 초고령 사회에서 통합 프레임워크를 구축하는 핵심적 도구가 될 수 있음을 시사한다. 이미 개인 단계에서는 고령자·장애인 등 이동취약계층의 특성을 반영해 이동수단을 선택하거나 결합하는 형태로 스마트 모빌리티가 활용되고 있다. MaaS 기반 서비스는 이용자의 위치, 이동 목적, 활동 수준, 시간대 등을 실시간으로 반영하여 이동수단을 조합하도록 진화하고 있으며, 특히 DRT나 장애인콜택시처럼 수요에 따라 운행되는 서비스는 자동 배차, 경로 최적화, 대기시간 예측 등과 결합해 기존의 예약 중심 서비스보다 높은 효율성을 보이고 있다(Le Pira et al., 2021). 이러한 기능은 이동의 출발 단계에서 발생하는 불확실성과 제약을 완화하는 기반이 된다. 접근시설 단계에서도 스마트 모빌리티는 정류장과 지하철역까지 이동하는

과정에서의 약점을 보완하는 역할을 수행한다. MaaS 연구에서는 정류장 접근이 통행사슬에서 가장 취약한 고리로 작용한다고 지적하며(Enoch & Potter, 2023), 이에 따라 실시간 보행경로 안내, 엘리베이터 작동 여부, 혼잡도 정보 제공 등 접근을 위한 서비스가 플랫폼에 통합되고 있다. 이러한 기능은 접근시설을 단순한 물리적 요소가 아니라 이용자가 실제로 도달할 수 있는지를 결정하는 중요한 서비스 결절점으로 재해석하도록 만들고 있다. 또한 교통네트워크 단계에서는 스마트 모빌리티가 분절된 교통수단을 하나의 연속된 이동경로로 결합하는 역할을 수행한다. 플랫폼을 기반으로 한 환승 경로 안내, 요금 통합, 실시간 운행 정보 연계는 이동 과정에서 단계 간 단절을 줄이고, 고령자가 환승 과정에서 느끼는 보행거리·대기시간·정보 부족 등의 불편을 크게 낮추는 기능을 한다(MaaS, 2022; Cisterna et al., 2023). MaaS는 교통수단을 개별적으로 제공하는 기존 체계와 달리, 네트워크 전체를 하나의 서비스로 재편하는 방식으로 작동하며(Wong & Hensher, 2021), 이는 고령층 이동지원에서 특히 효과적인 구조적 개선으로 평가된다. 최근 MaaS 논의는 이동의 최종 목적지까지 확장되며, 복지 인프라 단계에서도 중요한 역할을 담당하고 있다. 복지시설, 병원, 돌봄시설 등 고령층이 자주 이용하는 시설을 이동 과정에 통합해 관리하는 방식이 제시되고 있으며(Musolino et al., 2022; Tavasszy et al., 2021), 이는 이동이 단순히 교통수단을 이용하는 과정이 아니라 목적지 접근까지 포함하는 전체 서비스임을 강조하는 흐름이다. MaaS 플랫폼은 시설 위치와 이용자 수요를 연계해 서비스 제공 전략을 설계하는 데 활용되며, 이는 복지시설 접근성을 이동 과정의 일부로 포함하는 새로운 형태의 교통복지 기반을 형성한다.

고령자의 이동을 구성하는 단계는 개인적 이동능력, 정류장·역사 접근성, 교통네트워크 이용 과정, 복지시설과 같은 목적지 접근으로 이어지지만, 기존 연구와 정책은 이 복합적인 통행과정을 각각의 단계로 분리해 다루어왔다. 이동지원 서비스는 개인의 이동능력 보완에 집중하고(Benjamin, 2006; Cochran &

Chatman, 2021), 접근성 연구는 정류장 또는 역사 내부의 시설 설치 여부를 중심으로 평가되었으며(Jang et al., 2017; Han et al., 2022), 교통네트워크 연구는 환승 효율성이나 네트워크 구조 최적화에 초점을 두었고(Lee et al., 2019a; Yun et al., 2024; Han et al., 2021), 복지시설 연구는 시설의 분포와 형평성을 중심으로 논의를 전개하는 경향이 있었다(Shariff et al., 2012; Lee & Jeong, 2025). 각각의 단계는 중요한 성과를 축적해 왔지만, 이와 같은 분리된 접근은 고령자가 실제 이동과정에서 경험하는 연속성과 복잡성을 충분히 설명하지 못한다는 한계를 지닌다. 실제 이동은 어느 한 단계의 개선만으로는 완성될 수 없다. 이동지원 서비스가 아무리 정교해도 정류장까지 가는 보행환경이 불리하면 이동은 시작 단계에서 단절될 수 있으며, 정류장의 시설이 개선되어도 교통망 연결성이 낮으면 목적지까지 도달하기 어렵다. 반대로 교통망이 잘 구축되어 있더라도 복지·의료시설의 입지가 부적절하면 최종 목적지 접근성은 확보되지 않는다(Tao & Cheng, 2019; Van Rooy et al., 2012). 통행사슬은 단계별 요소의 합이 아니라 각 단계가 서로 영향을 주고받는 연속적 구조이기 때문에, 어느 한 구간에서 ‘이동 저항’이 발생하면 전체 이동이 불가능해지는 구조적 특성을 가진다. 이러한 특성 때문에 분절적 연구와 정책은 고령자의 실제 이동 경험을 충분히 반영하지 못하는 한계를 보인다. 특히 초고령 사회에서는 한 단계의 제한이 다른 단계로 연쇄적으로 확대되는 현상이 더욱 뚜렷하게 나타난다. 고령층은 보행거리의 제약, 환승 회피성향, 낮은 정보 접근성 등으로 인해 이동 과정 전반에서 복합적인 제약을 동시에 경험하기 때문이다(Takemoto et al., 2015; Yang et al., 2018). 따라서 개별 단계에 대한 개선이 이루어지더라도, 통행사슬 전체에서 발생하는 누적적 어려움이 해소되지 않는다면 이동권은 실질적으로 보장되기 어렵다. 이는 교통복지가 특정 제도나 특정 인프라의 확충만으로는 충분하지 않으며, 이동의 과정 전체를 구조적으로 설계해야 한다는 문제의식을 강화한다. 이러한 한계를 극복하기 위해 선행연구에서는 통행사슬

전 단계를 통합적으로 연결하는 접근이 필요하다는 주장이 힘을 얻고 있다. MaaS 관련 연구들은 고령자·장애인 등 이동취약계층의 이동을 단일 수단 중심이 아니라 출발지에서 목적지까지 이어지는 연속된 이동경로로 파악해야 한다고 강조하며(Alyavina et al., 2022; Wong & Hensher, 2021), 기술 기반 통합 플랫폼이 단계 간 단절을 해소하고 이동지속성을 높일 수 있다고 제시한다(Muller et al., 2021; Musolino et al., 2022). 이러한 흐름은 이동의 각 요소를 단순히 나열하는 방식으로는 실제 이동환경을 충분히 설명할 수 없으며, 통행의 전체 구조를 하나의 체계로 이해해야 한다는 점을 분명히 하고 있다.

종합적으로, 스마트 모빌리티 기술의 발전은 고령자의 이동권을 보장하기 위한 교통복지를 새로운 단계로 확장시키고 있다. 기존의 교통복지는 개별 서비스 제공이나 특정 인프라 확충에 집중하여 이동의 한 부분만을 개선하는 데 그쳤지만, 최근의 연구들은 고령자의 이동을 출발지에서 목적지까지 연속된 체계로 이해하고, 모든 단계가 유기적으로 작동하는 통합 구조를 강조하고 있다(Alyavina et al., 2022; Wong & Hensher, 2021). 스마트 모빌리티는 이러한 통합적 전환을 실현할 수 있는 핵심 기술로, 이용자의 위치, 시간대, 이동패턴 등을 실시간으로 분석해 통행사슬 전 구간을 하나의 플랫폼에서 관리·운영할 수 있는 가능성을 제시한다(Muller et al., 2021; Musolino et al., 2022). 스마트 모빌리티 통합 프레임워크 구축의 핵심은 이동을 구성하는 요소들을 단일 서비스가 아니라 상호 연계된 시스템으로 재배치하는 데 있다. 개인의 이동능력은 접근시설과 연결되어야 하고, 접근시설은 교통망과 자연스럽게 이어져야 하며, 교통망은 최종 목적지인 복지·의료시설과 결합되어야 한다. 이 과정에서 각 단계 간 연결성을 보완하고 통행저항을 감소시키기 위해, 이동지원 서비스 예약·배차, 정류장·역사 접근 경로 안내, 환승 연계 정보를 하나의 플랫폼에서 통합하는 방식이 제안되고 있다(Maas Global; Le Pira et al., 2021). 이러한 플랫폼 기반 통합 방식은 교통수단 간 경계, 복지서비스 시스템 간 경계를 약화시

키며, 고령자가 이동 중 겪는 단절을 최소화하는 방향으로 기능할 수 있다. 또한, 스마트 모빌리티는 단순한 기술적 연결을 넘어, 정책적 통합의 기반을 마련한다는 점에서도 중요하다(Enoch & Potter, 2023; Daniela et al., 2023).

초고령 사회의 교통복지는 단일 서비스 영역이 아니라, 1) 개인 이동지원은 고령자의 기본적 이동권을 직접적으로 보장하는 1차적 복지 서비스, 2) 대중교통 시설 접근성은 물리적 이동의 지속 가능성을 결정하는 공간적 기반, 3) 통합 대중교통망은 교통수단 간 연속성과 효율성을 보장하는 구조적 장치, 4) 복지 인프라는 교통 접근성과 사회복지서비스를 연결하는 최종적 실현 공간으로 다층화 및 통합화 될 필요가 있다.

3. 고령자 개인 이동성

고령자의 이동권 보장을 위한 개인 이동지원 서비스는 전 세계적으로 교통복지의 핵심 구성요소로 자리잡고 있으며, 특히 수요응답형 교통(DRT)과 이동약자 전용 택시와 같은 맞춤형 이동서비스가 중요한 정책적 대안으로 부상하고 있다. 이러한 서비스는 기존의 정시·정노선 중심 대중교통 체계가 고령자의 신체적 제약, 환승 부담, 이동 패턴의 다양성을 충분히 반영하지 못하는 구조적 한계를 보완하기 위해 도입되었다(Riggs and Pande, 2022; Atasoy, Ikeda, Song and Ben-Akiva, 2015). 특히 버스·지하철 이용이 어렵거나 문진 접근이 필요한 고령층에게는 출발지와 목적지를 직접 연결하는 문진 이동이 필수적이며, 이는 이동의 연속성과 일상적 생활권 접근성을 동시에 확보하는 핵심 수단으로 평가된다(Bezyak, Sabella and Gattis, 2017; Darcy and Burke, 2018).

세계 여러 국가에서 운영되고 있는 이동지원 서비스는 단순한 수송 기능을 넘어, 고령자의 신체 기능 저하, 반복적 이동경로, 의료·복지시설 중심 통행 등 고유한 이동특성을 반영한 사회복지 기반 서비스로 설계되고 있다. 북미와 유럽의 경우 장애인 및 고령자를 대상으로 한 예약 기반 이동지원 서비스가 보

편화되어 있으며, 특히 의료 방문, 재활 치료, 복지시설 프로그램 참여 등 생활 기반 이동을 중점적으로 지원한다(Brucker and Rollins, 2016; Eisenberg, Hofstra, Tilahun and Shanley, 2022). 국내에서도 2000년대 이후 이동약자 이동지원 택시 도입이 본격화되었으며, 서울시는 휠체어 리프트 차량을 확대 도입해 고령층의 이동 불편을 지속적으로 완화하고 있다(Seoul TOPIS, 2022). 이러한 정책들은 보편적 이동권 보장을 공공의 책무로 규정한 교통약자의 이동 편의 증진법을 근거로 제도적 기반 위에서 확장되어 왔다.

최근 연구는 이동지원 서비스의 정책적 확대뿐 아니라, 효율적 운영, 수요 기반 서비스 설계, 배차 최적화를 위한 데이터 기반 분석의 필요성을 강조하고 있다. 고령자 이동은 특정 시간대 집중, 짧은 이동거리, 반복적 목적지(의료·복지시설), 높은 문전 접근 요구 등 독특한 특성을 보이기 때문에, 기존 대중교통과 다른 형태의 수요예측과 배차 알고리즘이 요구된다(Billhardt et al., 2019; Shikako-Thomas and Law, 2015; Remillard, Campbell, Koon and Rogers, 2022). 이에 따라 가우시안 혼합모형(Gaussian Mixture Model)과 같은 통계 기반 분류기법이 이동패턴 유형화에 활용되고(Reynolds, 2009), 차량경로 문제(VRP)를 기반으로 한 배차·운행 효율화 기법이 적극적으로 도입되고 있다(Bell and McMullen, 2004; Mohammed et al., 2017; Zachariadis et al., 2015). 최근에는 딥러닝 기반 강화학습을 활용한 동적 배차와 추천 알고리즘 연구도 증가하면서(Ji, Wang, Li and Zheng, 2020; Jung et al., 2016) 스마트 모빌리티 기술을 결합한 지능형 이동지원 체계가 빠르게 발전하고 있다.

해외 사례는 이동지원 서비스가 더 이상 보완적 복지수단에 머물지 않고, 도시 전체 이동체계와 연계되는 방향으로 재구조화되고 있음을 보여준다. 미국·캐나다 등에서는 장애인 및 고령자를 위한 예약 기반 이동서비스가 기존 대중교통, 의료기관 접근체계와 통합되어 운영되며(Cochran and Chatman, 2021; Lindsay, 2020), 저상버스, 무단차 승강장, 접근 가능한 정류장 설치 등 물리적

접근성 개선 정책과 함께 추진되고 있다(Foth, Manaugh and El-Geneidy, 2013; Giuliano, 2005). 또한 이동약자의 의료 접근성 부족이 사회적 배제와 직접적으로 연결됨이 반복적으로 확인되면서(Taylor and Jozefowicz, 2012; Van Rooy, Amadhila, Mufune and Swartz, 2012), 개인 이동지원 서비스는 이동권을 넘어 건강, 사회참여, 복지를 연결하는 핵심 인프라로 재해석되고 있다.

고령자에게 개인 이동지원 서비스의 의미는 단순한 이동 편의 제공을 넘어선다. 이동 가능성의 증가는 사회적 활동 참여, 자기결정권 강화, 심리적 안정, 건강 유지와 깊이 연관되어 있으며(Sirén and Haustein, 2016), 이동 기회의 확대는 곧 삶의 질 향상을 의미한다. 따라서 개인 이동지원 서비스는 고령자의 자율성과 일상적 독립성을 회복시키는 데 중요한 역할을 수행하며, 지역사회 내에서 사회적 관계망을 유지하는 핵심 기반으로 기능한다(Lucas, 2012; Oliver, 2013; Pereira, Schwanen and Banister, 2017).

이와 같은 맥락에서 개인 이동지원 서비스는 단순한 교통수단 제공을 넘어, 초고령 사회에서 고령자의 일상과 사회참여를 지탱하는 필수적인 복지 인프라로 이해되어야 한다.

4. 고령자 시설 편의성

고령자의 이동권 보장에 있어 교통시설 접근성은 가장 기초적이며 핵심적인 요소이다. 교통시설 편의성은 지하철 역사뿐 아니라 버스정류장, 환승센터, 보행로, 횡단보도, 경사로 등 모든 이동 경로와 시설을 포함하는 개념으로, 고령자의 일상적 이동을 실제로 가능하게 하는 기본 인프라로 기능한다(Delbosc and Currie, 2011; Geurs and Halden, 2015). 특히 고령층은 신체 기능·균형감각·인지능력 저하 등 복합적인 이동 제약을 동시에 경험하기 때문에, 시설 접근성이 부족할 경우 교통수단의 선택과 이용 가능성이 급격히 감소한다(Murman, 2015; Robnett et al., 2018).

지하철은 정시성, 높은 수송력, 명확한 노선 체계로 인해 고령자가 선호하는 대중교통 수단이지만(Paez and Farber, 2012; Kim et al., 2014), 실제 접근 과정에서는 여러 물리적 장벽이 존재한다. 승강장과 지상 간의 수직 이동, 긴 보행 동선, 혼잡한 환승 공간 등이 대표적인 불편 요소이며, 이는 엘리베이터·에스컬레이터·휠체어리프트 등의 설치 여부와 위치에 따라 크게 좌우된다(Guo et al., 2018; Tao and Cheng, 2019). 그러나 지하철 시설 편의성만으로 고령자의 이동권을 설명할 수 있는 것은 아니다. 많은 고령자들은 지하철 이용 전·후로 버스정류장 접근, 보행 경로 문제, 단차·경사로 등 계단 중심의 도시 구조에서 더 큰 어려움을 겪기 때문이다.

버스 시설 편의성 또한 고령자 이동권에서 매우 중요한 문제로 지적된다. 버스는 정류장 간격이 촘촘하여 생활권 접근성이 높지만, 정류장까지의 보행거리, 보도 폭과 상태, 횡단보도 위치, 비·눈·더위에 따른 대기환경 등이 고령자의 이용 여부에 직접적인 영향을 미친다(Liu et al., 2020; Wong et al., 2018). 또한 저상버스 도입이 확대되었음에도 실제 승차 시 발생하는 단차 문제, 혼잡, 급정거 등은 여전히 고령자의 이용 장벽으로 남아 있다. 이는 단순한 버스 공급 확대보다, 정류장 위치의 적정성, 보행환경의 안전성, 환승 동선의 단순화 등 시설 중심 개선이 필요함을 보여준다(Jang et al., 2017; Han et al., 2022).

보행환경 역시 고령자의 시설 편의성에서 결정적인 역할을 한다. 고령층은 보행속도가 느리고 피로도가 높기 때문에 보도 폭, 경사, 노면 상태, 횡단보도 신호시간, 음향신호기, 쉼터 등의 요소가 이동 가능성을 좌우한다(WHO, 2018). 특히 보행약자를 고려하지 않은 도시 구조는 지하철·버스 이용 이전 단계에서 이미 이용을 포기하게 만들며(Lee, 2022), 결과적으로 전체 교통체계에서의 편의성을 떨어뜨린다. 이러한 이유로 최근 연구들은 교통시설 편의성을 평가할 때 보행 접근성·환승 편의성·보행 경로 안전성을 통합적으로 분석하고 있다(Azmoodeh et al., 2021; Ghosh et al., 2022; Lee et al., 2025a).

한편, 교통시설 편의성 문제는 사회적 형평성의 관점에서 중요한 정책적 의미를 가진다. 고령자는 같은 거리라도 더 많은 시간과 에너지가 소요되기 때문에, 시설의 단순 ‘존재 여부’가 아닌 ‘실제 이용 가능성’을 기준으로 편의성을 평가해야 한다는 주장이 강화되고 있다(Delbosc and Currie, 2011; Litman, 2017). 예를 들어 지하철 엘리베이터가 한 개 설치되어 있어도, 출입구와 멀리 떨어져 있거나 환승 동선이 지나치게 길다면 고령자에게는 실질적인 편의성으로 기능하지 못한다. 따라서 교통시설의 배치, 설치 수준, 보행 연결망 등 전체적인 공급체계가 고령자의 이동특성에 맞게 설계되어야 한다.

교통시설 편의성을 정량적으로 진단하려는 연구도 활발히 진행되고 있다. 스마트카드 데이터는 실제 이동거리와 환승패턴을 반영하여 편의성을 분석하는 데 유용하며(Bagchi and White, 2005; Lee et al., 2019a), 데이터포락분석은 역·정류장·환승센터의 시설 효율성과 이용수요를 동시에 고려하여 불균형을 구조적으로 파악할 수 있게 한다(Charnes et al., 1978; Banker et al., 1984; Wu et al., 2018). 이러한 분석기법은 고령자 밀집지역의 시설 적정성 평가, 시설 확충 우선순위 설정 등 정책적 활용 가능성이 높다.

고령자의 교통시설 편의성은 버스정류장, 환승센터, 보행환경 등 이동 전 과정을 구성하는 모든 교통 시설과 관련된다. 고령자 이동권 확보를 위해서는 시설 설치의 양적 확충뿐 아니라, 동선의 단순화, 보행환경 개선, 환승 편의성 강화, 지역별 형평성 개선 등을 종합적으로 고려하는 접근이 필요하다.

5. 고령자 교통 네트워크 연계성

고령자의 교통 네트워크 이용 편의성은 단일 교통수단의 품질뿐 아니라, 전체 이동 경로가 이루는 네트워크 구조의 연계성에 의해 결정된다. 고령층은 보행속도 저하, 균형감각 약화, 인지적 처리능력 감소 등 복합적인 이동 제약을 겪기 때문에(Murman, 2015; Robnett et al., 2018), 동일한 네트워크 환경에서도 다른 연령층보다 더 큰 불편을 경험한다. 이로 인해 대중교통 연계성의 지역별 격차, 혼잡도, 환승 소요시간, 서비스 공급의 불균형 등이 고령자의 실제 이동 가능성을 좌우하는 요인으로 작동한다(Ravensbergen et al., 2022; Remillard et al., 2022). 최근 연구들은 특히 취약계층 간 네트워크 연계성의 차이가 지역 간 이동 불평등과 사회적 배제 문제로 이어지고 있음을 강조하고 있다(Asgharpour et al., 2023; Suhl and Carreno, 2011).

대중교통 네트워크 연계성은 고령자 이동의 핵심 지표이며, 지하철과 버스의 연계 수준이 특히 중요한 역할을 한다. 많은 고령자는 장거리 이동에서는 지하철을 선호하고, 생활권 이동에서는 버스를 주로 이용하기 때문에, 두 교통수단의 환승 경로와 환승 편의성은 전체 이동경험의 질을 결정짓는다(Paez and Farber, 2012; Olawole and Aloba, 2014). 실제로 서울·덴버·자카르타 등 다양한 도시 사례에서 고령자의 복합 교통 서비스 연계는 이동의 성공 여부를 좌우하는 핵심 요인으로 확인된다(Liu et al., 2020; Han et al., 2022; Irawan et al., 2024). 그러나 환승 통로의 길이, 수직 이동 동선, 혼잡, 실내외 이동 경로의 복잡성 등은 고령층에게 특히 큰 부담이 되며, 이러한 불편 요인이 누적될수록 네트워크 이용 자체를 포기하는 사례도 증가한다(Cho et al., 2024; Hong et al., 2024).

네트워크 편의성은 단순한 거리 개념을 넘어 '연계성'을 기준으로 평가되고 있다. 예를 들어, 동일한 반경 내에 지하철역과 버스정류장이 존재하더라도, 연계 경로가 경사로·계단 중심으로 구성되어 있거나 신호주기·보행환경이 고령친

화적이지 않다면 연계성은 낮아진다(Cheng et al., 2020). 또한, 타 수단과의 연결과 관련한 보행 편의성, 환승 효율성, 서비스 품질, 혼잡도 등을 통합적으로 다루는 방향으로 발전하고 있다(Jang et al., 2017; Thomopoulos and Grant-Muller, 2013).

고령자의 네트워크 연계성을 평가하는 데 스마트카드 기반 접근은 중요한 역할을 하고 있다. 스마트카드 데이터는 실제 이동패턴, 환승 시간, 대기시간, 경로 선택 등 네트워크 전반의 작동 상태를 정밀하게 분석할 수 있어(Bagchi and White, 2005; Yun et al., 2021), 이용자 행태 기반의 연계성 평가를 가능하게 한다. 이를 바탕으로 노선별·역별·시간대별 네트워크 구조의 병목 지점, 고령자 이용 집중 구간, 과도한 환승 소요 구간 등을 식별할 수 있으며, 최근에는 XGBoost·SHAP 등 해석 가능한 AI 기법을 결합하여 네트워크 불편 요인의 영향력을 정량적으로 분석하는 연구도 증가하고 있다(Lee, 2022; Lee, 2023; Lundberg and Lee, 2017; Chen and Guestrin, 2016).

또한 데이터포락분석을 활용한 네트워크 효율성 분석은 고령자 이동권 연구에서 특히 유용한 도구로 평가된다. 데이터포락분석은 지하철역·버스노선·환승센터 등 네트워크 구성요소의 효율성을 투입과 산출 관계로 평가할 수 있어, 지역 간 불균형을 진단하고 시설 확충의 우선순위를 설정하는 데 활용된다(Farrell, 1957; Charnes et al., 1978; Banker et al., 1984). 특히 최근의 연구들은 공간 형평성과 시설 수준의 불균등을 결합적으로 분석하는 방식으로 발전하고 있으며, 고령자 이용이 높은 구역을 중심으로 시설 재배치, 환승 동선 개선, 정류장 배치 재조정의 필요성을 강조한다(Georgiadis et al., 2024; Didehkhani et al., 2019; Lee and Jeong, 2023).

고령자의 이동 의사결정 과정에서도 네트워크 품질은 중요한 영향을 미친다. 혼잡도, 쾌적성, 대기환경, 수송 안정성 등 서비스 품질 요소는 이동 제약이 큰 고령층에게 더욱 민감하게 작용하며(Mandhani et al., 2023; Cho et al.,

2024), 네트워크 전체의 혼잡 정도와 시간 신뢰성이 떨어질 경우 고령층의 이동 의지가 감소하고 활동 참여가 제약되는 문제도 발생한다(Wilmoth et al., 2023). 특히 코로나19 이후 고령층의 혼잡 회피 경향이 더욱 강해지면서(Hong et al., 2024), 네트워크 편의성의 중요성은 더욱 부각되고 있다.

고령자의 교통 네트워크 편의성은 결국 보행-정류장-환승-노선-도착지로 이어지는 전체 이동 경로의 연속성 속에서 확보된다.

6. 고령자 복지 인프라 접근성

고령자에게 복지 인프라는 단순한 복지시설이 아니라, 이동을 선택하고 실행하게 만드는 ‘최종 목적지’로 작동한다. 고령자는 이동 그 자체를 위해 이동하는 것이 아니라, 지역사회에서 제공하는 각종 사회·의료·여가 서비스와 관계망에 접근하기 위해 이동하며, 이러한 목적지가 존재할 때 이동권의 실질적 의미가 발생한다(WHO, 2018). 다시 말해, 복지 인프라는 고령자가 일상 속에서 이동을 지속할 수 있는 원인이자 결과이므로, 이동권 보장의 최종 지점이자 지역사회 참여의 핵심 거점으로 기능한다(National Academies of Sciences, 2020).

세계보건기구는 노년기의 건강을 결정짓는 구조적 요인 중 하나로 사회적 고립과 고독을 제시하며, 지역사회 내에서 쉽게 접근 가능한 복지 인프라가 노년기 삶의 질을 좌우한다고 강조한다(WHO, 2018). 실제로 신체 기능 저하, 보행속도 감소, 인지 부담 증가가 나타나는 고령자는(Robnett et al., 2018), 서비스의 물리적 존재뿐 아니라 도달 가능성, 접근경로의 안전성, 이용 편의성 등에 따라 시설 이용 여부가 결정된다(Donovan and Blazer, 2020). 이러한 특성으로 인해 복지관, 보건소, 문화센터 등은 단순한 복지시설이 아니라, 고령자가 이동을 감행하도록 유도하는 실질적 목적지이자 사회적 연결점으로 이해될 필요가 있다(Pardasani and Berkman, 2021; Liao and DeLiema, 2021).

최근 연구들은 고령자 복지 인프라가 사회적 고립을 완화하고 상호작용을 촉진하는 핵심 플랫폼으로 변화하고 있음을 보여준다(National Academies of Sciences, 2020). 이러한 시설은 정기적 방문을 통해 신체 건강 유지, 인지 자극, 정서 안정을 촉진할 뿐 아니라, 사회적 관계망을 회복시키는 효과가 크다. 특히 고령층은 정기적 방문지가 확보될 때 이동 동기가 강화되고, 이동 경험이 누적될수록 지역사회와의 단절이 줄어든다(Remillard et al., 2022). 이처럼 시설의 위치·접근성·이용용이성은 단순 편의 문제를 넘어 고령자의 사회적 지속가능성을 결정하는 구조적 요인으로 작용한다.

그러나 많은 도시에서 복지 인프라의 배치는 고령자의 이동 특성을 충분히 반영하지 못하고 있으며, 그 결과 시설 접근성의 격차가 공간적으로 고착되고 있다. 높은 경사, 단절된 보행 경로, 환승의 복잡성, 장거리 보행 요구 등은 시설 이용 자체를 어렵게 만들며, 이는 결국 사회적 고립을 심화시키는 요인으로 작동한다(Etman et al., 2014). 특히 대중교통과의 연계성이 낮거나 정류장과의 연결이 불량한 시설의 경우, 실질적 접근성은 형식적 거리와 무관하게 크게 저하된다(Liu et al., 2020). 즉, 시설 접근성은 거리의 근접성이 아니라 통행 가능여부로 평가되어야 한다.

최근 연구들은 이러한 문제를 해결하기 위해 다양한 접근성·입지 최적화 기법을 활용하고 있다. p-median, covering location 등 고전적 입지 모델은 제한된 자원으로 전체 고령자의 평균 이동거리를 최소화하는 데 널리 사용되며(Drezner, 1995; Daskin and Maass, 2015; García and Marín, 2019), 동적 수요 변화와 지역 고령화 속도를 반영한 동태적 시설입지 모델도 개발되고 있다(Shariff et al., 2012; Filippi et al., 2021; Shehadeh, 2023). 또한 스마트카드 기반 접근성 분석(Hwang et al., 2020; Lee et al., 2019)과 생활권 기반의 최적 입지 분석(Jia et al., 2014)을 통해 실제 이동 데이터 기반의 시설 재배치 연구가 빠르게 증가하고 있다. 특히 한국, 일본과 같은 초고령사회에서는 복지 인

프라의 공간적 불균형이 사회적 문제로 대두되고 있다 (BBC, 2024). 일부 지역은 시설이 과밀한 반면, 고령자가 실제 거주하고 일상적으로 생활하는 지역은 시설이 부족해 접근성 격차가 확대되고 있으며, 이러한 불균형은 교통취약 계층의 이동권 침해로 이어진다. 따라서 교통체계와 복지체계를 통합하여 고령자의 통행사슬 전반을 지원하는 통합적 접근이 요구된다(Wong et al., 2018).

결국 고령자 복지 인프라는 개별 시설이 아니라, 고령자의 이동권·사회참여·삶의 지속가능성을 구조적으로 지탱하는 핵심 기반이다. 시설 위치, 대중교통 연계성, 보행환경, 안전성, 접근경로의 단순성 등 다양한 요소를 통합적으로 고려한 정책 설계가 필요하며, 데이터 기반 분석·입지 최적화·스마트 모빌리티 기술은 이러한 체계를 구현하는 데 중요한 도구로 활용될 수 있다(WHO, 2018).

7. 시사점

초고령화가 심화되면서 이동권은 단일 교통수단의 이용 가능성 문제가 아니라, 개인의 이동 능력과 서비스 이용 장벽, 대중교통 접근성과 환승 과정, 그리고 복지시설 접근성까지 이어지는 전 과정의 문제로 확대되고 있다. 국제적으로도 고령화 사회에서 “누구도 배제되지 않는 이동”은 사회적 고립과 건강 악화를 완화하기 위한 핵심 조건으로 논의되며, 고령자와 이동약자의 이동권 보장을 위한 정책적 관심이 증가하고 있다(WHO, 2018; National Academies of Sciences et al., 2020; Wilmoth et al., 2023). 특히 이동약자와 장애인의 이동은 정보 접근, 물리적 장벽, 서비스 신뢰성 등 복합적 요인에 의해 제한될 수 있으며, 이는 단순한 이동 편의가 아니라 사회적 참여와 필수 서비스 접근의 격차로 이어진다(Bezyak et al., 2017; Darcy & Burke, 2018; Park et al., 2023). 이러한 문제의식은 교통 형평성과 분배적 정의를 교통정책의 핵심 목표로 포

함해야 한다는 논의와도 연결된다(Pereira et al., 2017; Litman, 2017; Lucas, 2012).

기존 연구들은 이동권을 구성하는 요소들을 다각도로 분석해 왔으나, 대체로 개별 요소 중심의 접근이 주를 이룬다. 예를 들어, 이동약자 및 장애인의 교통수단 선택과 서비스 인식에 대한 연구는 이용 장벽과 수요 특성을 파악하는 데 기여해 왔으며(Ali & Abdullah, 2023; Mandhani et al., 2023), 장애인 및 이동약자의 의료 목적 통행과 같은 필수 통행의 취약성을 보여준다(Bruker & Rollins, 2016; Van Rooy et al., 2012). 한편, 앱 기반 이동서비스나 모빌리티 온디맨드(MoD)는 유연한 이동 대안으로 제시되지만, 이용자 특성과 접근성 정책이 함께 고려되지 않으면 취약계층의 실질적 접근성 개선으로 이어지기 어렵다는 점도 지적된다(Atasoy et al., 2015; Cochran & Chatman, 2021; Riggs & Pande, 2022). 즉, 서비스의 존재 자체보다 서비스가 개인의 이동 조건, 시설 접근, 네트워크 연계, 목적지 접근과 결합될 때 이동권 개선 효과가 현실화된다는 논리가 점차 중요해지고 있다.

이동권의 또 다른 핵심 축은 공간적 접근성과 형평성이다. 접근성은 교통복지와 사회적 배제를 설명하는 중심 개념으로 다뤄져 왔으며(Geurs & Halden, 2015; Kenyon et al., 2002), 다양한 사회집단 간 접근성 격차를 계량화하려는 연구가 축적되어 왔다(Azmooddeh et al., 2021; Asgharpour et al., 2023; Foth et al., 2013). 특히 고령자 관점에서는 대중교통 기반 접근성의 시간 변동성과 공간적 불균형이 중요한 이슈로 제시되며(Ravensbergen et al., 2022; Li et al., 2021), 단순히 교통망이 존재하는가를 넘어 실제 이용 가능성과 목적지 도달 가능성까지 포함한 평가가 필요하다는 논의를 강화한다(Currie, 2004; Delbosc & Currie, 2011). 이러한 접근성 논의는 교통망과 복지 인프라를 분리해 다루는 방식의 한계를 드러내며, 복지시설의 입지와 교통 접근성을 함께 고려하는 통합적 관점의 필요성을 뒷받침한다(Tao & Cheng, 2019; Jia et al., 2014;

Celik Turkoglu & Erol Genevois, 2020).

또한 최근의 데이터 기반 교통연구는 통합적 접근을 가능하게 하는 실증 기반을 제공한다(Lee et al., 2023; Lee et al., 2020; Lee et al., 2022a; Lee et al., 2022b). 대중교통 스마트카드 데이터는 실제 이용 행태를 고해상도로 관측할 수 있는 대표적 자료로, 수요 특성, 환승 행태, 서비스 성과를 정량적으로 파악하는 데 활용되어 왔다(Bagchi & White, 2005; Hwang et al., 2020; Kim et al., 2024). 이러한 실제 행태 기반 데이터는 단순한 시설 설치 여부나 계획 지표가 아니라, 취약계층이 어떤 조건에서 이동에 실패하거나 지연되는지와 같은 “체감 이동권”을 정책적으로 진단하는 데 유리하다. 나아가 환승 효율, 접근성, 서비스 품질을 정량적으로 평가하고 개선 전략을 도출하기 위한 방법론으로 DEA와 그 확장 모형들이 교통 분야에서 꾸준히 적용되어 왔으며(Charnes et al., 1978; Banker et al., 1984; Merkert & Pearson, 2015; Georgiadis et al., 2024), 이는 이동권을 구성하는 다양한 요소를 동일한 평가 틀 안에서 비교 가능한 형태로 다루는 데 기여한다.

이러한 선행연구 흐름을 종합하면, 초고령화 시대의 스마트 모빌리티는 개별 기술 또는 단일 서비스의 도입으로 평가되기보다, 이동권을 구성하는 연속적 과정 전반을 연결해 설계하고 평가하는 관점이 필요하다는 시사점이 도출된다. 즉, 개인의 이동 조건과 서비스 이용 장벽(이동성), 교통시설 이용의 물리적 제약(시설 편의성), 환승과 연결 구조의 부담(네트워크 연계성), 그리고 복지·의료시설의 공간적 접근성(인프라)이 분절적으로 개선되면 정책 효과가 제한될 수 있으며, 오히려 단계 간 불균형이 체감 이동권을 저하시킬 가능성도 존재한다(Litman, 2017; Pereira et al., 2017; Ravensbergen et al., 2022). 따라서 문헌고찰의 관점에서 통합 스마트 모빌리티 프레임워크는 다양한 선행연구들을 단순히 병렬로 나열하기 위한 장치가 아니라, 초고령 사회에서 이동권을 통행사슬 기반의 연계된 성과”로 해석하고 정책 우선순위를 설정하기 위한 개

넘적 틀로서 필요하다(Geurs & Halden, 2015; Lucas, 2012; Currie, 2004). 이는 향후 교통복지 정책과 스마트 모빌리티 전략이 서비스 공급 확대 중심을 넘어, 취약계층의 실제 이동 경험을 기준으로 단계 간 연계를 설계하고 평가하는 방향으로 확장되어야 함을 시사한다(WHO, 2018; National Academies of Sciences et al., 2020; Wilmoth et al., 2023).

이와 같이, 선행연구들은 각 단계가 고령자의 이동 경험에서 갖는 중요성을 풍부하게 밝혀왔으며, 단계별 요소를 정밀하게 다루는 데 큰 기여를 해 왔다. 반면, 이와 같은 선행연구의 축적된 논의들은 고령자의 이동 경험이 단일 단계의 개선만으로는 충분히 향상되기 어렵다는 점을 시사한다.

이러한 문헌적 배경을 바탕으로, 본 연구는 개인 이동지원 → 접근시설 → 교통 네트워크 → 복지 인프라로 이어지는 네 가지 요소를 고령자의 통행사슬을 구성하는 상호 연계된 단계로 간주하고, 이를 단일한 통합 프레임워크로 연결하는 관점을 제시하고자 한다. 나아가 이러한 통합적 접근을 통해 초고령 사회에서 요구되는 실질적 교통복지 체계의 방향을 제시하고자 한다.

III. 연구방법

1. 연구 프레임워크

본 연구는 초고령 사회에 대비하여 보편적 스마트 모빌리티 시스템을 구현하기 위한 분석 프레임워크를 구축하는 것을 목적으로 한다. 이는 고령자의 이동권을 단일 서비스나 개별 인프라의 성과로 평가하지 않고, 개인 이동에서 목적지 도달까지 이어지는 연속적 통행사슬의 관점에서 이해하는 데 초점을 둔다. 특히, 프레임워크는 개인 이동지원, 교통시설 접근성, 대중교통 네트워크 연계성, 복지 인프라 접근성이라는 네 가지 단계를 고령자의 실제 이동 경험을 구성하는 핵심 요소로 설정하고, 이들이 순차적으로 연결되는 구조를 개념적으로 제시한다.

각 단계는 독립적으로 기능하는 요소가 아니라 상호 연계된 조건으로 작동한다. 개인 이동지원은 고령자의 외출 가능성을 결정하는 출발 조건이며, 교통시설 접근성은 이동이 대중교통 이용으로 전환될 수 있는 물리적 기반을 제공한다. 네트워크 연계성은 이동의 연속성과 효율성을 좌우하는 중간 조정 단계로 기능하고, 복지 인프라 접근성은 이동의 실질적 성과를 완성하는 최종 도달 단계에 해당한다. 따라서 특정 단계의 성과는 그 자체로 이동권을 완결하지 못하며, 인접 단계와의 연계 수준에 따라 실제 이동 경험의 질이 결정된다.

제안한 스마트 모빌리티 프레임워크는 교통계획의 전통적 절차와도 직접적으로 대응된다(Lee et al., 2025b). 개인 이동지원 단계는 고령자의 수요와 제약을 진단하는 수요 분석 단계, 교통시설 접근성 단계는 물리적 인프라의 상태를 평가하는 현황 진단 단계, 대중교통 네트워크 연계성 단계는 노선 구조와 환승 체계를 점검하는 네트워크 성능 평가 단계, 그리고 복지 인프라 접근성 단계는 시설 배치와 서비스 전략을 수립하는 장기 계획 단계의 역할을 수행한다. 종합적으로, 본 프레임워크는 고령자의 통행 특성을 반영하여 교통계획 전 과정을

하나의 체계적 의사결정 구조로 통합하는 역할을 수행한다.

분석 프레임워크는 개인 이동성, 시설 편의성, 교통 네트워크 연계성, 복지 인프라 접근성의 네 가지 요소로 구성되며, 이들 요소를 하나의 구조로 보았다. [그림 1]은 이러한 통합 프레임워크의 개념적 구성을 나타낸다.

[그림 1] 초고령화 사회를 대비한 스마트 모빌리티 통합 프레임워크

1) 개인 이동성은 통행사슬의 출발점으로서 고령자의 이동 경험을 규정하는 가장 기초적 요소이다. 이 단계에서는 개별 수단 중심의 이동지원 서비스, 특히 장애인콜택시나 DRT와 같은 온디맨드 기반 서비스의 운영 특성을 분석한다. 주요 분석 대상은 경로 설정 방식, 배차 알고리즘, 통행 수요와 차량 공급 간의 매칭 효율, 운행 데이터 기반 서비스 안정성 등이며, 이를 통해 개별 이

동수단의 운영 최적화 수준을 평가한다. 결과적으로 개인 이동성 단계는 고령자의 이동 요구가 실제 이동으로 전환되는 출발점이라는 점에서 전체 이동성과 직결되는 핵심적 역할을 한다.

2) 시설 접근성은 교통 시설의 이용 가능성을 결정하는 가장 기본적인 요소로서, 고령자가 실제 대중교통 체계로 진입할 수 있는지 여부를 좌우하는 단계이다. 이 단계에서는 지하철역, 버스정류장, 복지시설 등 주요 접근시설의 물리적 환경과 이용 편의성을 중심으로 서비스 수준을 평가한다. 구체적으로 보행 접근 경로의 안전성, 경사도와 단차 등 물리적 장애 요소, 승강장·환승통로의 설계 기준, 혼잡도 및 운영 편의성 등을 분석하여 고령자 관점에서의 이용 가능성을 진단한다. 이러한 평가 결과는 접근시설의 실질적 이용성을 개선하는데 필요한 우선순위 도출에 직접 활용된다.

3) 교통 네트워크 연계성은 다양한 교통수단이 연속적으로 결합되는 방식을 평가하는 단계이다. 이 단계에서는 교통수단 간 연계 구조, 환승 체계, 노선 배치와 정차 패턴 등 서비스 간 연계 수준을 중심으로 전체 이동 흐름의 품질을 진단한다. 구체적으로 환승 횟수와 소요시간, 수단 간 동선의 적합성, 네트워크 혼잡 패턴, 정체 발생 구간 등을 분석하여 고령자에게 부담이 되는 구조적 병목을 식별한다. 네트워크 연계성 평가는 복합 교통망이 고령자 친화적으로 작동하는지를 판단하는 핵심 과정이다.

4) 인프라 접근성은 이동의 최종 목적지와 관련된 요소로서, 고령자가 실제 도달하려는 복지 시설의 공간적 분포와 접근성을 평가하고 최적 전략을 수립하는 단계이다. 시설 간 거리, 이용권역, 수요 집중도, 공간적 불균형 등을 분석하고, 이를 바탕으로 시설 입지의 최적화 가능성을 검토한다. 특히 고령층의 생활권 변화와 지역별 인구 구조를 고려하여, 지역사회에서 필요한 인프라가 적절히 배치되어 있는지 여부를 판단한다. 인프라 접근성 평가는 단순 목적지 도착을 넘어, 고령자가 지역사회 활동을 유지하고 사회적 연결을 지속할 수 있

는 기반을 마련한다는 점에서 중요한 의미를 갖는다.

본 연구는 고령자의 이동을 구성하는 네 단계를 하나의 연속적 체계로 통합하는 프레임워크를 제시하였다. 네 단계는 출발지에서 목적지까지 이어지는 이동 과정에서 상호 의존적으로 작동하며, 개인 이동성 단계에서 발생한 이동 요구는 시설 접근성의 물리적 조건과 결합되고, 이러한 조건은 다시 교통 네트워크 연계성의 구조적 효율성에 의해 보완되는 구조를 갖는다.

1. 개인 이동성(장애인콜택시·DRT 등 수요기반 서비스),
2. 교통시설 편의성(지하철·버스 시설의 수직 이동, 정류장 접근 등),
3. 교통 네트워크 연계성(지하철 - 버스 등 다중수단 연계성),
4. 복지 인프라 접근성(복지시설 등 목적지 시설에 대한 도달성).

이러한 연속적 구조를 통합함으로써 고령자의 전체 이동 경험을 체계적으로 개선할 수 있는 스마트 모빌리티 프레임워크의 기반을 마련하고자 한다.

2. 개인 이동성 평가 모형

개인 이동성 단계는 통행사슬의 출발점으로서, 고령자가 실제 이동을 시작하기 위해 이용하는 다양한 개인 기반 이동지원 서비스의 특성을 반영해야 한다. 이러한 서비스에는 장애인콜택시, DRT, 마을단위 이동지원 차량, 병원 셔틀 등 수요 기반·개인화된 이동수단이 포함되며, 이들은 개별 호출, 배차, 경로 설정을 중심으로 작동한다(Atasoy et al., 2015; Riggs & Pande, 2022). 개인 이동성은 대중교통과 달리 개별 이용자의 요청에 따라 이동이 발생하고, 이동 패턴의 이질성이 크기 때문에 그 평가 역시 일반적인 교통수요 모델만으로는 충분하지 않다(Bezyak et al., 2017; Eisenberg et al., 2022).

이와 같은 특성을 반영하기 위해 개인 이동성 평가는 일반적으로 행태모형과 최적화 모형을 결합한 구조로 구성된다. 먼저, 행태모형은 이용자의 이동

요구가 어떤 유형으로 형성되는지, 이동 목적·시간대·거리·요청 패턴 등에서 어떤 이질성이 존재하는지를 추정하기 위해 사용된다(Brucker & Rollins, 2016; Darcy & Burke, 2018). 개인 이동성 서비스는 개별 맞춤형 성격을 가지므로, 이동자의 행태를 평균값으로 설명하기보다 잠재적인 수요 군집을 식별하고 각 군집의 특성을 확률적으로 이해하는 것이 중요하다(Reynolds, 2009; Cochran & Chatman, 2021). 이어서, 최적화 모형은 이러한 행태적 특성을 반영하여 차량 배차·경로 설정·대기시간 구조 등을 분석함으로써 서비스 효율성을 평가한다(Lee et al., 2004; Jung et al., 2016; Qiu et al., 2022; Lee & Kim, 2023; Lee, 2024). 특히 온디맨드 기반 서비스는 호출 처리 방식과 운행 경로 설정이 전체 성능을 좌우하며, 최적화 접근을 통해 서비스 품질을 정량적으로 평가한다(Bell & McMullen, 2004; Mohammed et al., 2017; Lee et al., 2024).

개인 이동성에서는 장애인콜택시를 대상으로 분석을 수행하였다. 구체적으로, 행태 기반 군집화 와 경로 최적화를 결합한 분석 모형을 구축하였다. 이 모형은 이용자의 이동 특성과 시스템 운영 특성을 동시에 반영하여 대기시간을 최소화하는 최적의 서비스 구조를 도출하도록 설계되었다.

이를 위해 우선, Gaussian Mixture Model(GMM) 을 활용하여 장애인 콜택시 이용자의 이동 패턴을 분류하였다. 장애인 콜택시 데이터는 승차·하차 시각, 위치정보, 운행시간 등을 포함하고 있으며 이를 바탕으로 이용자별 OD 이동거리, 대기시간, 운행시간 등을 산출하였다(Lee et al., 2021; Lee et al., 2022a). 전체 이동거리 분포는 단일 정규분포로 설명하기 어려울 만큼 이질성이 크기 때문에, GMM을 도입하여 분포를 여러 개의 잠재 군집으로 분해하였다. EM 알고리즘을 적용해 각 군집의 평균 및 분산, 군집 비중을 추정한 결과, 단거리 이용자, 중거리 이용자, 장거리 이용자 등 행태적 특성이 다른 이용자 집단이 존재함이 확인되었다. 이러한 행태 기반 분류는 이후 운영 최적화 과정에서 거리 특성에 맞는 차량군 운영전략을 설계하는 데 핵심 입력으로 활용된다.

다음으로, GMM 결과를 바탕으로 장애인 콜택시 운영 구조를 차량경로문제 (Vehicle Routing Problem, VRP)로 정의하고 최적해(optimal solution)를 탐색하였다. 분석에서는 장애인 콜택시 서비스의 운영 목적이 ‘운행비 감소’보다는 ‘이용자 대기시간 최소화’에 있다는 점을 고려하여, 시간창 제약이 포함된 VRP with Time Windows(VRPTW) 구조를 채택하였다. 의사결정변수는 ① 그룹별 배정 차량 대수, ② 각 차량의 방문 순서(경로), ③ 군집 수 조합이며, 목적함수는 전체 이용자의 대기시간을 최소화하는 것에 두었다. 제약조건으로는 차량 용량, 픽업 시간창 준수, 차량 출·도착 거점, 네트워크 이동시간 등을 포함했다.

VRPTW는 대규모 문제에서 정확해 탐색이 어렵기 때문에, 본 연구는 유전자 알고리즘(Genetic Algorithm, GA)을 기반으로 한 휴리스틱 해법을 사용하였다. 초기 해 집단을 생성한 뒤, 선택 - 교차 - 돌연변이를 반복하며 목적함수가 개선되는 방향으로 해를 진화시키는 방식이다. 이 과정에서 단·중·장거리 그룹에 차량군을 분리하여 배정함으로써, 소수의 장거리 이동 때문에 단거리 이용자의 대기시간이 과도하게 증가하는 현상을 방지하였다. 결과적으로 GA 기반 VRPTW 모형은 기존 FCFS 방식보다 대기시간을 유의미하게 감소시키고, 운영 효율 또한 개선하는 것으로 나타났다.

종합하면, 본 연구의 개인 이동성 평가 모형은 이동 행태 분석(GMM) 과 운영 최적화(VRP) 를 통합한 구조로서, 이용자의 특성과 운영 환경을 동시에 고려한 데이터 기반 접근을 통해 최적 운영전략을 도출한다.

3. 교통 시설 편의성 모형

교통 시설 편의성은 고령자가 실제로 교통 체계에 진입하는 과정에서 마주하게 되는 물리적·운영적 조건을 의미하며, 통행사슬의 두 번째 단계에 해당한다. 시설 편의성과 관련된 대표적 사례는 지하철역의 수직이동시설(엘리베이터·에스컬레이터), 버스정류장의 승하차 공간, 환승센터의 보행 동선, 버스 - 지

하철 연결 통로 등으로 구성되며, 시설 배치·혼잡도·경사도·단차·조명·안내 체계 등 다양한 요소가 고령자의 실제 이용 가능성을 결정한다(Murman, 2015; Fiedler, 2007; Wong et al., 2018). 특히 지하철역의 수직이동시설은 접근성의 핵심 요소로, 고령자와 장애인에게는 단차 해소뿐 아니라 이동의 연속성을 보장하는 필수 인프라로 기능한다(Kim et al., 2014; Han et al., 2022).

이러한 교통시설의 편의성은 단순한 물리적 접근성만으로 설명하기 어렵기 때문에, 일반적으로 다중의사결정 기법, 접근성·형평성 기반 지표 개발, 서비스 수준(LOS) 평가 등이 결합된 형태의 평가들이 사용된다. 접근성 기반 평가에서는 시설까지의 거리, 이동시간, 서비스 빈도, 환승 동선, 보행환경 등 복합 요소를 통합하여 접근성 수준을 정량화한다(Geurs & Halden, 2015; Jang et al., 2017; Azmoodeh et al., 2021). 형평성 관점에서는 Lorenz 곡선·지니계수(Delbosc & Currie, 2011), 공간적 배분 분석(Currie, 2004; Ghosh et al., 2022) 등을 활용하여 사회경제적 집단 간 접근성 차이를 평가한다. 또한 시설의 서비스 수준(LOS)은 혼잡도·승하차 편의성·지연 발생·환승 거리 등을 기반으로 측정되며, 스마트카드 또는 운영 데이터 분석이 병행된다(Bagchi & White, 2005; Lee et al., 2019a). 이러한 평가들은 고령자의 편의성 제약을 파악하고, 시설 개선 우선순위를 설정하는 데 중요한 역할을 한다.

교통시설 편의성 단계에서는 지하철역 수직이동시설을 대상으로 분석하였다. 지하철 역사의 수직이동시설 설치 수준을 평가하기 위해 두 단계의 분석 절차로 구축하였다. 1단계에서는 DEA(Data Envelopment Analysis)를 활용하여 지하철 역사의 수직이동시설 설치 편의성을 정량적으로 평가하였다. DEA는 다수의 입력(투입)과 출력(산출)을 동시에 고려해 각 대안의 상대적 효율성을 비교하는 비모수적 분석기법으로, 동일한 조건에서 어떤 단위가 더 많은 산출을 제공하는지를 평가하는 데 적합하다. 이를 본 연구 맥락에 적용하기 위해, 산출변수는 편의성 향상에 직결되는 엘리베이터, 휠체어 리프트, 에스컬레

이터의 대수로 구성하고, 투입변수는 교통약자 이용 건수, 역사 면적, 층수, 승강장 - 개찰구 이동시간 등 역사 운영 및 수요 특성을 반영하여 설정하였다. 산출지향 BCC 모형을 적용함으로써, 각 역사가 주어진 물리적 조건에서 얼마나 충분한 편의시설을 제공하고 있는지 평가하고, 이를 바탕으로 상대적 형평성 점수를 산출하였다.

2단계에서는 DEA에서 산출된 형평성 점수에 영향을 미치는 요인을 규명하기 위해 Tobit 회귀분석을 수행하였다. DEA 점수는 0과 1 사이에서 상한이 존재하는 검열(censored) 특성을 가지므로, 일반 선형회귀로는 변수의 영향력을 적절히 설명하기 어렵다. 이에 따라 Tobit 모형을 활용해 형평성 점수를 종속변수로, 역사 및 이용자 관련 변수를 독립변수로 구성하여 변수 간 관계를 계량적으로 분석하였다.

4. 교통 네트워크 연계성 모형

교통 네트워크 연계성은 통행사슬의 세 번째 요소로서, 고령자가 접근시설을 통과한 이후 다양한 교통수단 간 전환을 어떤 수준의 편의성과 연속성을 가지고 수행할 수 있는지를 평가하는 단계이다. 실제 이동 과정에서는 지하철 - 버스 환승, 버스 - 버스 연계, 마을버스 - 지하철 연계, DRT - 도보 연계 등 다양한 수단 전환이 발생하며, 환승 거리, 동선 적합성, 대기시간, 승강장 배치, 혼잡도 등 물리적·운영적 조건이 전체 이동 품질을 결정한다. 특히 고령자에게는 환승 과정에서의 보행거리 증가, 수직 이동, 장시간 대기 등이 누적 부담으로 작용하기 때문에, 네트워크 연계성은 이동 지속성을 좌우하는 핵심 요소로 평가된다(Han et al., 2022; Kim et al., 2014).

이러한 수단 연계성 확보는 단순한 환승시간의 합산을 넘어, 네트워크 구조·수단 간 연계 품질·공간적 배치·운영 효율성을 종합적으로 고려하는 분석이 필요하다. 이를 위해 기존 연구에서는 다양한 다중의사결정 기법, 서비스 수준

(LOS) 평가, 접근성·형평성 지표 개발 등이 활용되어 왔다. 예를 들어 AHP·TOPSIS 기반의 수단 연계성 평가는 동선 적합성, 환승 불편 요인, 이용자 선호 등을 반영해 역·정류장·환승센터를 비교하는 데 활용되며(Azmoodeh et al., 2021), 접근성 기반 평가는 환승 거리, 승강장 배치, 대기시간, 서비스 간 시간 정합성 등을 활용해 연계성 수준을 정량화한다(Geurs & Halden, 2015; Jang et al., 2017). 또한 스마트카드 기반 데이터 분석(Bagchi & White, 2005; Lee et al., 2019a)을 통해 실제 환승 행동, 시간대별 흐름, 이용 패턴을 추정하여 연계성 개선 방향을 도출하는 연구가 활발히 이루어지고 있다. 고령층을 대상으로 한 선행연구는 환승 부담이 사회적 배제와 이동 감소로 직결될 수 있음을 강조하고 있으며(Fiedler, 2007; Remillard et al., 2022), 따라서 수단 연계성 평가는 이동권 보장의 중요한 요소로 간주된다.

교통 네트워크 연계성에서는 지하철 - 버스 환승구간을 대상으로 분석하였다. 이를 위해 반복형 DEA(iDEA)와 설명가능 인공지능(XAI, SHAP)을 결합한 2단계 분석 모형을 구축하였다. 이 모형은 환승 동선, 거리, 구조적 제약 등 물리적 조건과, 이용자의 이동 부담을 동시에 반영하여 환승 연계성 취약 지점을 정량적으로 식별하도록 설계되었다.

이를 위해 먼저, iDEA(Iterative Data Envelopment Analysis)를 개발하여 환승 연계성을 평가하였다. iDEA는 기존 DEA(Charnes et al., 1978)에 반복 구조를 도입하여 개발하였다. iDEA는 매 반복 단계에서 슬랙을 보정하며, 각 지표의 잔여 비효율을 제거하는 방식으로 환승역별 상대적 연계성을 계산한다.

투입변수는 환승거리, 계단·경사로 이동부하, 엘리베이터 접근성, 버스정류장 - 출구 이격, 환승 동선의 연속성 등으로 구성하였다. 산출변수는 환승의 실질적 용이성을 나타내는 종합 연계성 지표로 설정하였다. iDEA 반복 계산 결과, 역별 환승구조의 취약 지점과 보완 가능 영역이 식별되었으며, 이는 시설개선 방향을 도출하는 데 핵심 자료로 활용된다.

다음으로, iDEA 결과를 해석하기 위해 설명가능 인공지능(XAI)을 적용하였다. DEA 기반 점수는 상대적 효율성을 제공하지만, 어떤 변수 때문에 점수가 높거나 낮아졌는지에 대한 기여도를 직접 제시하지 못한다는 한계가 있다. 이를 보완하기 위해 본 연구는 XGBoost 회귀모형을 학습한 뒤, SHAP(SHapley Additive exPlanations) 값을 산출하여 각 지표의 영향력을 분석하였다. SHAP은 각 변수의 기여도를 공정한 게임이론 방식으로 계산하며,

- ① 어떤 변수가 연계성 점수에 가장 큰 영향을 미쳤는지,
- ② 점수 개선을 위해 우선 개선해야 할 요인이 무엇인지,
- ③ 특정 환승지점이 낮은 평가를 받은 구조적 원인이 무엇인지

를 시각적으로 해석할 수 있게 한다. 종합하면, 본 연구의 교통 네트워크 연계성 모형은 iDEA 기반 연계성 평가와 SHAP 기반 요인 해석을 통합한 구조로서, 환승 동선의 물리적 조건과 이용자 부담을 동시에 고려하는 데이터 기반 분석 틀을 제시한다.

5. 복지 인프라 접근성 모형

복지 인프라 접근성은 통행사슬의 최종 단계로서, 고령자가 일상적으로 이용하는 사회복지·돌봄·건강 관련 시설에 실제로 도달할 수 있는지를 평가하는 과정이다. 고령사회가 심화됨에 따라 복지관, 노인센터, 건강 서비스 시설, 지역 돌봄센터 등은 이동성과 건강 유지, 사회적 고립 감소에 중요한 역할을 수행한다(WHO, 2018; National Academies, 2020; Donovan & Blazer, 2020). 시니어센터는 여가·건강·사회참여를 지원하는 핵심 지역 거점으로 기능하며, 접근성이 낮을 경우 고령자의 사회적 고립과 건강 악화로 이어질 수 있기 때문에 입지와 서비스권역은 정책적으로 매우 중요하다(Pardasani & Berkman,

2021; Liao & DeLiema, 2021; All About Seniors, 2021). 또한 복지시설 접근성은 고령자의 활동범위 축소, 이동 제약, 보행 능력 감소와 결합되어 공간적 배치 구조에 따른 편차가 크게 나타난다(Li et al., 2021; Etman et al., 2014; Remillard et al., 2022).

이러한 특성을 고려할 때 복지 인프라 접근성 평가는 일반적으로 공간 접근성 분석과 입지 최적화를 결합한 방식으로 수행된다. 접근성 분석은 보행·대중교통 기반 접근시간, 서비스 범위, 고령자 거주지 밀도 등을 종합적으로 고려하여 실제 이용가능 범위를 추정하는 데 활용된다(Li et al., 2021; Liu et al., 2020; Hwang et al., 2020). 반면 입지 최적화는 기존 복지시설의 배치 효율을 평가하거나 신규 시설 입지 후보지를 선정하기 위해 사용되는 전통적 접근으로, p-median(Drezner, 1995; Daskin & Maass, 2015), 최대커버리지(García & Marín, 2019), 할당 기반 Location - Allocation 모형(Shariff et al., 2012; Jia et al., 2014) 등이 대표적이다. 최근에는 불균형 완화, 형평성 확보, 수요 불확실성을 고려한 고도화된 위치배정 모형도 제안되고 있다(Filippi et al., 2021; Das et al., 2020; Nasrabadi et al., 2020; Shehadeh, 2023; Silva et al., 2021). 이러한 최적화 접근은 도시 내 복지 인프라의 형평성과 서비스 사각지대를 식별하고, 공간적 불균형 개선을 위한 정책 대안을 도출하는 데 널리 활용된다.

복지 인프라 접근성은 서울시 복지시설을 대상으로 최적 입지 우선순위를 선정하였다. 이를 위해 시설입지 최적화와 공간 기반 정책 우선순위 분석을 결합한 2단계 분석 모형을 구축하였다. 고령 인구의 공간 분포, 도로망 기반 이동거리, 기존 시설의 과부하 정도 등 물리적·운영적 조건을 동시에 반영하여, 신규 복지시설 설치가 가장 효과적인 위치를 정량적으로 식별하도록 설계되었다.

이를 위해 먼저, 유전 알고리즘(Genetic Algorithm, GA) 기반의 시설입지 최적화(Facility Location Problem, FLP) 모형을 활용하였다. FLP는 모든 수요지

를 대상으로 복지시설 접근에 필요한 이동거리와 부담을 최소화하는 문제로 정의되었으며, 이를 해결하기 위해 네트워크 기반 실거리를 활용하였다. GA는 대규모 후보지를 포함하는 입지 문제의 계산 복잡성을 해결하기 위해 도입되었으며, 초기해 생성과 선택 - 교차 - 돌연변이 과정을 반복하며 해를 점진적으로 개선한다. 분석 과정에서 고령 인구의 집중도, 기존 시설의 서비스 가능 범위, 신규 시설 개수의 변화에 따른 전체 접근성 개선효과 등을 종합적으로 평가하였다. 또한 신규 시설의 적정 개수는 이동거리 감소효과가 급격히 감소하는 지점을 기준으로 판단하였으며, 이 기준을 활용하여 최적 시설 수와 위치를 동시에 산정하였다. FLP 결과는 각 후보지의 접근성 개선효과와 기존 시설의 부담 완화 수준을 기반으로, 설치 시 기대되는 효과가 큰 후보지를 식별한다.

다음으로, FLP 결과를 토대로 공간적 영향 분석을 수행하여 후보지의 정책적 우선순위를 평가하였다. FLP는 최적 위치를 제공하지만, 각 후보지가 도시 전체에 기여하는 중요도가 동일하지 않다는 한계가 있다. 이를 보완하기 위해 본 연구는 접근성 개선량, 개선 혜택을 받는 고령 인구 규모, 지역별 체감 개선도 등 다차원 지표를 활용해 후보지를 재평가하였다. 분석을 통해 도시 전체 이동거리 감소에 크게 기여하는 후보지, 과밀 지역의 부담을 효과적으로 분산시키는 후보지, 소규모 지역에서 체감 개선도가 높은 후보지를 구분하였다.

종합하면, 본 연구의 복지 인프라 접근성 모형은 GA 기반 FLP 최적화와 공간적 영향 해석을 통합한 구조로서, 고령자의 이동 편의성과 도시 인프라의 서비스 효율성을 동시에 고려하는 데이터 기반 분석 틀을 제시한다.

IV. 스마트 모빌리티 통합 프레임워크 구축 : 개인 이동성 최적화

스마트 모빌리티 통합 프레임워크 구축을 위해서는 개인 이동성에서 복지 인프라 접근성까지의 각각의 단계에 대한 분석이 선행되어야 한다. 개인 이동성에서는 장애인 콜택시 이용자의 통행 행태를 분석하여 대기시간이 중요한 요인임을 확인하였으며, 이를 최소화하는 운영 전략 구축을 살펴본다.

현재 장애인 콜택시는 단거리와 장거리 수요가 구분되지 않은 상태로 동일한 방식으로 배차되며, 이로 인해 차량 회전률이 낮아지고 이용자의 대기시간이 불필요하게 길어지는 구조적 문제가 발생하고 있다.

이를 해결하기 위해, 개인 이동성 단계에서는 두 단계로 구성된 분석 절차를 적용하였다. 첫 번째 단계에서는 장애인 콜택시 이용자의 이동거리 분포를 GMM으로 분석하여, 이용자를 단거리·중거리·장거리 그룹으로 분류하였다. 이는 이동 특성의 이질성을 반영해 수요 구조를 보다 정확히 파악하기 위한 과정이다. 두 번째 단계에서는 이렇게 분류된 그룹의 특성에 맞추어 차량을 효율적으로 배치하기 위해 시간창 제약을 포함한 VRPTW 기반 경로 최적화 모형을 구축하였다. 특히 전체 대기시간을 최소화하는 것을 목표로 유전 알고리즘을 활용해 군집별 최적 차량 수, 배차 방식, 운행 경로를 도출하였다.

종합하면, 개인 이동성 단계에서는 이동 행태 기반 운영전략을 통해 장애인의 이동 편의성과 시스템 운영 효율성을 동시에 높이는 새로운 배차·경로 최적화 방안을 제시하였다.

1. 데이터

서울특별시는 2018년부터 서울열린데이터광장(<https://data.seoul.go.kr/>)을 통해 장애인 택시(특별교통수단) 운행 데이터를 공개하고 있다. 본 데이터는 GPS 기반으로 수집되며, 차량 ID, 차량 유형, 접수·배차·승차·하차 시각, 승·하차 위치 등 장애인의 실제 이동 행태를 파악할 수 있는 핵심 정보를 포함한다. 특히 교통약자 이동 데이터를 대규모로 확보하기 어려운 상황에서, 해당 자료는 장애인의 이동 패턴을 분석하고 정책적 시사점을 도출하는 데 매우 유용한 기초 자료로 활용되고 있다. 본 연구에서는 2022년 9월 27일의 장애인 택시 이용 데이터(총 4,712건)를 분석에 사용하였다. 해당 일자의 평균 이동거리는 약 5.7km로 나타났으며, 이동 시간과 대기시간은 서울 도심 평균 주행속도인 시속 23.9km(서울열린데이터광장 기준)를 활용하여 산정하였다. 서울시 장애인 택시는 시 전역 38개 공영주차장을 거점으로 운영되며, 각 주차장에는 5대에서 20대 규모의 차량이 배치되어 있고, 모든 차량은 운행 종료 후 반드시 해당 거점으로 복귀하도록 규정되어 있다. [그림 2]는 서울 전역에서 관측된 장애인 택시 이용자의 통행 밀도 분포를 나타낸다.

[그림 2] 서울시 장애인 콜택시 통행 분포

2. 분석 결과

가. 콜택시 이용 그룹 구분

교통약자의 이동 거리 패턴을 분석하기 위해 GMM을 이용하여 장애인 택시 이용자를 군집화하였다. 분석은 총 네 가지 GMM 모형을 구성하여 이동 거리 분포를 최대 다섯 개의 그룹으로 분해하는 방식으로 수행되었다. [그림 3]은 GMM 기반 장애인 택시 이용자 군집화 결과를 보여준다.

[그림 3] GMM 기반 장애인 택시 이용자 군집화 결과

구체적으로, 모형 1은 이용자를 두 개의 군집으로 분해했으며, 모형 2는 세 개, 모형 3은 네 개, 모형 4는 다섯 개의 군집을 도출하였다. 각 모형의 그룹

번호(예: 그룹 1, 2, 3, 4 등)는 이동 거리가 짧은 순서에서 긴 순서로 정렬하여 지정하였다. 예를 들어, 다섯 개의 군집을 도출한 경우에는 가장 짧은 이동 거리 집단이 그룹 1, 가장 긴 이동 거리 집단이 그룹 5로 분류된다.

GMM 분석 결과, 장애인 택시 이용자 다수가 짧은 거리의 군집에 포함되는 것으로 나타났다. 두 그룹으로 분류한 모형에서는 교통약자의 이동 거리 분포가 두 개의 정규 분포(군집)로 구분되었다. 그룹 1의 평균 이동 거리는 약 2.9km, 전체 이용 비율은 약 65.8%로 나타났으며, 그룹 2의 평균 이동 거리는 11.1km, 이용 비율은 약 34.2%로 추정되었다. 이는 장애인 택시 이용자가 장거리보다는 단거리 이동에 집중되어 있음을 의미한다. 서울시 전체 시민의 평균 통행 거리(11.3km, TOPIS, 2022)와 비교했을 때, 교통약자의 평균 이동 거리는 약 5.7km로 절반 수준에 불과하다. 이러한 결과는 기존 연구의 결과(Bezyak et al., 2017)와 유사한 경향을 보인다. 구체적으로, 모형 1의 두 분포에서는 단거리와 장거리 그룹 간의 평균 거리 차이가 약 8.2km였으며, 모형 2의 세 분포에서는 단거리-중거리, 중거리-장거리 그룹 간의 차이가 각각 약 4.2km와 7.9km로 나타났다. 각 그룹 간에는 통계적으로 유의미한 평균 거리 차이가 존재하였다. 이러한 결과는 단거리 이용자 전용 택시와 장거리 이용자 전용 택시 등 다양한 유형의 장애인 택시를 구분하여 운영하는 것이 효과적일 가능성을 시사한다. 이에 본 연구에서는 GMM을 2단계 경로 최적화 모형에 통합하였다.

나. 장애인 콜택시 운영 최적화

제안된 VPRTW-GMM 기반 전략을 통해 총 4,712명의 교통약자를 대상으로 총 대기시간을 최소화하는 최적의 장애인 택시 경로를 도출하였다. 총 대기시간은 교통약자의 개별 대기시간을 모두 합산한 값으로 정의된다. 모형의 성능 검증을 위해 제안된 전략은 기존 전략, 운행 거리 기반 전략, 대기시간 기반 전략 등 세 가지 비교 전략과 비교되었다.

<표 1>은 장애인 택시 경로 최적화 결과를 나타낸다. 기존 전략의 경우, 장애인 택시의 최적 투입 대수는 318대로 네 가지 전략 중 가장 많았으며, 총 대기시간은 202,300분, 평균 대기시간은 42.9분으로 추정되었다. 총 운행 거리는 39,120km로 나타났다. 운행 거리 기반 전략에서는 장애인 택시의 최적 투입 대수가 306대로 가장 적었으며, 총 대기시간은 209,744분, 평균 대기시간은 44.5분으로 추정되었다. 총 운행 거리는 37,828km로, 최소 대수의 택시로 모든 사용자를 최단 거리로 수송함으로써 운영 효율성 측면에서는 우수한 성능을 보였다. 그러나, 대기시간이 가장 길어 사용자 편의성 측면에서는 가장 낮은 성능을 보였다.

대기시간 기반 전략에서는 장애인 택시의 최적 투입 대수가 314대였으며, 총 대기시간과 평균 대기시간은 각각 184,276분과 39.1분으로 가장 짧게 나타났다. 총 운행 거리는 40,643km로 나타났으며, 사용자 편의성 측면에서는 가장 뛰어난 성능을 보였으나, 운영 효율성 측면에서는 총 운행 거리가 가장 길어 성능이 낮았다.

본 연구에서 제안한 전략은 이용자의 이동 패턴에 따라 단거리, 중거리, 장거리 택시로 구분하여 차량을 운행한다. 예를 들어, 단거리 택시는 단거리 이용자에게만 배정되며, 장거리 택시는 장거리 이용자에게만 배정된다. 제안 전략의 결과, 장애인 택시의 최적 투입 대수는 308대, 사용자 분류 수는 3개 군집으로 나타났다. 총 대기시간과 평균 대기시간은 각각 186,075분과 39.5분으로 추정되었으며, 총 운행 거리는 38,607km로 나타났다. 제안된 전략은 총 대기시간과 운행 거리에서 각각 8.0% 및 1.3%의 개선 효과를 나타냈다.

세 가지 비교 전략과 비교했을 때, 제안된 전략은 총 대기시간과 총 운행 거리 모두에서 향상된 성능을 보였다. 대기시간 전략은 대기시간을 8.9% 단축시켰으나 총 운행 거리를 3.9% 증가시켰고, 반면 운행 거리 전략은 총 운행 거리를 3.3% 단축시켰으나 총 대기시간은 3.7% 증가시켰다. 제안된 전략은 대기

시간이나 운행 거리 단일 지표 측면에서는 최고 성능을 나타내지는 않았으나, 두 지표 모두에서 우수한 수준의 균형된 성능을 달성하였다. 다시 말해, 제안된 전략은 운영 효율성과 사용자 편의성을 동시에 고려한 측면에서 가장 뛰어난 성능을 보였다.

운영 효율성과 사용자 편의성은 상충 관계에 있다. 즉, 운행 거리를 줄이면 대기시간이 증가하고, 대기시간을 줄이면 운행 거리가 증가하는 경향이 있다. 따라서, 운행 거리 전략은 네 가지 전략 중 가장 짧은 운행 거리와 가장 긴 대기시간을 나타냈으며, 반대로 대기시간 전략은 가장 긴 운행 거리와 가장 짧은 대기시간을 보였다. 또한, 기존 전략은 호출 순서에 따라 차량을 배정하는 경험적 방식으로 운영 효율성과 사용자 편의성 모두에서 최적의 결과를 도출하지 못하였다. 이에 따라 본 연구의 제안 전략은 GMM을 활용하여 이용자의 이동 거리에 따라 균집화하고, 각 균집별로 총 대기시간을 최소화하는 방식으로 최적 경로를 탐색하였다. 그 결과, 제안된 전략은 대기시간과 운행 거리를 모두 개선하였으며, 운영 효율성과 사용자 편의성을 균형 있게 향상시켰다.

<표 1> 장애인 콜택시 최적 운영 전략

구분	현재	운행 거리 최소화 전략	대기시간 최소화 전략	제안 전략
이용자 유형	1	1	1	3
콜택시 태수	318	306	314	308
총 대기시간(분)	202,300	209,744	184,276	186,075
평균 대기시간(분)	42.9	44.5	39.1	39.5
총 택시 운행거리(km)	39,120	37,828	40,643	38,607
총 대기시간 감소 (분) (비율, %)	-	-7,445 (-3.7%)	18,024 (8.9%)	16,224 (8.0%)
총 운행거리 감소 (km) (비율, %)	-	1,292 (3.3%)	-1,523 (-3.9%)	513 (1.3%)

[그림 4]은 제안한 전략을 적용했을 때의 장애인 택시 운행 최적화 결과를 보여준다. [그림 4(a)]는 전체 네트워크에서 산출된 최적 운행 경로를 나타내며, 이용자의 이동 거리에 따라 단거리·중거리·장거리용 차량이 구분되어 운행되는 구조를 확인할 수 있다. [그림 4(b)]와 [그림 4(c)]는 각각 기존 운행 방식과 제안 전략의 경로를 비교한 결과이다. 기존 운행 방식은 이용자 특성에 관계없이 차량을 배정하기 때문에 운행 거리와 대기시간이 모두 증가하는 경향을 보였다. 반면, 제안 전략은 그룹 특성에 기반하여 적합한 차량을 배정함으로써 전체 운행 거리와 대기시간을 동시에 줄이는 것으로 나타났다.

[그림 4] 장애인 콜택시 최적운영 전략

<표 2>는 제안된 전략을 각 군집별로 적용했을 때의 운행 결과를 정리한 것이다. 분석 결과, 장애인 택시 이용자의 이동 거리는 세 개의 군집으로 분류하는 것이 가장 적합한 것으로 나타났으며, 이동 거리가 짧은 순서대로 Group 1(단거리), Group 2(중거리), Group 3(장거리)로 명명하였다.

먼저 Group 1은 전체 이용자 중 가장 큰 비중을 차지하는 단거리 이동 집단으로, 총 2,481명의 이용자에게 121대의 차량이 배정되었다. 총 대기시간은 76,971분, 평균 대기시간은 31.0분으로 나타나, 제안 전략이 단거리 이용자의 빠른 회전을 유도하면서 대기시간을 효율적으로 관리했음을 보여준다.

Group 2는 1,428명의 이용자를 대상으로 102대의 차량이 배정되었으며, 총 대기시간은 55,692분, 평균 대기시간은 39.0분으로 분석되었다. 이는 Group 1에 비해 이동 거리가 조금 더 길어 회전율이 낮아지는 특성이 반영된 결과로 해석할 수 있다.

반면 Group 3은 장거리 이용자로 구성되어 있으며 803명이 포함되었다. 장거리 운행 특성상 차량의 회전 속도가 크게 낮아지기 때문에, 배정된 차량 수는 85대로 줄어들었고 평균 대기시간은 66.5분으로 비교적 길게 나타났다. 이는 기존 전략의 평균 대기시간(42.9분)보다 약 20분 증가한 값으로, 장거리 차량 부족에 따른 구조적 영향으로 판단된다.

비록 Group 3에서 대기시간이 증가했지만, 제안된 전략은 전체 시스템 관점에서 대기시간과 총 운행 거리 모두를 개선하였다. 이는 단거리와 중거리 이용자가 전체의 다수를 차지한다는 수요 구조를 고려해 Group 1과 2에 우선적으로 차량을 배정함으로써 전체 대기시간을 크게 줄이는 방향으로 최적화가 이루어졌기 때문이다. 다시 말해, 군집별로 특성이 다른 수요 구조를 반영하여 차량을 차등적으로 배분함으로써, 운영 효율성과 이용자 편의성 사이에서 가장 균형적인 결과를 도출한 셈이다.

종합적으로, 제안된 전략은 단거리·중거리 중심의 대규모 수요를 효과적으로

처리하면서도 장거리 이용자의 서비스 품질을 일정 수준 유지하려는 절충점을 찾았으며, 결과적으로 기존 전략 대비 대기시간과 운행 거리 모두에서 의미 있는 향상을 이루었다.

<표 2> 이용자 유형별 택시 운영 전략

	Group 1	Group 2	Group 3	총계
차량 대수	121	102	85	308
이용자수	2,481	1,428	803	4,712
총대기시간(분)	76,971	55,692	53,412	186,075
평균대기시간(분)	31.0	39.0	66.5	39.5
대기시간 표준편차(분)	18.8	24.3	41.9	28.4

개인 이동성에서 본 연구의 주요 기여점은 다음 세 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 교통약자의 이동 거리를 기반으로 세 개의 군집을 분류하였다. 둘째, 기존의 출발지 기반 배차 전략을 개선하여 출발지와 목적지를 모두 고려한 최적 경로 전략을 수립하였다. 셋째, 교통약자의 이동 행태 분석과 경로 최적화를 통합한 운행 전략을 개발함으로써 이용자 편의성과 운영 효율성을 동시에 제고하였다.

V. 스마트 모빌리티 통합 프레임워크 구축 : 교통 시설 편의성

2005년부터 대한민국 정부는 교통약자(노인 등)를 위한 교통 인프라와 서비스 개선 정책을 추진해 왔다. 2021년 12월 기준 국내 교통약자 수는 1,551만명으로 전체 통행인구의 약 30%를 차지한다. 또한, 우리나라의 인구 고령화에 따라 교통약자 수는 점차 증가할 것으로 예상된다(MOLIT, 2016). 2021년 교통약자 통행 실태조사에 따르면, 대중교통은 교통약자(노인, 장애인 등)가 지역 내 이동 시 이용하는 주요 교통수단이다(MOLIT, 2021). 대중교통 교통약자가 증가함에 따라 대중교통 이용 편의에 대한 욕구도 지속적으로 증가하고 있다. 예를 들어, 지하철의 경우 지상에서 지하로 접근해야기 때문에 수직이동시설에 대한 편의성이 우선적으로 확보되어야 한다. 관련하여, 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 및 교통약자의 이동편의 증진법에서는 교통약자에 대한 시설 제공 측면에서 지하철 역사에 엘리베이터, 휠체어리프트, 에스컬레이터 등 수직형 교통시스템 설치 기준을 정하고 있다(MOLIT, 2021). 해당 법령은 교통약자의 대중교통 이용 편의성을 높이기 위해 모든 지하철 역사에 수직이동시설을 설치하도록 의무화하고 하고 있다. 다만, 해당 표준에 따르면, 엘리베이터는 지하철역의 여러 게이트 중 하나에만 설치되면 된다. 이러한 시설 기준은 지하철 역사의 여건 고령자 통행량 등을 고려하지 않고 있으며, 설치에 대한 최소 규정만을 제시하고 있어 실제적인 이용편의 증진에 한계가 있다.

고령자의 보편적 복지 측면에서, 적절한 유형과 수량의 수직이동시설을 설치 및 투자하는 것은 매우 중요하다. 일반적으로 지하철 역사 수직이동시설은 역사의 면적 또는 기존 시설 현황을 바탕으로 설치 및 개선되어 왔다. 다만, 이러한 시설 계획은 실제 이용자의 수요를 고려하지 못하기 때문에 실제적인 이동 편의성 개선에 한계를 지닌다. 따라서, 노인의 이동권 보장을 위해서는 통행횟수,

지하철역 수직교통체계 설치 현황 등을 고려한 시설 보완이 필요하다.

교통시설 편의성에서는 지하철 역사내 수직이동시설의 편의성 평가를 수행했다. 구체적으로, 고령 이용자 수 대비 수직이동시설의 설치 대수를 지표로 역사별 상대적 편의성을 평가하였다. 또한, 편의성 점수를 이용하여 수직이동시설의 개선 방안을 수립하였다.

1. 데이터

가. 스마트카드 데이터

서울시는 2004년 스마트카드를 기반으로 한 자동요금징수시스템을 도입하였다. 현재 대중교통 이용자의 99%가 교통카드 시스템을 이용중이며, 하루 평균 약 2천만 건의 통행이 기록되고 있다. 교통(스마트)카드 데이터는 교통수단, 날짜, 시간, 승하차 정류장에 대한 정보를 포함하고 있어, 개별 대중교통 이용자의 행동 분석 및 대중교통 시스템 성과 평가에 널리 활용되고 있다. 또한, 정류장별 통행량을 집계함으로써 대중교통 정류장의 이용 패턴 및 운영 성과를 평가하는 데에도 유용하게 사용된다(Lee et al., 2019b).

본 연구에서는 스마트카드 데이터의 9개 속성-카드 ID, 교통수단, 승차 정류장 ID, 하차 정류장 ID, 승차 시각, 하차 시각, 승차 일자, 하차 일자, 이용자 유형-을 활용하여 형평성 지수를 산정하였다. 특히, 2017년 5월 17일의 스마트카드 데이터를 기반으로 서울시 지하철 257개 역사에 대해 교통약자 이용 건수와 개찰구에서 승강장까지의 접근 시간을 추정하였다. 이동 시간은 Lee et al. (2022)이 제안한 분석 방법을 적용하여 산출하였으며, 해당 일자의 교통약자 통행 건수는 총 899,332건으로 확인되었다. 평균 이동 시간은 684초로 측정되었다. [그림 5]은 서울 지하철 네트워크 내에서의 교통약자 통행 밀도를 나타낸다.

[그림 5] 서울시 고령자 지하철 통행 밀도

나. 지하철 수직이동시설 데이터

서울시는 2013년 10월부터 공공데이터 포털을 운영하고 있으며, 누구나 쉽게 다양한 데이터를 활용할 수 있도록 지원하고 있다. 해당 포털은 교통, 날씨, 지리, 식품 등 다양한 분야의 데이터를 포함하고 있으며, 인구주택총조사 단위의 사회경제적 및 환경적 지표도 제공하고 있다.

본 연구는 서울 지하철 257개 역사에 대한 시설 정보를 수집하기 위해 공공데이터 포털의 지하철 역사내 수직이동시설 설치 현황 데이터를 활용하였다. 역사 시설 데이터에는 역사 면적, 층수, 엘리베이터 수, 휠체어 리프트 수, 에스컬레이터 수 등의 항목이 포함된다. 평균적으로 역사 면적은 8,936m², 층수는 2.92층으로 나타났으며, 엘리베이터는 평균 3.46대, 휠체어 리프트는 0.37대, 에스컬레이터는 3.05대가 설치되어 있는 것으로 확인되었다.

2. 분석 결과

가. 수직이동시설 편의성 평가

수직 이동 시설의 편의성은 각 지하철역의 교통약자 통행량, 역사 면적, 층수, 개찰구와 승강장 간 이동 시간 등 역사 특성에 비해 수직 이동 시설이 얼마나 충분하게 설치되어 있는지를 의미한다. 본 연구에서는 DEA 모형을 활용하여 각 역사별 편의성 점수를 산정하고, 편의성 향상을 위해 필요한 개선량을 도출하였다. 여기서 개선량은 각 역이 목표 수준의 편의성에 도달하기 위해 추가로 설치해야 하는 수직 이동 시설의 수를 의미한다.

<표 3>은 편의성 점수와 개선 방안 분석 결과를 제시한다. DEA 모형을 적용한 결과, 전체 257개 역의 평균 편의성 점수는 0.48로 나타났으며, 이는 평균적으로 편의성 점수 1.0에 도달하기 위해 약 52%의 시설 확충이 필요함을 의미한다. 입력 변수의 경우, 전체 역의 평균 교통약자 통행량은 2,438건, 승강장까지의 이동 시간은 684초, 역사 면적은 8,535㎡, 층수는 2.70층으로 집계되었다. 출력 변수인 수직이동시설의 경우, 승강기 3.46대, 휠체어리프트 0.37대, 에스컬레이터 3.05대가 평균적으로 설치되어 있었다.

257개 역 중 27개 역은 편의성 점수가 1.0으로, 상대적으로 수직이동시설이 충분히 설치된 역사로 평가되었다. 이들 역은 중간 규모의 역사로, 통행량은 적지만 평균보다 약 3배 이상 많은 수직이동시설이 설치되어 있어, 다른 역들의 기준점 역할을 수행할 수 있다.

중위 27개 역의 편의성 점수는 평균 0.48로, 최적 편의 상태에 도달하기 위해 평균 52%의 시설 확충이 필요한 것으로 나타났다. 이들 역은 소규모 역사임에도 불구하고 통행량이 높아, 이에 비해 수직이동시설이 부족한 상황이다. 특히, 휠체어리프트와 에스컬레이터는 평균 대비 약 1.5배 이상 추가 설치가 필요한 것으로 나타났다. 하위 27개 역의 편의성 점수는 평균 0.19로, 형평한 상태에 도달하기 위해 평균 81%의 시설 개선이 필요한 것으로 분석되었다. 이

들 역은 역사 면적 10,601㎡, 층수 3.11층으로 대규모 역사이지만, 수직이동시설이 상대적으로 부족하게 설치된 것으로 나타났다.

편의성 점수 1.0에 도달하기 위해 필요한 수직이동시설의 수는 승강기 0.30대, 휠체어리프트 0.32대, 에스컬레이터 4.26대로 나타났다. 중위 27개 역의 경우, 최적값은 각각 승강기 0.46대, 휠체어리프트 0.24대, 에스컬레이터 3.94대로, 승강기 항목에서만 전체 평균보다 높게 추정되었다. 이는 중위권 역에서는 승강기 설치가 우선적으로 고려되어야 함을 시사한다.

반면, 하위 27개 역의 최적값은 승강기 0.14대, 휠체어리프트 0.22대, 에스컬레이터 10.25대로, 에스컬레이터 항목에서만 평균보다 높은 값을 보였다. 이는 하위권 역에서는 에스컬레이터 설치가 우선순위로 고려되어야 함을 보여준다.

<표 3> 편의성 평가 결과

구분		전체 257개역	상위 27개역	중위 27개역	하위 27개역
편의성 점수		0.48	1.00	0.48	0.19
투입	통행량	2,438	2,272	2683	2,626
	하차시간(초)	684	632	680	727
	역사 면적(m2)	8,936	8,535	7,375	10,601
	층수	2.92	2.70	3.52	3.11
산출	엘리베이터 대수	3.46	6.52	3.63	1.93
	휠체어리프트 대수	0.37	1.63	0.15	0.04
	에스컬레이터 대수	3.05	8.44	1.78	0.37
개선필요량	엘리베이터 대수	0.30	0.00	0.46	0.14
	휠체어리프트 대수	0.32	0.00	0.24	0.22
	에스컬레이터 대수	4.26	0.00	3.94	10.25

[그림 6]은 수직 이동 시설의 설치 규모와 편의성 점수의 관계를 보여준다. 분석 결과, 편의성이 높은 역사일수록 수직 이동 시설이 충분히 설치되어 있었으며, 반대로 편의성이 낮은 역사들은 시설이 상대적으로 부족한 것으로 나타났다. DEA 모형은 입력 대비 산출이 가장 높은 역들을 기준으로 삼아 편의

성 점수를 산출하는데, 편의성 점수가 1.0인 역사들이 이러한 기준점 역할을 하며 DEA 프론티어를 구성한다. [그림 6]에서 프론티어는 보라색 선으로 표시되어 있다. 프론티어 밖에 위치한 역사들은 편의성 수준이 기준 역사보다 낮다는 의미이며, 편의성을 높이기 위해 추가적인 시설 확충이 필요하다. 예를 들어 노란색으로 표시된 편의성 최하위 역사들은 프론티어와의 거리가 가장 멀어, 다른 역사들보다 더 많은 수직 이동 시설 보완이 요구된다. 분석 결과에 따르면 이들 역사에서는 평균적으로 약 10대의 엘리베이터 추가 설치가 필요한 것으로 나타났다. 이러한 결과는 역사별 편의성 부족 정도를 정량적으로 파악하게 해 주며, 향후 수직 이동 시설 투자 규모 산정과 개선 우선순위 설정에 실질적인 근거를 제공한다.

[그림 6] 편의성 점수와 인풋 변수의 관계

나. 영향 분석 결과

Tobit 회귀분석을 수행하기 위해 입력 변수들 간 다중공선성을 확인하기 위해 Pearson 상관분석을 수행하였다. 분석 결과, 세 입력 변수 간의 상관계수는

모두 0.51 미만으로 나타나 다중공선성 문제가 없음을 확인할 수 있었다(<표 5-2>). 일반적으로 두 변수 간의 상관계수가 0.70 또는 0.80 미만일 경우, 이들 변수 간에는 강한 선형 관계가 없는 것으로 간주된다(Dormann et al., 2013).

<표 4> 상관 분석 결과

	엘리베이터 수	휠체어리프트 수	에스컬레이터 수
엘리베이터 수	1.00		
휠체어리프트 수	0.13	1.00	
에스컬레이터 수	0.51	0.32	1.00

Tobit 회귀분석은 입력 변수들이 형평성 점수에 미치는 영향을 평가하기 위해 수행되었다. 종속 변수는 DEA 모형을 통해 추정된 형평성 점수이며, 독립 변수는 Pearson 상관분석 결과를 바탕으로 선정된 엘리베이터 수, 휠체어 리프트 수, 에스컬레이터 수이다. 회귀분석 결과, 모든 독립 변수는 99% 신뢰수준에서 통계적으로 유의하며, 계수의 부호 역시 이론적으로 타당한 양(+의 값)을 나타냈다. 엘리베이터, 휠체어 리프트, 에스컬레이터의 회귀계수는 각각 0.097, 0.110, 0.017로 추정되었다. 이는 해당 시설이 많을수록 형평성 점수가 높아지는 경향이 있음을 의미하며, 시설이 하나 추가될 때 평균적으로 형평성 점수가 각각 0.097, 0.110, 0.017만큼 증가함을 나타낸다. Tobit 회귀모형의 추정 계수는 <표 5-3>에 제시되어 있다.

<표 5> 토빗회귀 분석 결과

	계수	표준편차	z-value	p-value
상수	0.080	0.025	3.15	<0.01
엘리베이터 수	0.097	0.008	12.85	<0.01
휠체어리프트 수	0.110	0.016	6.89	<0.01
에스컬레이터 수	0.017	0.003	5.29	<0.01

VI. 스마트 모빌리티 통합 프레임워크 구축 : 교통 네트워크 연계성

교통 네트워크 연계성에서는 고령 이용자를 대상으로 한 대중교통 환승 연계성 향상 방안을 제시하고자 한다. 이를 위해 반복형 데이터포락분석(Iterative Data Envelopment Analysis, iDEA) 모델을 개발하고, 설명가능 인공지능 기법을 결합하여 연계성 점수와 투입 변수 간의 관계를 해석하였다 (Kwak and Lee, 2024). 분석은 두 단계로 구성된다.

1단계(연계성 평가 단계)에서는 대중교통 환승시설 전반의 환승 서비스 수준을 평가한다. 주어진 투입(input: 환승 시간, 보행 거리 등) 대비 산출(output: 접근성, 환승 편의성 등)의 연계성을 측정하며, 일반 이용자와 고령 이용자 각각에 대해 iDEA 모델을 순차적으로 적용하였다. 일반 이용자 중 가장 연계성이 좋은 환승역들을 기준으로 다른 환승역들의 상대적 연계성을 추정하였다.

2단계(영향 요인 분석 단계)에서는 1단계에서 산출된 연계성 점수를 기반으로 보행 관련 인프라 요인이 환승 연계성에 미치는 영향을 분석하였다. 분석 변수에는 역사 면적, 에스컬레이터 및 엘리베이터 수, 층수 등 환승 편의성과 직결되는 요인들이 포함되었다. XAI 기법을 활용하여 각 요인이 연계성 향상에 기여하는 정도를 정량적으로 평가하고, 고령 이용자의 환승 연계성을 일반 이용자 수준으로 개선하기 위한 구체적 전략을 도출하였다.

이 두 단계는 상호보완적인 구조를 가진다. 1단계가 현재 환승 시스템의 성과를 진단하는 과정이라면, 2단계는 개선 방향을 제시하는 정책적 단계로 기능한다. 결과적으로 본 연구에서 제안한 iDEA-XAI 기반 분석 프레임워크는 고령층의 환승 연계성 향상을 위한 실질적 개선방안을 제시하며, 향후 초고령 사회를 대비한 장기적 교통계획 및 인프라 설계에 중요한 시사점을 제공한다.

1. 데이터

본 연구에서는 2017년 5월 17일의 스마트카드 데이터를 활용하여, 서울 시내 32개 주요 지하철역의 환승 시간 및 환승 시간의 표준편차를 산출하였다. 특히 분석에는 스마트카드 데이터의 아홉 개 주요 필드가 사용되었다: 카드 ID, 거래 ID, 교통수단, 환승 여부, 승차역 ID, 하차역 ID, 승차 시각, 하차 시각, 이용자 구분. 변수들은 환승 연계성 분석의 기본 입력값으로 사용되었다. 추가로, 일반 이용자의 환승 시간은 스마트카드 데이터를 기반으로 세 단계의 절차를 통해 산출하였다.

첫째, 이용자 구분 필드를 이용하여 일반 이용자를 식별하였다. 또한, 버스 와 지하철의 카드 단말기 위치 차이로 인해 버스→지하철 환승 구간만을 분석 대상으로 한정하였다. 둘째, 버스 하차 시각과 지하철 승차 시각을 비교하여 환승 소요 시간을 계산하였다. 환승할인 혜택을 받은 이용자만을 필터링하여 분석에 포함하였으며, 비정상치 제거를 위해 환승 시간이 95백분위(95th percentile) 이상인 데이터를 제외하였다. 셋째, 각 지하철역별로 이용자의 환승 시간을 평균내어 역 단위 평균 환승 시간을 산출하였다. 한편, 고령자 이용자의 환승 시간 산정은 별도의 절차를 거쳤다. 따라서 본 연구에서는 보행계수를 활용한 별도 추정 알고리즘을 적용하였다.

구체적으로, Lee et al. (2022)이 제시한 알고리즘을 적용하여 고령자 보행계수를 산정하였다. 해당 알고리즘은 열차 도착 시각과 하차 단말기 태깅 시각의 차이를 계산하여 하차 시간을 추정하며, 이는 대기시간을 포함하지 않으므로 순수 보행 시간으로 간주된다.

고령자 환승시간의 공간적 분포 결과는 [그림 7]에 제시되어 있으며, 이를 통해 역별 고령자의 이동 부담과 접근성 차이를 확인 가능하다.

[그림 7] 고령자 환승시간 공간적 분포

2. 분석 결과

가. 환승 연계성 평가

본 연구에서는 이용자가 주어진 대중교통 인프라를 활용하여 얼마나 빠르고 안정적으로 환승하는지를 환승 연계성으로 정의하였다(Lee et al., 2019a; Zang et al., 2022). 입력 변수로는 환승 소요시간과 그 표준편차를 사용하였고, 출력 변수로는 환승거리, 지하철 노선 수, 버스 노선 수, 버스 정류장 수, 그리고 지하철 출입구 수를 사용하였다. 연계성 점수는 입력지향 BCC 모형과 iDEA 모형을 통해 산정하였다. 분석 결과는 [그림 8]에 제시된다.

BCC 모형은 고령자 이용자만을 대상으로 연계성을 추정한 반면, iDEA 모형은 일반 이용자와 고령자 이용자를 모두 고려하여 연계성을 평가하였다. 분석 결과, BCC와 iDEA 두 모형 모두에서 연계성 점수가 1.00으로 나타난 역이 7곳으로 확인되었다. 이는 해당 역들이 주어진 교통 인프라 대비 가장 낮은 환승시간과 표준편차를 보이며, 고령자에게 제공되는 환승 서비스 품질이 일반

이용자 수준과 동일함을 의미한다. 예를 들어, 사당역(#1)의 경우 환승시간은 418초, 표준편차는 292초였으며, 지하철 노선 수는 2개, 버스 노선 수 71개, 버스 정류장 수 18개, 지하철 출입구 수 14개였다. 이는 사당역이 유사한 인프라 조건을 가진 역들 중 가장 빠르고 안정적인 환승을 제공함을 의미하며, 이미 고령자에게도 일반 이용자와 동일한 수준의 서비스 품질을 제공하고 있음을 시사한다. 따라서 이러한 7개 효율적(연계성이 높은) 역은 타 역의 환승시간과 변동성을 개선하기 위한 벤치마크로 기능한다. 반면, 15개 역에서는 BCC 점수가 1.00이지만 iDEA 점수가 더 낮게 나타났다. 이는 고령자만 고려했을 때는 효율적이지만 일반 이용자와 비교했을 때는 상대적으로 연결이 낮은 것을 의미한다. 마지막으로, BCC와 iDEA 점수 모두 1.00 이하로 나타난 역들은 고령자와 일반 이용자 모두에게 비효율적인 환승 환경을 제공하는 것으로 나타났다. 예를 들어, 연신내역(#32)은 BCC 점수 0.74, iDEA 점수 0.68로 가장 낮은 연계성을 보였다. 이러한 낮은 연계성을 보이는 역들은 환승시간 단축과 서비스 품질 개선을 위한 우선적인 관리 대상 역으로 분류될 필요가 있다.

[그림 8] 환승 연계성 평가 결과

<표 6>은 연계성 점수를 3가지 역사 그룹(전체 32개 역, 상위 7개 역, 하위 7개 역)별로 나타낸다. 전통적인 BCC 모형에서 전체 역의 평균 연계성 점수는 0.94로 산정되었다. 이는 평균적으로 환승시간과 그 표준편차가 효율적인 역들보다 약 6% 높음을 의미한다. 예를 들어, 최적 환승시간은 약 357초($379/1.06 = 357$)로 추정되며, 평균적으로 약 22초의 단축이 필요한 것으로 나타났다. 상위 7개 역의 평균 연계성 점수는 1.00으로, 이들 역의 평균 환승시간은 440초로 산정되었다. 이는 전체 평균인 379초보다 높지만, 해당 역들이 상대적으로 많은 출력 변수(노선 수, 정류장 수 등)를 보유하고 있어 효율적으로 평가되었다. 반면 하위 7개 역의 평균 연계성 점수는 0.81로, 효율적인 역들에 비해 환승시간과 표준편차가 약 19% 높았다. 최적 환승시간은 약 346초($412/1.19 = 346$)로 추정되며, 평균 약 66초의 단축이 필요한 것으로 나타났다.

iDEA 모형의 경우 전체 역의 평균 연계성 점수는 0.89로, 이는 환승시간과 표준편차가 효율적인 역보다 약 11% 높음을 의미한다. 예를 들어, 최적 환승시간은 330초($366/1.11 = 330$)로 추정되며, 평균적으로 약 82초의 단축이 필요한 것으로 나타났다. 상위 7개 역의 평균 연계성 점수는 동일하게 1.00으로 산정되었으며, 평균 환승시간은 440초로 나타났다. 이는 전체 평균 366초보다 길지만, 이들 역이 더 많은 환승 인프라를 보유하고 있기 때문에 효율적인 것으로 평가되었다. 반면, 하위 7개 역의 평균 효율성 점수는 0.75로, 효율적인 역들보다 환승시간과 표준편차가 약 25% 높았다. 예를 들어, 최적 환승시간은 330초($412/1.25 = 330$)로 추정되며, 평균적으로 약 82초의 단축이 필요한 것으로 분석되었다.

BCC 모형과 iDEA 모형 간 평균 연계성 점수의 차이는 약 5%(0.94 vs. 0.89)로 나타났다. 이는 전통적인 BCC 모형이 iDEA 모형에 비해 다소 높은 연계성을 산정하는 경향이 있음을 의미한다. 예를 들어, BCC 모형은 평균적으로 22초의 환승시간 단축이 필요하다고 평가한 반면, iDEA 모형은 82초의 단

축을 요구하였다. 이러한 차이는 iDEA 모형이 고령자와 일반 이용자를 모두 고려하여 평가를 수행하기 때문이다. 즉, iDEA 모형은 보다 엄격한 평가 기준을 적용함으로써, 고령자 서비스 품질을 일반 이용자 수준으로 향상시키기 위한 개선 방향을 제공한다는 점에서 의미가 있다.

<표 6> 환승 연계성 평가 결과

구분		전체 32개 역	상위 7개 역	하위 7개 역
산출	환승거리	106	130	103
	지하철 노선수	2	2	1
	버스 노선수	67	105	57
	버스 정류장수	12	20	10
	지하철 출입구 수	8.6	11.7	8.1
투입	환승시간	379	440	412
	환승시간 표준편차	304	301	347
효율성	BCC	0.94	1.00	0.81
점수	iDEA	0.89	1.00	0.75

나. 영향 분석 결과

[그림 9]는 32개 환승역의 두 입력 변수와 BCC 및 iDEA 모형으로 추정된 연계성 점수 간의 관계를 보여준다. 각 역은 연계성 점수에 따라 네 개의 그룹으로 분류되었다.

BCC 모형의 결과[그림 9(a)]는 15개 역으로 구성된 효율적 경계(보라색)을 나타낸다. 환승시간과 표준편차의 경계값은 넓게 분포되어 있으며, 두 변수 간에는 양(+)의 상관관계를 보인다. BCC 모형은 일반인을 고려하지 않고, 고령자 이용자만을 대상으로 상대적 연계성 평가하였다. 분석 결과, 전체 32개 역 중 약 절반이 유사한 시스템 설계를 갖는 것으로 나타났다. 파란색으로 표시된 그룹은 두 번째로 효율적인 역들로, 환승시간과 표준편차 모두 낮은 값을 보여 최적역과 유사한 성능을 보인다. 이 그룹은 연계성을 향상시킬 수 있는 벤치마킹 가능성이 높은 역들이다. 초록색 점으로 표시된 세 번째 그룹은 두 번째 그

룹보다 환승시간이 다소 높지만, 표준편차는 유사한 수준으로 나타났다. 마지막으로, 노란색으로 표시된 그룹은 환승시간과 표준편차가 모두 높은 값을 보여, 연계성이 역의 규모뿐 아니라 보행 편의시설의 신뢰도나 정시성에 의해서도 영향을 받음을 시사한다.

[그림 9(b)]는 고령자와 일반 이용자를 모두 고려하여 7개 역을 최적 경계로 추정된 iDEA 모형 결과를 나타낸다. 분석결과, 환승시간과 표준편차의 분포는 BCC 모형과 유사하게 양의 상관관계를 보이며 넓게 퍼져 있다. 파란색 점으로 표시된 두 번째 그룹은 환승시간과 표준편차가 모두 낮은 값을 보여 높은 연계성을 유지하고 있다. 초록색 점으로 표시된 세 번째 그룹은 두 번째 그룹과 유사한 분포를 보였으나, 공공교통 인프라 등 산출 변수가 상대적으로 작아 연계성이 다소 낮게 나타났다. 마지막으로 노란색으로 표시된 네 번째 그룹은 환승시간과 표준편차가 모두 높은 값을 보여 전반적으로 비효율적인 역으로 분류되었다. 이러한 결과는 각 역의 연계성 수준을 시각적으로 비교하고, 향후 환승시간 단축과 보행 편의시설 개선을 위한 구체적인 방향을 제시하는 데 활용될 수 있다.

(a) BCC model

(b) iDEA model

[그림 9] 연계성 점수와 투입 변수간 관계

VII. 스마트 모빌리티 통합 프레임워크 구축 : 복지 인프라 접근성

노인복지시설은 단순한 여가시설을 넘어 건강관리, 사회적 교류, 평생교육 등 다양한 기능을 수행하며, 지역사회에서 고령자의 사회참여를 유지하는 핵심 기반 역할을 한다. 또한, 고령자는 도보 5~10분(약 400~800m) 거리 내에 복지시설이 위치할 때 이용률이 가장 높으며, 완만한 경사로·횡단보도·그늘 및 휴식공간이 있는 보행환경을 선호하는 것으로 나타났다.

이러한 맥락에서 시설입지문제는 복지시설의 최적 배치 전략을 수립하는 주요 분석 틀로 활용된다. FLP는 시설과 이용자 간의 이동거리를 최소화하고, 이용자 접근성을 극대화하며, 지역 간 형평성을 확보하는 것을 목표로 한다. 최근에는 단순 거리 기반 최적화에서 나아가, 유전 알고리즘과 같은 휴리스틱 접근과 다기준 의사결정을 결합하여 인구 특성, 지리적 접근성, 환경적 요인을 통합적으로 고려하는 방향으로 발전하고 있다.

인프라 접근성을 위해 본 연구에서는 초고령 사회를 대비한 노인복지시설 최적 입지선정모형을 제시한다. 이를 위해 본 연구는 서울시의 다양한 도시 공간 정보를 통합적으로 활용하였다. 시설입지 최적화 모형을 이용하여 복지시설의 후보를 선정하였으며, 후보별 접근성 개선효과를 정량화하고, 신규 시설 설치기 기존 복지시설의 수요 부담을 얼마나 완화하는지, 서비스 사각지대를 얼마나 해소하는지를 종합적으로 평가하였다. 마지막으로, 보행거리 최소화라는 1차 목적과 ‘얼마나 많은 복지시설을 설치하는 것이 가장 효율적인가’라는 2차 목적을 동시에 고려하여 적정 시설 수를 도출하는 최적화 절차를 수행하였다. 이 과정에서는 시설 수 증가에 따른 한계효과 감소(효율성 저하)를 고려하여, 비용 대비 효과가 가장 높은 수준의 복지시설 확충 규모를 결정하였다.

1. 데이터

서울시는 시민, 연구자, 그리고 공공기관 간의 데이터 활용을 촉진하기 위해 서울열린데이터광장(<https://data.seoul.go.kr/>)을 운영하고 있다. 이 플랫폼은 행정·교통·환경·사회경제 등 다양한 공공기관의 데이터를 통합하여 누구나 접근할 수 있도록 제공하며, 데이터 기반 의사결정과 협업을 지원하는 핵심 인프라 역할을 한다(Lee, 2023; Lee, 2025; Lee and Lee, 2024b). 본 연구에서는 유동인구 데이터, 건축물 정보, 노인복지시설 위치 정보를 분석에 활용하였다.

먼저, 유동인구 데이터는 행정동 단위에서의 시간대별 인구 분포를 반영하여, 도시 내 지역별 복지 수요를 추정하는 데 활용되었다(Lee & Lee, 2024a). 각 지역의 고령인구(65세 이상)가 노인복지시설 수요로 정의되었으며, 대부분의 고령층이 자택에 머무르는 새벽 3시 기준의 유동인구 데이터를 사용하였다.

둘째, 건축물 정보 데이터는 수요 추정의 정밀도를 높이기 위해 활용되었다. 건축물 데이터에는 각 건물의 총 연면적 등 속성이 포함되어 있으며, 이를 인구 분포 가중치로 사용하였다. 구체적으로, 행정동 단위의 유동인구를 건물의 연면적 비율에 따라 배분함으로써, 규모가 큰 건물이 더 많은 인구를 수용할 가능성이 높다는 가정을 적용하였다. 이러한 비례 할당 방식은 실제 도시 내 인구 분포를 보다 현실적으로 반영한다.

셋째, 노인복지시설 위치 데이터는 기존 시설의 서비스 권역과 미충족 지역을 식별하기 위해 사용되었다. 이를 통해 신규 복지시설의 입지가 필요한 지역을 도출할 수 있으며, 유동인구·건축물 정보·복지시설 위치 데이터를 결합한 통합 데이터셋은 본 연구의 시설입지모형의 입력 자료로 활용되었다. 본 연구에서는 2024년 8월 29일자 공개 데이터를 사용하였으며, 분석에 포함된 데이터의 규모는 고령층 유동인구 1,461,082명, 건축물 16,315개, 노인복지시설 170개(노인복지관, 종합사회복지관 등)이다. [그림 10]은 분석에 활용된 서울시 노인복지시설 170개를 나타낸다.

[그림 10] 서울시 노인복지시설 현황

2. 분석 결과

가. 최적 노인복지시설 입지 결과

제안된 시설입지모형(FLM)을 활용하여, 고령자 이용자의 총 이동거리를 최소화하는 방향으로 노인복지시설의 최적 입지를 도출하였다.

총 10개의 시나리오를 설정하였으며, 기준 시나리오는 기존 복지시설 170개를 포함하고, 이후 5개 단위로 최대 50개까지 복지시설을 추가하는 형태로 구성하였다. 모형의 성과를 평가하기 위해 세 가지 핵심 지표를 활용하였다.

① 총 이동거리(1000km 단위): 전체 고령자 이용자의 이동 부담을 나타내며, 복지시설 네트워크가 이동거리를 얼마나 효과적으로 감소시키는지 평가

② 1인당 평균 이동거리(km): 개인 수준의 접근성을 측정하며, 고령자가 가장 가까운 복지시설에 도달하기 위해 평균적으로 이동해야 하는 거리를 의미

③ 복지시설 1개 추가당 개선 효과(m): 복지시설이 추가될 때마다 이동거리 단축 효과가 얼마나 발생하는지를 나타내는 한계 효율성 지표임

<표 7>은 복지시설 입지 최적화 분석 결과를 나타낸다. 분석 결과, 복지시설의 수가 증가할수록 총 이동거리와 1인당 평균 이동거리가 모두 꾸준히 감소하는 경향을 보였다. 예를 들어, 추가 복지시설 없이 기존 복지시설 170개를 대상으로 분석한 기준 시나리오의 경우, 총 이동거리는 1,229.7 (1000 km)로 분석되었다. 반면, 복지시설을 50개 추가한 시나리오에서는 934.4 (1000 km)로 약 23.9% 감소하였다. 또한 1인당 평균 이동거리 역시 0.84 km → 0.64 km로 감소하여 약 24.0%의 접근성 개선 효과가 나타났다. 이는 복지시설의 수가 증가함에 따라 고령자의 이동거리 단축 및 접근성 향상에 뚜렷한 긍정적 효과가 있음을 시사한다. 그러나 복지시설을 추가할수록 이동거리 감소 효과의 한계수익이 점차 줄어드는 경향이 확인되었다.

즉, 초기에는 복지시설 확충이 큰 효과를 내지만, 일정 규모 이상에서는 효용이 감소함을 의미한다. 즉, 향후 정책 수립 시, 단순한 시설 확충보다는 접근성과 효율성 간의 균형점을 고려한 규모 설정이 중요함을 시사한다.

<표 7> 복지시설 입지 최적화 분석 결과

복지시설 수		거리		
추가 복지시설 수	총 복지시설 수	총거리 (1000 km)	인당 평균 보행거리 (km)	추가 복지시설 당 개선 거리(m)
0	170	1229.7	0.84 ()	0
5	175	1158.4	0.79 (5.8%)	9.8
10	180	1120.1	0.77 (8.9%)	7.5
15	185	1087.1	0.74 (11.4%)	6.4
20	190	1055.4	0.72 (14.2%)	6.0
25	195	1028.5	0.70 (16.4%)	5.5
30	200	1002.7	0.69 (18.5%)	5.2
35	205	982.5	0.67 (20.1%)	4.8
40	210	969.1	0.66 (21.2%)	4.5
50	220	934.4	0.64 (24.0)	4.0

엘보(Elbow) 기법을 활용하여 최적 복지시설 수를 산정하였다. [그림 11] 분석 결과, 복지시설이 늘어날수록 초기에는 이동거리 감소 효과가 크게 나타났으나, 일정 시점 이후부터는 개선 폭이 급격히 줄어드는 뚜렷한 수익 체감 패턴이 관찰되었다. 또한 기준 비교를 위해 일정한 개선률을 가정한 선형 기준선(red line)을 함께 제시하였으며, 실제 곡선이 해당 기준선에서 크게 꺾이는 지점을 효율성이 떨어지는 시점으로 판단하였다.

곡선이 가장 뚜렷하게 꺾이는 지점은 약 15개 복지시설을 추가한 시점으로 나타났다. 이는 15개까지는 이동거리 단축 효과가 빠르게 증가하지만, 그 이후부터는 복지시설을 더 늘려도 개선 폭이 매우 작아지는 것을 의미한다. 다시 말해, 15개 이상을 설치할 경우 투자 대비 효과가 크게 감소하여 추가 확충의 효율성이 낮아진다는 뜻이다.

따라서 본 연구는 복지시설 추가 설치의 최적 규모를 15개로 제시한다. 이는 접근성 향상 효과와 투자 비용이 가장 균형을 이루는 지점이며, 불필요한 시설 확대를 방지하면서 고령자의 이동 편의와 복지 서비스 접근성을 동시에 개선할 수 있는 합리적인 정책적 기준으로 활용될 수 있다.

[그림 11] 최적 복지시설 수 분석 결과

나. 복지시설 최적화가 지역사회에 미치는 영향

도출된 최적 해를 바탕으로, 복지시설의 추가 설치가 지역사회에 미치는 영향을 복지시설 수, 1인당 이동거리, 복지시설당 수요량의 세 가지 핵심 지표를 통해 분석하였다. 최적화 결과는 <표 8>에 제시되어 있다.

분석 결과, 복지시설의 수는 기존 170개에서 185개로 15개 증가하였다. 이중 95개 복지시설은 기존 운영 위치가 유지되었으며, 90개 복지시설은 신규 시설 추가의 영향을 받은 것으로 나타났다. 이러한 재배치는 특히 기존에 복지서비스 접근성이 낮았던 지역에서 접근성을 크게 향상시키는 효과를 가져왔다.

고령자 1인당 평균 이동거리는 0.85 km에서 0.74 km로 감소하여, 신규 복지시설 설치가 전체적으로 이동 부담을 완화시킨 것으로 확인되었다. 기존 복지시설의 평균 이동거리는 0.74 km로 변화가 없었지만, 신규 복지시설 설치의 영향을 받은 지역에서는 평균 이동거리가 1.54 km에서 0.77 km로 약 절반 수준으로 감소하였다. 이는 새롭게 추가된 복지시설이 접근성이 부족했던 지역의 이동 편의성을 크게 개선했음을 보여준다.

또한 복지시설당 평균 수요는 8,595명에서 7,898명으로 감소하여, 시설 간 이용자 분포가 보다 균형적으로 재조정되었다. 기존 복지시설의 수요는 6,854명으로 유지되었으나, 영향을 받은 복지시설의 수요는 10,799명에서 8,999명으로 감소하였다. 이는 일부 과밀 복지시설에 집중되었던 이용자 부담이 완화되고, 복지시설 네트워크 전반의 수요가 효율적으로 분산되었음을 의미한다.

요약하면, 복지시설 15개 추가 설치의 고령자의 이동거리 단축, 서비스 접근성 개선, 시설 간 수요 분산 등 다방면에서 긍정적인 효과를 보였다. 이는 고령자의 복지시설 이용 편의성을 향상시키는 동시에, 기존 복지시설의 혼잡도를 줄여 서비스 품질을 높이는 결과로 이어졌다. 이러한 최적 입지 기반의 복지시설 재배치는 고령자 복지 향상과 지역 내 서비스 제고에 기여할 것으로 기대된다.

<표 8> 복지시설이 지역사회에 미치는 영향

구분		도입 전	도입 후	변화
복지시설 수	총 복지시설 수	170	185	15
	미영향 복지시설 수	0	95	95
	영향 복지시설 수	0	90	90
인당 평균 보행거리 (km)	총 복지시설 수	0.85	0.74	-0.11
	미영향 복지시설 수	0.74	0.74	0
	영향 복지시설 수	1.54	0.77	-0.77
복지시설당 수요 (person)	총 복지시설 수	8595	7898	-697
	미영향 복지시설 수	6854	6854	0
	영향 복지시설 수	10799	8999	-1800

[그림 12]는 신규 복지시설 15개소 설치가 지역별 접근성과 수요 분포에 미친 영향을 시각적으로 보여준다. 먼저 [그림 12(a)]는 각 지역 고령자가 가장 가까운 복지시설까지 이동해야 하는 평균 이동거리를 나타낸다. 진한 붉은색 지역일수록 복지시설 접근성이 낮아 최대 4km 이상 이동해야 하는 곳이며, 파란색 점으로 표시된 신규 복지시설은 이러한 취약 지역을 중심으로 배치되어 접근성을 크게 개선하였다. [그림 12(b)]는 신규 복지시설 설치 후 이동거리 단축 효과를 보여준다. 짙은 파란색으로 나타난 지역일수록 이동거리가 크게 감소한 곳으로, 최대 3km까지 이동거리 절감이 확인되었다. 이는 신규 복지시설이 기존 접근 취약 지역의 이동 부담을 실질적으로 완화했음을 의미한다. [그림 12(c)]는 복지시설별 이용자 수요 분포를 표현한 것으로, 원의 크기가 각 복

지시설이 담당하는 이용자 수를 의미한다. 회색 원은 기존 복지시설, 파란색 원은 신규 복지시설을 나타낸다. 신규 설치 이전에는 일부 복지시설에 이용자가 과도하게 집중되는 현상이 있었으나, 신규 복지시설이 추가되면서 수요가 보다 균형적으로 분산된 모습을 확인할 수 있다. [그림 12(d)]는 복지시설별 수요 변화량을 나타낸다. 분홍색 원(기존 복지시설)은 신규 복지시설 설치로 인해 이용자 부담이 감소한 시설이며, 파란색 원(신규 복지시설)은 새롭게 분산된 이용자를 흡수한 시설이다. 이는 신규 복지시설이 과밀 복지시설의 부담을 완화하고 전체 네트워크 차원에서 수요를 재조정하는 역할을 했음을 보여준다.

[그림 12] 신규 복지시설 15개소 설치가 지역사회에 미치는 영향

VIII. 결론

1. 요약

본 연구는 초고령화 시대를 대비한 스마트 모빌리티 통합 프레임워크 구축을 위해 교통복지 체계를 다층적으로 분석하고, 각 단계별(①개인 이동성, ②대중교통 시설 편의성, ③통합 대중교통망 연계성, ④복지 인프라 입지 접근성) 최적화 방안을 제시하면서 이를 스마트 모빌리티 통합 프레임워크 시점에서 다루었다. 이는 기존의 단일 교통수단 중심 접근에서 벗어나, 고령자의 일상적 이동을 하나의 연속적 과정으로 보는 통합 프레임워크를 제시했다는 점에서 학문적 의의가 있다.

특히, 본 연구에서 제안한 스마트 모빌리티 통합 프레임워크의 네 단계는 교통계획의 전형적인 의사결정 절차와 구조적으로 대응된다. 개인 이동성 단계는 고령자의 실제 이동 수요와 제약 조건을 진단하는 수요 분석 단계에 해당하며, 교통시설 접근성 단계는 물리적 인프라와 이용 환경을 평가하는 현황 진단 단계의 역할을 수행한다. 교통 네트워크 연계성 단계는 노선 구조와 환승 체계의 효율성을 분석하는 네트워크 성능 평가 단계에 해당하고, 복지 인프라 접근성 단계는 고령자의 활동 목적지와 공간 구조를 반영하여 장기적 시설·서비스 배치 전략 수립 단계로 확장된다. 즉, 본 프레임워크는 고령자의 통행 특성을 반영하여 교통계획 전 과정을 하나의 체계적 의사결정 구조로 통합하는 역할을 수행한다. 각 단계별 분석 결과 요약은 다음과 같다.

첫째, 개인 이동성과 관련한 노인 개인 이동지원 서비스 운영 최적화 단계에서는 콜택시 기반의 교통약자 이동 데이터를 활용하여 운행 효율화와 서비스 형평성을 동시에 달성할 수 있는 전략을 제시하였다. 기존의 이동지원 서비스는 주로 ‘접수 순서에 따른 배차’ 원칙으로 운영되어, 단거리 및 장거리 이용자의 서비스 형평성이 저해되는 한계를 보였다. 본 연구는 이동거리 분포에 따

른 이용자 유형을 GMM으로 분류하고, 이에 따른 최적 배차전략을 도출함으로써 이용자의 대기시간 단축과 운행거리 절감을 동시에 달성하였다. 이는 이동 지원 서비스를 복지의 영역에 한정하지 않고, 데이터 기반 공공서비스로 재정 의한 사례로서, 향후 개인 맞춤형 교통복지정책의 설계에 중요한 기초 자료를 제공한다. 특히, 단거리 이용자 중심의 지역 내 순환형 운행과 장거리 이동자 대상의 광역형 운행을 병행하는 이원화 운영체계의 효율성을 실증적으로 제시 하였다는 점에서 실용적 가치가 크다.

둘째, 교통 시설 접근성 평가 단계에서는 지하철 역사 내 수직 이동시설의 설치 형평성을 평가하여, 교통복지의 공간적 불균형을 실증적으로 규명하였다. DEA를 활용한 결과, 일부 역들은 동일한 규모의 인프라를 보유하고 있음에도 불구하고 고령자 이용 환경에서의 효율성이 크게 상이한 것으로 나타났다. 이는 단순한 시설 수의 문제가 아니라, 시설의 배치 위치, 접근 동선, 환승 거리 등 미시적 설계 요소가 이용 편의성에 직접적인 영향을 미친다는 점을 시사한다. 특히 엘리베이터와 에스컬레이터의 균형적 배치가 중요하며, 특정 출입구에만 집중된 시설은 실질적 접근성을 낮추는 것으로 확인되었다. 따라서 향후 도시철도시설의 확충은 물리적 수량 중심이 아닌 공간적 형평성과 이용 패턴 기반의 배치 전략으로 전환되어야 한다.

셋째, 교통 네트워크 연계성 관련 노인 통합 대중교통망 이용 편의성 평가에서는 버스 - 지하철 간 환승 효율성을 iDEA(Iterative DEA) 모형을 통해 분석하였다. 일반 이용자 대비 고령자 이용자의 평균 효율성 점수는 0.89로, 약 5%p 낮은 것으로 나타났다. 이는 단순한 이동 속도의 차이가 아니라, 이동 과정에서 물리적 피로 누적과 인지적 복잡도의 영향이 반영된 결과이다. 특히, 층수가 많은 대형 환승역에서 고령자의 환승 효율성이 현저히 낮았으며, 일정 수준을 초과하는 에스컬레이터·엘리베이터 수는 오히려 공간 혼란도를 높이는 것으로 나타났다. 즉, 더 많은 시설이 반드시 더 나은 이동성을 의미하지 않음

며, 직관적이고 단순한 동선 설계가 고령자에게 가장 중요한 품질 요소임을 확인하였다. 또한 서울 외곽 및 북부 지역의 역들이 도심 지역보다 낮은 효율성을 보여, 지역 간 교통복지 불균형 문제가 여전히 존재함을 확인하였다. 이러한 결과는 환승 효율성 제고가 단순한 인프라 확충을 넘어, 복지 지향적 환승 시스템 구축을 필요로 한다는 점을 강조한다.

넷째, 복지 인프라 단계에서는 초고령 사회를 대비하여 복지시설의 공간적 접근성을 극대화하는 입지 전략을 제시하였다. FLP 기반의 최적화 모델을 구축하고, 유전알고리즘(GA)을 활용하여 서울시 내 복지시설의 적정 추가 설치 위치를 도출하였다. 분석 결과, 15개 신규 복지시설 설치 시, 총이동거리 및 1인당 평균 이동거리가 각각 약 24% 감소하는 것으로 나타났으며, 시설 간 주요 분포 또한 균형적으로 재배분되었다. 그러나 15개 이상 추가 설치 시 한계 효용이 급격히 감소하는 것으로 나타나, 비용 대비 편익 관점에서의 최적 규모를 실증적으로 도출하였다. 이는 향후 지방자치단체의 복지시설 확충 정책이 수요 기반의 합리적 확충으로 나아가야 함을 시사한다.

종합하면, 초고령 사회에서 요구되는 교통복지체계는 개별 정책 영역의 단순한 나열이 아니라, 상호 연계된 네 가지 요소가 단계적으로 통합되는 통합적 구조로 통합하여 살펴볼 필요가 있다. 개인 이동지원 서비스는 이동의 출발점에서 고령자의 기본적 이동권을 보장하는 1차 안전망으로 기능한다. 대중교통 시설 접근성은 이동이 실제로 지속될 수 있는 물리적 기반을 형성하며, 개별 이동수단 이용 여부를 결정짓는 핵심 요인이다. 통합 대중교통망은 다양한 교통수단을 하나의 연속된 이동 흐름으로 연결하여, 이동의 구조적 효율성과 연계성을 보장한다. 복지 인프라는 이동을 통해 도달해야 하는 최종 목적지로서, 교통 접근성과 사회복지 서비스를 연결하는 실현적 공간으로 기능한다.

2. 기여도

본 연구의 첫 번째 기여도는 고령자의 이동권을 통합 시점에서 재정의하였다는 데 있다. 본 연구는 고령자의 이동을 개인 이동성, 교통시설 접근성, 대중교통 네트워크 연계성, 복지 인프라 접근성이라는 네 단계로 구분하되, 이를 독립적인 분석 대상이 아닌 상호 연결된 통행사슬로 개념화한다. 이는 기존의 단계별 접근이 갖는 설명 한계를 보완하며, 이동의 연속성과 누적적 제약 효과를 동시에 고려할 수 있는 분석 틀을 제시한다는 점에서 차별성을 지닌다.

두 번째 차별점은 교통과 복지의 융합적 접근이다. 선행연구에서 교통 연구는 주로 이동 효율성이나 접근성에, 복지 연구는 서비스 제공과 시설 기능에 초점을 두어 각각 독립적으로 논의되어 왔다(All About Seniors, 2023; Liao & DeLiema, 2021). 반면 본 연구는 교통 시스템을 복지 서비스 접근을 가능하게 하는 핵심 매개로, 복지 인프라를 이동의 최종 목적지로 설정함으로써 교통과 복지를 하나의 정책적 체계로 통합한다. 이는 교통복지(transportation welfare)를 단순한 이동 편의 차원이 아닌, 사회참여와 복지 서비스 이용을 보장하는 구조적 권리로 확장 해석한 점에서 학문적 의의를 지닌다.

세 번째 차별점은 스마트 모빌리티와 데이터 기반 정량 분석을 통해 통합 프레임워크를 실증적으로 뒷받침하였다는 점이다. 기존 연구들이 설문조사나 정성적 평가에 의존한 경우가 많은 반면(Benjamin, 2006; Bezyak et al., 2017), 본 연구는 교통카드 데이터, 운영 데이터, 공간 데이터 등을 활용하여 이동 효율성, 접근성, 환승 부담, 서비스 도달 가능성을 수치로 제시한다(Bagchi & White, 2005; Lee et al., 2019; Yun et al., 2021). 또한 DEA, 최적화, 기계학습 기반 분석 기법을 활용하여 각 단계의 성과와 병목 요인을 정량적으로 비교·평가함으로써, 스마트 모빌리티를 기술적 개념이 아닌 증거 기반 의사결정 도구로 구체화하였다.

종합하면, 본 연구는 초고령화 사회에서 고령자 이동권 문제를 통합 시점에서 재구성하고, 교통과 복지를 연결하는 통행사슬 기반 스마트 모빌리티 프레임워크를 제시함으로써 기존 선행연구의 분절적 한계를 보완한다. 나아가 데이터 기반 정량 분석을 통해 정책적 우선순위 설정과 전략적 개입 지점을 제시할 수 있는 실질적인 분석 틀을 제공한다는 점에서, 향후 초고령 사회 대응 교통복지 정책과 스마트 모빌리티 서비스 설계에 중요한 학문적·정책적 기초를 제공할 것으로 기대된다.

3. 시사점

본 연구는 초고령 사회에서의 고령자 이동권을 단일 교통수단이나 개별 인프라의 문제가 아닌, 개인 이동에서 목적지 도달까지 이어지는 연속적 통행사슬의 성과로 재정의하였다는 점에서 의의를 지닌다. 구체적으로 연구에서 정의한 네 가지 요소는 서로 독립된 체계가 아니라, 이동 → 접근 → 환승 → 복지 시설로 이어지는 하나의 연속적 구조 속에서 상호작용하며, 어느 한 부분의 개선이 다른 단계의 성능 향상으로 확장되는 특징을 갖는다. 따라서 정책적 접근 역시 단일 수단·및 단일 시설 중심의 개별 사업을 넘어, 네 단계를 동시에 고려하는 통합적 교통복지 전략으로 전환될 필요가 있다. 예를 들어, 이동지원 서비스의 운영 효율화는 복지시설 접근성 향상으로 이어지고, 복지시설의 입지 개선은 다시 대중교통망 활용성을 높이며, 이는 결과적으로 개인 이동의 지속가능성을 강화하는 선순환 구조를 형성한다. 즉, 본 연구가 제시한 분석틀은 초고령 사회의 교통복지정책이 단편적 사업 수준이 아닌 거대 구조적 연계성 속에서 설계되어야 함을 강조하며, 고령자의 이동권을 실질적으로 보장하기 위한 체계적 정책 설계의 방향성을 제시한다.

구체적으로, 본 연구에서 제시하는 통합 스마트 모빌리티 프레임워크 구축 방안에 대한 시사점은 다음과 같다.

1) 통합 프레임워크 구축의 기본 방향 - 단계별 최적화에서 통행사슬 중심 구조로의 전환: 본 연구는 고령자의 이동권이 개인 이동지원, 교통시설 접근성, 대중교통 네트워크 연계성, 복지 인프라 접근성이라는 네 가지 단계가 연속적으로 연결될 때 실질적으로 확보될 수 있음을 보여준다. 이는 스마트 모빌리티 프레임워크 구축이 개별 단계의 성과를 독립적으로 향상시키는 방식이 아니라, 이동 전 과정의 연계 구조를 중심으로 설계되어야 함을 시사한다. 다시 말해, 통합 프레임워크 구축의 핵심은 각 단계의 최적화가 아니라, 단계 간 연속성과 균형을 고려한 구조적 설계에 있다. 이러한 관점에서 스마트 모빌리티 통합 프레임워크는 단일 교통수단이나 기술 중심의 시스템이 아니라, 고령자의 실제 이동 경험을 기준으로 개인 이동에서 목적지 도달까지의 흐름을 하나의 체계로 연결하는 개념적 기반으로 구축될 필요성을 시사한다.

2) 개인 이동지원 단계의 구축 방안 - 고령자 이동의 출발 조건으로서의 역할 강화: 본 연구 결과는 개인 이동지원 단계가 고령자의 외출 가능성과 이동 시작 여부를 결정하는 핵심 조건임을 시사한다. 이는 스마트 모빌리티 프레임워크 구축 과정에서 이동지원 서비스가 단순한 보완 수단이 아니라, 통행사슬의 출발점으로서 명확히 위치 지워질 필요가 있음을 의미한다. 특히 고령자의 이동 특성과 이용 목적을 고려할 때, 개인 이동지원 단계는 이후 교통시설 및 네트워크 단계로의 연결 가능성을 좌우하는 기반 요소로 작동한다.

따라서 통합 프레임워크 구축 시 개인 이동지원은 서비스 공급량 확대보다는, 고령자의 이용 패턴과 생활권 특성을 반영한 운영 구조를 중심으로 설계될 필요성을 시사한다. 이는 스마트 모빌리티가 기술 중심의 혁신이 아니라, 고령자 이동권 보장을 위한 제도적 장치로 기능해야 함을 의미한다.

3) 교통시설 편의성 단계의 구축 방안 - 수요 기반 형평성 관리 체계로의 확장: 본 연구는 스마트카드 기반 통행행태 데이터를 활용하여 이동약자의 실제 이용 특성을 반영한 교통시설 편의성 평가를 수행하였다. 이러한 접근은

스마트 모빌리티 통합 프레임워크 구축 시 교통시설 정책이 단순한 물리적 설치 기준을 넘어, 실제 이용 수요를 반영한 관리 체계로 확장될 필요성을 시사한다. 특히 수직 이동시설과 같은 교통시설은 설치 여부보다 이용 가능성과 접근성이 고령자의 이동 지속성에 더 큰 영향을 미친다. 이에 따라 통합 프레임워크 구축 과정에서는 시설 유형별 특성과 역사별 물리적 제약, 재정 여건을 고려한 단계적 개선 전략이 병행될 필요가 있음을 시사한다. 이는 스마트 모빌리티가 하드웨어 중심의 확충 정책을 넘어, 이용 경험 중심의 관리 체계로 발전해야 함을 의미한다.

(4) 대중교통 네트워크 연계성 단계의 구축 방안 - 지점 중심에서 연결 중심으로의 전환: 본 연구는 고령자의 이동권이 개별 교통수단의 지점 수준보다, 수단 간 연계성과 환승 구조의 효율성에 크게 영향을 받는다는 점을 시사한다. 이는 스마트 모빌리티 통합 프레임워크 구축이 새로운 노선이나 수단의 추가보다는, 기존 교통 네트워크의 연결 구조를 고령자 관점에서 재검토하는 방향으로 이루어질 필요성을 보여준다. 특히 iDEA를 활용한 분석 결과는 환승 노드와 네트워크 연결 구조를 이동약자 관점에서 평가할 수 있는 하나의 기준을 제공한다. 이는 향후 통합 프레임워크 구축 과정에서 네트워크 정책이 개별 노선 단위의 효율성 평가를 넘어, 통행사슬 전반의 연계성을 고려한 구조적 관리 체계로 확장될 수 있음을 시사한다.

(5) 복지 인프라 접근성 단계의 구축 방안 - 교통과 복지를 연계한 공간 계획 관점의 정립: 본 연구는 복지·의료시설의 입지가 고령자의 이동 목적 달성에 중요한 영향을 미친다는 점을 통행사슬 관점에서 제시하였다. 이는 스마트 모빌리티 통합 프레임워크 구축이 교통 정책에 한정되지 않고, 복지 인프라 정책과의 연계를 전제로 설계되어야 함을 시사한다. 특히 통합 프레임워크 구축 과정에서는 복지시설의 위치 선정이 교통 접근성과 분리된 문제가 아니라, 고령자의 이동 경로와 생활권 구조 속에서 함께 고려될 필요성을 시사한다. 이

는 향후 초고령 사회에서의 스마트 모빌리티가 교통과 복지를 연결하는 공간 계획적 도구로 활용될 수 있음을 의미한다.

(6) **종합적 구축 방안의 시사점:** 종합하면, 본 연구는 스마트 모빌리티 통합 프레임워크 구축이 개별 서비스나 기술 도입의 문제가 아니라, 고령자의 이동 전 과정을 연결하는 구조적 설계의 문제임을 시사한다. 본 연구에서 제시한 구축 방안은 통행사슬 전반의 연계성과 균형을 고려한 접근이 필요함을 보여 주며, 이는 향후 초고령 사회를 대비한 교통복지 정책과 스마트 모빌리티 전략 수립 과정에서 하나의 개념적 기준으로 활용될 수 있을 것이다.

4. 향후 연구

향후 연구에서는 본 연구에서 제안한 스마트 모빌리티 통합 프레임워크를 보다 실질적인 교통 의사결정체계로 확장할 필요가 있다(Lee et al., 2025b). 이를 위해 개인 이동성, 교통시설 접근성, 교통 네트워크 연계성, 복지 인프라 접근성의 각 단계에서 도출된 분석 결과를 통합하여, 정책 수립과 투자 우선순위 결정에 활용할 수 있는 통합 의사결정 지원 시스템으로 발전시킬 필요가 있다. 또한, 시계열 데이터와 패널 데이터를 활용한 장기 분석을 통해 고령자의 이동 행태 변화 추이를 보다 정밀하게 반영함으로써, 정책 효과와 이동 특성의 구조적 변화를 체계적으로 규명할 필요가 있다. 마지막으로, 교통복지정책의 체계적 발전을 위해서는 중앙정부뿐 아니라 지방정부, 공공기관, 민간기업이 참여하는 협력적 거버넌스 체계에 대한 심층적인 검토가 요구되며, 향후 연구에서는 이러한 다층 협력 모델을 통해 고령자 교통복지 정책의 실행 구조와 지속 가능한 운영 프레임워크를 구체화할 수 있을 것으로 기대된다.

[참고 문헌]

- Ali, H., & Abdullah, M. (2023). Exploring the perceptions about public transport and developing a mode choice model for educated disabled people in a developing country. *Case studies on transport policy*, 11, 100937.
- All About Seniors, The Evolving Roles of Senior Centers in the 21st Century,
<https://www.allaboutsensors.org/the-evolving-roles-of-senior-centers-in-the-21st-century>
- Asgharpour, S., Allahyari, A., Mohammadi, M., Mohammadian, R., Mohammadian, A., & Abraham, C. (2023). Investigating Equity of Public Transit Accessibility: Comparison of Accessibility among Disadvantaged Groups in Cook County, IL. In *International Conference on Transportation and Development 2023* (pp. 639-650).
- Atasoy, B., Ikeda, T., Song, X., & Ben-Akiva, M. E. (2015). The concept and impact analysis of a flexible mobility on demand system. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 56, 373-392.
- Azmoodeh, M., Haghghi, F., & Motieyan, H. (2021). Proposing an integrated accessibility-based measure to evaluate spatial equity among different social classes. *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*, 48(9), 2790-2807.
- Bagchi, M., & White, P. R. (2005). The potential of public transport smart card data. *Transport Policy*, 12(5), 464-474.
- Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. *Management science*, 30(9), 1078-1092.
- BBC, Japan population: One in 10 people now aged 80 or older. URL: <https://www.bbc.com/news/world-asia-66850943> [accessed 2024-09-24].
- Bell, J. E., & McMullen, P. R. (2004). Ant colony optimization techniques for the vehicle routing problem. *Advanced engineering informatics*, 18(1), 41-48.
- Benjamin, J. M. (2006). A study of the impact of APTS on service quality

- perceptions of elderly and disabled riders. *Journal of Public Transportation*, 9(1), 53-70.
- Bezyak, J. L., Sabella, S. A., & Gattis, R. H. (2017). Public transportation: an investigation of barriers for people with disabilities. *Journal of Disability Policy Studies*, 28(1), 52-60.
- Billhardt, H., Fernández, A., Ossowski, S., Palanca, J., & Bajo, J. (2019). Taxi dispatching strategies with compensations. *Expert Systems with Applications*, 122, 173-182.
- Brucker, D. L., & Rollins, N. G. (2016). Trips to medical care among persons with disabilities: Evidence from the 2009 National Household Travel Survey. *Disability and health journal*, 9(3), 539-543.
- Celik Turkoglu, D., & Erol Genevois, M. (2020). A comparative survey of service facility location problems. *Annals of Operations Research*, 292(1), 399-468. doi:<https://doi.org/10.1007/s10479-019-03385-x> (2020).
- Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. *European journal of operational research*, 2(6), 429-444.
- Cheng, L., De Vos, J., Zhao, P., Yang, M., & Witlox, F. (2020). Examining non-linear built environment effects on elderly's walking: A random forest approach. *Transportation research part D: transport and environment*, 88, 102552.
- Cho, S. H., Park, H. C., Choo, S., & Park, S. H. (2024). How crowding impedance affected travellers on public transport in the COVID-19 pandemic. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 100, 69-83.
- CNN, South Korea's birth rate is so low, the president wants to create a ministry to tackle it. URL: <https://www.cnn.com/2024/05/09/asia/south-korea-government-population-birth-rate-intl-hnk/index.html> [accessed 2024-09-24].
- Cochran, A. L., & Chatman, D. G. (2021). Use of app-based ridehailing services and conventional taxicabs by adults with disabilities. *Travel Behaviour and Society*, 24, 124-131.
- Currie, G. (2004). Gap analysis of public transport needs: measuring spatial distribution of public transport needs and identifying gaps in

- the quality of public transport provision. *Transportation Research Record*, 1895(1), 137-146.
- Darcy, S., & Burke, P. F. (2018). On the road again: The barriers and benefits of automobility for people with disability. *Transportation research part A: policy and practice*, 107, 229-245.
- Das, S. K., Roy, S. K., & Weber, G. W. (2020). Heuristic approaches for solid transportation-p-facility location problem. *Central European Journal of Operations Research*, 28(3), 939-961.
- Daskin, M. S., & Maass, K. L. (2015). The p-median problem. In *Location science* (pp. 21-45). Cham: Springer International Publishing.
- Delbosc, A., & Currie, G. (2011). Using Lorenz curves to assess public transport equity. *Journal of Transport Geography*, 19(6), 1252-1259.
- Didekhani, H., Hosseinzadeh Lotfi, F., & Sadi-Nezhad, S. (2019). Practical benchmarking in DEA using artificial DMUs. *Journal of Industrial Engineering International*, 15(2), 293-301.
- Donovan, N. J., & Blazer, D. (2020). Social isolation and loneliness in older adults: review and commentary of a national academies report. *The American journal of geriatric psychiatry*, 28(12), 1233-1244.
- Dormann, C. F., Elith, J., Bacher, S., Buchmann, C., Carl, G., Carré, G., ... & Lautenbach, S. (2013). Collinearity: a review of methods to deal with it and a simulation study evaluating their performance. *Ecography*, 36(1), 27-46.
- Drezner, Z. (1995). Dynamic facility location: The progressive p-median problem. *Location Science*, 3(1), 1-7.
- Eisenberg, Y., Hofstra, A., Tilahun, N., & Shanley, J. (2022). Rideshare use among people with disabilities: Patterns and predictors based on a large nationally representative survey. *Travel Behaviour and Society*, 29, 246-256.
- Etman, A., Kamphuis, C. B., Prins, R. G., Burdorf, A., Pierik, F. H., & van Lenthe, F. J. (2014). Characteristics of residential areas and transportational walking among frail and non-frail Dutch elderly: does the size of the area matter?. *International journal of health geographics*, 13(1), 7.
- Farrell, M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. *Journal of the royal statistical society series a: statistics in society*, 120(3),

253-281.

- Fiedler, M. (2007). Older people and public transport. Challenges and changes of an ageing society. Final report. Retrieved from: http://www.emta.com/IMG/pdf/Final_Report_Older_People_protected.pdf.
- Foth, N., Manaugh, K., & El-Geneidy, A. M. (2013). Towards equitable transit: examining transit accessibility and social need in Toronto, Canada, 1996-2006. *Journal of transport geography*, 29, 1-10.
- García, S., & Marín, A. (2015). Covering location problems. *Location science*, 93-114.
- Georgiadis, G., Kopsacheilis, A., Andreadis, I. M., & Politis, I. (2024). Analyzing efficiency and built environment factors for achieving convenient access to public transport: A Europe-wide DEA application. *Environmental Science & Policy*, 158, 103792.
- Geurs, K. T., & Halden, D. (2015). Accessibility: Theory and practice in the Netherlands and UK. In *Handbook on transport and development* (pp. 459-475). Edward Elgar.
- Ghosh, T., Kanitkar, T., & Srikanth, R. (2022). Assessing equity in public transportation in an Indian city. *Case Studies on Transport Policy*, 10(4), 2337-2349.
- Giuliano, G. (2005). Low income, public transit, and mobility. *Transportation Research Record*, 1927(1), 63-70.
- Guo, J., Nakamura, F., Li, Q., & Zhou, Y. (2018). Efficiency Assessment of Transit-Oriented Development by Data Envelopment Analysis: Case Study on the Den-en Toshi Line in Japan. *Journal of Advanced Transportation*, 2018(1), 6701484.
- Han, S. W., Lee, E. H., & Kim, D. K. (2021). Multi-objective optimization for skip-stop strategy based on smartcard data considering total travel time and equity. *Transportation Research Record*, 2675(10), 841-852.
- Han, Y., Ku, J., Kim, Y., & Hwang, J. (2022). Analyzing the accessibility of subway stations for transport-vulnerable population segments in Seoul: Case of bus-to-subway transfer. *Case Studies on Transport Policy*, 10(1), 166-174.
- Hong, S. Y., Cho, S. H., & Park, H. C. (2024). Behavioral differences between young adults and elderly travelers concerning the crowding

- effect on public transit after the COVID-19 pandemic. *Research in Transportation Economics*, 106, 101463.
- Hwang, H., Cho, S. H., Kim, D. K., & Kho, S. Y. (2020). Development of a model for evaluating the coverage area of transit center using smart card data. *Journal of Advanced Transportation*, 2020(1), 8819791.
- Irawan, M. Z., Rizki, M., Belgiawan, P. F., Joewono, T. B., Chalermpong, S., Thaithatkul, P., & Kato, H. (2024). Heterogeneity in activity and travel mode patterns of older Indonesians. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 26, 101159.
- Jang, S., An, Y., Yi, C., & Lee, S. (2017). Assessing the spatial equity of Seoul's public transportation using the Gini coefficient based on its accessibility. *International Journal of Urban Sciences*, 21(1), 91-107.
- Ji, S., Wang, Z., Li, T., & Zheng, Y. (2020). Spatio-temporal feature fusion for dynamic taxi route recommendation via deep reinforcement learning. *Knowledge-Based Systems*, 205, 106302.
- Jia, T., Tao, H., Qin, K., Wang, Y., Liu, C., & Gao, Q. (2014). Selecting the optimal healthcare centers with a modified P-median model: a visual analytic perspective. *International journal of health geographics*, 13(1), 42.
- Jung, J., Jayakrishnan, R., & Park, J. Y. (2016). Dynamic shared-taxi dispatch algorithm with hybrid-simulated annealing. *Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering*, 31(4), 275-291.
- Kenyon, S., Lyons, G., & Rafferty, J. (2002). Transport and social exclusion: investigating the possibility of promoting inclusion through virtual mobility. *Journal of Transport Geography*, 10(3), 207-219.
- Kim, H. J., Lee, Y., J., & J. Jang. (2019). Estimating Diverted and Induced Travel Demand of the Wheelchair Users with Introduction of Wheelchair-Enabled Express Bus, *Journal of Korean Society of Transportation*, 37(4), 277-289.
- Kim, J. K., Ulfarsson, G. F., & Sohn, K. (2014). Transportation deficiencies for older adults in Seoul, South Korea. *Transportation Research Record*, 2469(1), 76-88.
- Kim, J., Jang, K., & Shim, J. (2024). Factors influencing bus-to-subway transfer duration at subway stations: Evidence from large-scale smart card data in Seoul. *Journal of Transport Geography*, 120,

103969.

- Kwak, K., & Lee, E. H. (2024). Impact of road transport system on groundwater quality inferred from explainable artificial intelligence (XAI). *Science of the Total Environment*, 917, 170388.
- Lee, C., & Lee, E. H. (2024a). Evaluation of urban nightlife attractiveness for Millennials and Generation Z. *Cities*, 149, 104934.
- Lee, D. H., Wang, H., Cheu, R. L., & Teo, S. H. (2004). Taxi dispatch system based on current demands and real-time traffic conditions. *Transportation Research Record*, 1882(1), 193-200.
- Lee, E. H. (2022). Exploring transit use during Covid-19 based on XGB and SHAP using smart card data. *Journal of Advanced Transportation*, 2022(1), 6458371.
- Lee, E. H. (2023). Traffic Speed Prediction of Urban Road Network based on High Importance Links using XGBoost and Shapley Additive Explanation. *IEEE Access*.
- Lee, E. H. (2024). eXplainable DEA approach for evaluating performance of public transport origin-destination pairs. *Research in Transportation Economics*, 108, 101491.
- Lee, E. H. (2025). Understanding Gender Gap in Bike-Sharing Services via eXplainable Artificial Intelligence. *Transportation Research Record*, 03611981251335900.
- Lee, E. H., & Jeong, J. (2023). Assessing equity of vertical transport system installation in subway stations for mobility handicapped using data envelopment analysis. *Journal of Public Transportation*, 25, 100074.
- Lee, E. H., & Jeong, J. (2024). Accessible taxi routing strategy based on travel behavior of people with disabilities incorporating vehicle routing problem and Gaussian mixture model. *Travel behaviour and society*, 34, 100687.
- Lee, E. H., & Jeong, J. (2025). Facility location problem for senior centers in an upcoming super-aging society. *Scientific Reports*, 15(1), 6317.
- Lee, E. H., & Kim, G. J. (2023). Multi-objective optimization of submerged floating tunnel route considering structural safety and total travel time. *Structural engineering and mechanics: An international journal*, 88(4), 323-334.
- Lee, E. H., & Lee, E. (2024b). Congestion boundary approach for phase

- transitions in traffic flow. *Transportmetrica B: Transport Dynamics*, 12(1), 2379377.
- Lee, E. H., & Lee, E. (2025). Iterative DEA for public transport transfer efficiency in a super-aging society. *Cities*, 162, 105957.
- Lee, E. H., & Park, H. C. (2025). Publicness in highway projects: A multi-criteria decision-making approach to public-private partnerships. *Socio-Economic Planning Sciences*, 98, 102154.
- Lee, S., & Lee, E. H. (2026). Do colored lane markings improve road safety? Causal evidence from Seoul. *Accident Analysis & Prevention*, 226, 108336.
- Lee, E. H., & Stoeltje, G. (2025). How Far Does Your Food Travel on the Highway? Food Miles and Carbon Footprint. *Journal of Cleaner Production*, 145915.
- Lee, E. H., Kho, S. Y., Kim, D. K., & Cho, S. H. (2021, June). Travel time prediction using gated recurrent unit and spatio-temporal algorithm. In *Proceedings of the institution of civil engineers-municipal engineer* (Vol. 174, No. 2, pp. 88-96). Thomas Telford Ltd.
- Lee, E. H., Kim, E. J., & Jeong, J. (2025a). Senior Safety Zones Protect Older Adults from Traffic Crashes. *Transport Policy*, 103874.
- Lee, E. H., Kim, K., Kho, S. Y., Kim, D. K., & Cho, S. H. (2021). Estimating express train preference of urban railway passengers based on extreme gradient boosting (XGBoost) using smart card data. *Transportation Research Record*, 2675(11), 64-76.
- Lee, E. H., Kim, K., Kho, S. Y., Kim, D. K., & Cho, S. H. (2022a). Exploring for route preferences of subway passengers using smart card and train log data. *Journal of Advanced Transportation*, 2022(1), 6657486.
- Lee, E. H., Lee, H., Kho, S. Y., & Kim, D. K. (2019a). Evaluation of transfer efficiency between bus and subway based on data envelopment analysis using smart card data. *KSCE Journal of Civil Engineering*, 23(2), 788-799.
- Lee, E. H., Lee, I., Cho, S. H., Kho, S. Y., & Kim, D. K. (2019b). A travel behavior-based skip-stop strategy considering train choice behaviors based on smartcard data. *Sustainability*, 11(10), 2791.
- Lee, E. H., Prozzi, J., Lewis, P. G. T., Draper, M., & Kim, B. (2025b). From

- scores to strategy: Performance-based transportation planning in Texas. *Evaluation and Program Planning*, 102611.
- Lee, E. H., Shin, H., Cho, S. H., Kho, S. Y., & Kim, D. K. (2019c). Evaluating the efficiency of transit-oriented development using network slacks-based data envelopment analysis. *Energies*, 12(19), 3609.
- Lee, E., Lee, J., Yun, J., & Kim, J. (2023). Effects of personal driving styles on preference for fully automated driving and their heterogeneity by travel distance: a hybrid choice model approach with multiple-stated-choice experiments. *Transportation research record*, 2677(10), 707-725.
- Lee, E., Slama, R., & Leclercq, L. (2024). Assessing How Ride-hailing Rebalancing Strategies Improve the Resilience of Multi-modal Transportation Systems. arXiv preprint arXiv:2412.00276.
- Lee, E., Son, B., & Han, Y. (2020). Optimal relocation strategy for public bike system with selective pick-up and delivery. *Transportation research record*, 2674(4), 325-336.
- Lee, E., Son, B., & Lee, J. B. (2022b). Impacts of the COVID-19 pandemic on demand of public bike system and its correlation with urban life. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, 48, 91-96.
- Lee, E. H., Yun, H., Cho, S. H., & Lee, E. (2025c). Aggressive driving in ride-hailing: Work hours and road conditions. *Journal of Transportation Safety & Security*, 1-24.
- Lee, J., Lee, E., Yun, J., Chung, J. H., & Kim, J. (2021). Latent heterogeneity in autonomous driving preferences and in-vehicle activities by travel distance. *Journal of transport geography*, 94, 103089.
- Li, S. A., Duan, H. A., Smith, T. E., & Hu, H. (2021). Time-varying accessibility to senior centers by public transit in Philadelphia. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 151, 245-258
- Liao, H. W., & DeLiema, M. (2021). Reimagining senior centers for purposeful aging: Perspectives of diverse older adults. *Journal of Applied Gerontology*, 40(11), 1502-1510.
doi:<https://doi.org/10.1177/0733464821996109> (2021).

- Lindsay, S. (2020). Accessible and inclusive transportation for youth with disabilities: Exploring innovative solutions. *Disability and rehabilitation*, 42(8), 1131-1140.
- Litman, T. (2017). *Evaluating transportation equity*. Victoria, BC, Canada: Victoria Transport Policy Institute.
- Liu, J., Mirchandani, P., & Zhou, X. (2020). Integrated vehicle assignment and routing for system-optimal shared mobility planning with endogenous road congestion. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 117, 102675.
- Lucas, K. (2012). Transport and social exclusion: Where are we now?. *Transport policy*, 20, 105-113.
- Lundberg, S. M., & Lee, S. I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in neural information processing systems*, 30.
- Mandhani, J., Nayak, J. K., & Parida, M. (2023). Should I travel by metro? Analyzing the service quality perception of elderly and physically disabled passengers in Delhi, India. *Transportation research record*, 2677(9), 265-278.
- Merkert, R., & Pearson, J. (2015). A non-parametric efficiency measure incorporating perceived airline service levels and profitability. *Journal of Transport Economics and Policy (JTEP)*, 49(2), 261-275.
- Min, J. H., Ham, S. W., Kim, D. K., & Lee, E. H. (2023). Deep multimodal learning for traffic speed estimation combining dedicated short-range communication and vehicle detection system data. *Transportation research record*, 2677(5), 247-259.
- Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT). (2006), *Act on the Improvement of Mobility Convenience for the Disabled and Elderly in Public Facilities*. Republic of Korea. (in Korean)
- Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT). (2016), *The 3rd transportation vulnerable mobility improvement planning (2017-2021)*. Republic of Korea. (in Korean)
- Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT). (2017), *Transportation Infrastructure Investment Evaluation Manual*. Republic of Korea. (in Korean)
- Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT). (2019), *Study on*

- Investment Evaluation Strategies for Pedestrian and Bicycle Transportation Infrastructure. Republic of Korea. (in Korean) Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT). (2021), Act on Promotion of the Transportation Convenience of Mobility Disadvantaged Persons, Republic of Korea. (in Korean)
- Mohammed, M. A., Abd Ghani, M. K., Hamed, R. I., Mostafa, S. A., Ahmad, M. S., & Ibrahim, D. A. (2017). Solving vehicle routing problem by using improved genetic algorithm for optimal solution. *Journal of computational science*, 21, 255-262.
- Murman, D. L. (2015, August). The impact of age on cognition. In *Seminars in hearing* (Vol. 36, No. 03, pp. 111-121). Thieme Medical Publishers.
- Nasrabadi, A. M., Najafi, M., & Zolfagharinia, H. (2020). Considering short-term and long-term uncertainties in location and capacity planning of public healthcare facilities. *European Journal of Operational Research*, 281(1), 152-173.
- National Academies of Sciences, Medicine, Division of Behavioral, Social Sciences, Medicine Division, Board on Behavioral, ... & Loneliness in Older Adults. (2020). *Social isolation and loneliness in older adults: Opportunities for the health care system*. National Academies Press.
- Oh, D., Lee, E. H., Kim, H., & Kim, E. J. (2026). Impact of bridging technology on older adults' use of demand-responsive transit in a super-aged society. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 204, 104825.
- Olawole, M. O., & Aloba, O. (2014). Mobility characteristics of the elderly and their associated level of satisfaction with transport services in Osogbo, Southwestern Nigeria. *Transport Policy*, 35, 105-116.
- Oliver, M. (2013). The social model of disability: Thirty years on. *Disability & society*, 28(7), 1024-1026.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *Ageing and transport*, <https://www.oecd.org>
- Park, K., Esfahani, H. N., Novack, V. L., Sheen, J., Hadayeghi, H., Song, Z., & Christensen, K. (2023). Impacts of disability on daily travel behaviour: A systematic review. *Transport reviews*, 43(2), 178-203.
- Pereira, R. H., Schwanen, T., & Banister, D. (2017). Distributive justice and

- equity in transportation. *Transport reviews*, 37(2), 170-191.
- Qiu, J., Huang, K., & Hawkins, J. (2022). The taxi sharing practices: Matching, routing and pricing methods. *Multimodal Transportation*, 1(1), 100003.
- Ravensbergen, L., Van Liefferinge, M., Isabella, J., Merrina, Z., & El-Geneidy, A. (2022). Accessibility by public transport for older adults: a systematic review. *Journal of Transport Geography*, 103, 103408.
- Remillard, E. T., Campbell, M. L., Koon, L. M., & Rogers, W. A. (2022). Transportation challenges for persons aging with mobility disability: Qualitative insights and policy implications. *Disability and health journal*, 15(1), 101209.
- Reynolds, D. A. (2009). Gaussian mixture models. *Encyclopedia of biometrics*, 741(659-663).
- Riggs, W., & Pande, A. (2022). On-demand microtransit and paratransit service using autonomous vehicles: Gaps and opportunities in accessibility policy. *Transport Policy*, 127, 171-178.
- Seoul Transportation in 2021, Seoul Transport Operation & Information Service (TOPIS), 2022, <https://topis.seoul.go.kr/> (in Korean)
- Statistics Korea. (2023). Population projections for Korea. Korean Statistical Information Service (KOSIS). <https://kosis.kr>
- Shariff, S. R., Moin, N. H., & Omar, M. (2012). Location allocation modeling for healthcare facility planning in Malaysia. *Computers & Industrial Engineering*, 62(4), 1000-1010.
- Shehadeh, K. S. (2023). Reducing disparities in transportation distance in a stochastic facility location problem. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 153, 104199.
- Shikako-Thomas, K., & Law, M. (2015). Policies supporting participation in leisure activities for children and youth with disabilities in Canada: from policy to play. *Disability & Society*, 30(3), 381-400.
- Silva, A., Aloise, D., Coelho, L. C., & Rocha, C. (2021). Heuristics for the dynamic facility location problem with modular capacities. *European journal of operational research*, 290(2), 435-452.
- Suhl, K., & Carreno, M. (2011). Can transport related social exclusion be measured?

- Tao, Z., & Cheng, Y. (2019). Modelling the spatial accessibility of the elderly to healthcare services in Beijing, China. *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*, 46(6), 1132-1147.
- Taylor, Z., & Józefowicz, I. (2012). Daily mobility of disabled people for healthcare facilities and their accessibility in urban space.
- Thomopoulos, N. & Grant-Muller, S. (2013). Incorporating equity as part of the wider impacts in transport infrastructure assessment: an application of the SUMINI approach. *Transportation*, 40, 315-345.
- United Nations (UN). (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Treaty Series, 2515, 3.
- United Nations (UN). (2018). The sustainable development goals report 2018. Stylus Publishing, LLC.
- United Nations (UN). (2024). Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects 2024. United Nations. <https://population.un.org/wpp/>
- Van Rooy, G., Amadhila, E. M., Mufune, P., Swartz, L., Mannan, H., & MacLachlan, M. (2012). Perceived barriers to accessing health services among people with disabilities in rural northern Namibia. *Disability & Society*, 27(6), 761-775.
- Vuchic, V. R. (2002). Urban public transportation systems. University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA, 5, 2532-2558.
- Wilmoth, J. R., Bas, D., Mukherjee, S., & Hanif, N. (2023). World social report 2023: Leaving no one behind in an ageing world. UN.
- Wong, R. C. P., Szeto, W. Y., Yang, L., Li, Y. C., & Wong, S. C. (2018). Public transport policy measures for improving elderly mobility. *Transport policy*, 63, 73-79.
- Wong, Y. Z., & Hensher, D. A. (2021). Delivering mobility as a service (MaaS) through a broker/aggregator business model. *Transportation*, 48(4), 1837-1863.
- World Health Organization (WHO), Ageing and health 2018. URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health> [accessed 2024-11-24].
- Wu, Y., Ke, Y., Zhang, T., Liu, F., & Wang, J. (2018). Performance efficiency assessment of photovoltaic poverty alleviation projects in China: A three-phase data envelopment analysis model. *Energy*, 159,

599-610.

- Yun, H., & Lee, E. H. (2025). Party politics in transport policy with a large language model. *Transport Policy*, 171(C), 487-496.
- Yun, H., Lee, E. H., Kim, D. K., & Cho, S. H. (2021). Development of estimating methodology for transit accessibility using smart card data. *Transportation Research Record*, 2675(11), 159-171.
- Yun, H., Lee, E. H., Moon, S., & Kim, D. K. (2024). Data-driven approach for measuring and managing physical distancing in subways during pandemic conditions. *Transportation Research Record*, 2678(5), 588-600.
- Zachariadis, E. E., Tarantilis, C. D., & Kiranoudis, C. T. (2015). The load-dependent vehicle routing problem and its pick-up and delivery extension. *Transportation Research Part B: Methodological*, 71, 158-181.